

MASTERARBEIT

Das KLIPS Stadtklimamessnetz

Untersuchungen zur Repräsentativität der Messstandorte durch
Verdichtung der Messungen und numerische Simulation mit ENVImet

Name: Alexander Sperber

Matrikelnummer: 4935387

Institut: Institut für Hydrologie and Meteorologie

Betreuung TUD: Dr. Ronald Queck

Prof. Dr. Matthias Mauder

Datum: Dresden, 08. August 2024

Aufgabenstellung für die Masterarbeit

im Studiengang: Hydrosiences and Engineering (HSE)

Name (Matrikelnr.): Alexander Sperber (4935387)

geb. am: 06.02.1995

Titel: Das KLIPS Stadtklimamessnetz - Untersuchungen zur Repräsentativität der Messstandorte durch Verdichtung der Messungen und numerische Simulation mit ENVImet

Hintergrund: Städtewachstum und Nachverdichtung von Siedlungsräumen lässt eine zunehmende städtische Überhitzung erwarten. Dem daraus folgenden Anstieg der thermischen Belastung sollte planerisch entgegengewirkt werden. Zur Quantifizierung des Istzustandes und Beobachtung von lokaler Überwärmung sind Messungen und Simulationen mit hoher räumlicher Auflösung notwendig. Hier setzt das Projekt KLIPS an (KI-basierte Informationsplattform für die Lokalisierung und Simulation von Hitzeinseln für eine innovative Stadt- und Verkehrsplanung). Im Rahmen von KLIPS wurde unter anderem in der Stadt Dresden ein Messnetz zur Temperatur- und Luftfeuchtemessung aufgebaut. Zu diesem Zweck wurde ein neues Messgerät im Mid-Budget Bereich entwickelt und in einer Kleinserie gebaut, welches Temperatur- und Luftfeuchtedaten nach dem aktuellen Stand der Technik für stadtklimatologische Messungen erfassen soll. Die Installation erfolgte an mehr als 260 ausgewählten Messpositionen in 3 m Höhe an Laternenpfählen.

Zielsetzung: Voraussetzung zur Nutzung ist die Evaluierung der Messungen. Dies umfasst sowohl die Qualität der gemessenen Daten als auch die Repräsentativität der Messstandorte. Hierzu sollen im Rahmen der Masterarbeit die klimatischen Bedingungen in einem typischen Stadtgebiet um einen einzelnen Standort detaillierter untersucht werden. Dafür sollen 1.) die Anzahl der Messstandorte im Gebiet stark erhöht werden und 2.) numerische Simulationen des Stadtklimas mit dem mikroskaligen Modell ENVImet durchgeführt werden.

Aufgaben:

- a) Zusammenstellung der Messmethoden von KLIPS und Vergleich mit dem Stand der Technik
- b) Ermittlung der Vergleichspräzision der in KLIPS verwendeten Messgeräte durch interner Gerätevergleich und Vergleich mit meteorologischen Standardmessgeräten
- c) Aufbau eines temporären verdichteten Messnetzes um einen fest installierten Sensor
- d) Numerische Simulation des Testgebietes mit dem Stadtklimamodell ENVImet
- e) Vergleich zwischen Einzelmessung, dem dichten Messnetz und der ENVImet Simulation

Ronald Queck

Digital unterschrieben von Ronald
Queck
Datum: 2024.02.12 17:18:38 +01'00'

Betreuer: Dr. Ronald Queck
TU Dresden, Institut für Hydrologie und
Meteorologie

**Matthias
Mauder**

Digital signiert von Matthias
Mauder
DN: C=DE, O=Technische
Universitaet Dresden, SN=Mauder,
G=Matthias, CN=Matthias Mauder
Grund: Ich bestätige die Richtigkeit
und Vollständigkeit dieses
Dokuments
Ort: Dresden
Datum: 2024.02.14
13:18:11+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

Ausgehändigt am: 09. April 2024
Einzureichen am: 03. September 2024

Verantwortlicher Hochschullehrer
Prof. Dr. Matthias Mauder

SELBSTSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe. Sämtliche benutzten Informationsquellen sowie das Gedankengut Dritter wurden im Text als solche gekennzeichnet und im Literaturverzeichnis angeführt. Die Arbeit wurde bisher nicht veröffentlicht und keiner Prüfungsbehörde vorgelegt.

(Datum, Unterschrift)

ACKNOWLEDGEMENTS

An dieser Stelle möchte ich allen Personen und Institutionen ein großes Dankeschön aussprechen, die mich bei meiner Arbeit direkt oder indirekt unterstützt haben. Vielen Dank für eure stetige Unterstützung und euer offenes Ohr.

An erster Stelle möchte ich dem Konsortium von KLIPS danken, ohne dessen Beitrag diese Abschlussarbeit nicht möglich gewesen wäre. Mein besonderer Dank gilt André von ERGO sowie Jacob und Matthias von Pikobytes, die mich kontinuierlich mit Daten und KLIPS-Geräten versorgt haben und immer für einen fachlichen oder persönlichen Austausch da waren.

Ein ebenso großes Dankeschön geht an das Team der Professur für Meteorologie, die mir mit ihrer Zeit, den Messmitteln und wertvollen Ratschlägen zur Seite standen. Ein besonderer Dank gebührt meinem Betreuer Ronald Queck, der sich geduldig all meinen Fragen gestellt hat.

Grüße und ein riesiges Dankeschön gelten meiner Familie und meinen Freund:innen – ihr seid großartig! Besonders danke ich allen, die Korrektur gelesen haben, sowie denen, die es vorhatten, aber keine Zeit fanden.

Zuletzt möchte ich den Open-Source-Communities von OSM, WUDAPT, R, QGIS und vielen anderen danken. Ihre Arbeit ermöglicht den niederschweligen Zugang zu erstklassiger Software, ohne die Projekte wie dieses nicht möglich wären.

KURZFASSUNG

Der voranschreitende Klimawandel stellt Städte vor neue Herausforderungen sich an die damit einhergehenden Hitzetage anzupassen. In diesem Zusammenhang wurde in den Städten Dresden in Sachsen und Langenfeld in Nordrhein-Westfalen jeweils ein urbanes meteorologisches Messnetz installiert, welches neben Temperatur auch die relative Luftfeuchte messen und mittels Künstlicher Intelligenz deren Daten auf die Stadtfläche extrapolieren soll. Dafür wurde ein neuartiges Messgerät im Mid-Budget Bereich entwickelt, in den Projektstädten montiert und in Betrieb genommen.

Diese Arbeit soll das Messnetz in Dresden beschreiben sowie in seinen Bestandteilen untersuchen und dabei die Messgeräte selbst sowie deren Platzierung im Stadtkörper bewerten. Ziel ist es bei zukünftiger Verwendung der Daten einen Einblick zu haben, inwieweit diese für Forschungszwecke verwendet werden können. Zur Beurteilung der Messwertgüte wurden Vergleichsmessungen mit Referenzgeräten der TU Dresden auf meteorologischen Messfeldern durchgeführt. Des Weiteren wurde die Repräsentativität eines ausgewählten urbanen Standortes des Messnetzes untersucht. Dafür wurden zum einen weitere Messgeräte engmaschig um einen Standort des Messnetzes angebracht. Zum anderen wurde der Bereich der Nachbarschaft des dichten Messnetzes digital nachgestellt und mit dem mikro-skaligen Stadtklimamodell ENVImet simuliert.

Schlüsselwörter: KLIPS, Vergleichsmessungen Temperatur, urbane meteorologische Messnetze, Repräsentativität von Temperaturmessungen im urbanen Raum, ENVImet, mikro-skalige numerische Klimasimulationsmodelle

ABSTRACT

The progressing climate change poses new challenges for cities to the upcoming heat days. In this context an urban meteorological measurement network was installed in the cities of Dresden in Saxony and Langenfeld in North Rhine-Westphalia, which measures not only temperature but also relative humidity. Artificial intelligence is used to extrapolate this data across the city area. For this purpose, a mid-budget measurement device was developed and set into operation across the project cities.

This work aims to describes the measurement network and examines its components, including assessing the measurement devices themselves and their placement within the city of Dresden. The objective is to provide an in-depth analysis of the data collected. Additionally, the study assesses the potential of this data for future research applications. To assess the quality of the measurements, comparisons between reference devices from TU Dresden and between two KLIPS devices were conducted on two designated meteorological measurement sites. Additionally, the representativeness of a selected site within the measurement network of Dresden was investigated. For this purpose, additional measurement devices were placed densely around this site of the network. Furthermore, the neighborhood area of the dense measurement network was digitally recreated and simulated with the micro-scale urban climate model ENVImet.

Keywords: KLIPS, comparison measurements for temperature, urban meteorological measurement networks, representativeness of temperature measurements in urban areas, ENVImet, numerical microscale climate simulation models

INHALTSVERZEICHNIS

Selbstständigkeitserklärung	II
Acknowledgements.....	III
Kurzfassung	IV
Abstract	V
Inhaltsverzeichnis	VI
Abbildungsverzeichnis	IX
Tabellenverzeichnis.....	XI
Abkürzungsverzeichnis	XIII
1 Einleitung.....	1
1.1 Hintergrund.....	1
1.2 Projektbeschreibung: KLIPS.....	1
2 Grundlagen.....	5
2.1 Stadtmeteorologische Grundlagen	5
2.1.1 Urbane Grenzschicht	6
2.1.2 Konzepte zur Gebietsbeschreibung und Gebietsklassifikation.....	9
2.1.3 Urbaner Hitzeinseleffekt.....	13
2.1.4 Indizes zur Beschreibung von thermischer Belastung auf den Menschen.....	17
2.2 Messtechnische Grundlagen.....	19
2.2.1 Entwicklung einer Messaufgabe	20
2.2.2 Platzierung von Messinfrastruktur und deren räumliche Ausprägung	22
2.2.3 Metadaten einer meteorologischen Messung im urbanen Raum	24
2.2.4 Messung der Lufttemperatur	26
2.2.5 Messung von Luftfeuchte und atmosphärischem Druck	29
2.3 Numerische Simulation der Temperaturvariabilität von Stadtteilen	31
2.3.1 Static Driver.....	32
2.3.2 Dynamic Driver	33
2.3.3 Modellmodule.....	33

3	Systembeschreibung: KLIPS	35
3.1	KLIPS-Geräte.....	35
3.2	Datenverarbeitung und -abruf.....	37
3.3	Standorte.....	38
3.4	Messnetz.....	40
4	Methodik	41
4.1	Daten und Software.....	41
4.1.1	Standardformate.....	41
4.1.2	Verwendete Datenquellen und Daten.....	41
4.1.3	Verwendete Software.....	43
4.2	Vergleich mit dem Stand der Technik.....	43
4.2.1	Anforderungsanalyse.....	43
4.2.2	Geräte zur Messung von Lufttemperatur und Feuchte.....	45
4.2.3	Repräsentativität der Standorte.....	45
4.2.4	Metadaten.....	48
4.3	Vergleichsmessungen der KLIPS Geräte.....	50
4.3.1	Vergleichsmessungen gegen Referenzgeräte.....	52
4.3.2	Vergleichsmessungen zwischen zwei KLIPS-Geräten.....	57
4.4	Verdichtetes Messnetz um ein festinstalliertes KLIPS-Gerät.....	58
4.5	Simulation des Gebietes der verdichteten Messung.....	66
4.5.1	Aufbau Static Driver.....	66
4.5.2	Dynamic Driver.....	74
4.5.3	Simulationen.....	75
5	Ergebnisse	78
5.1	Repräsentativität der Standorte.....	78
5.2	Vergleichsmessungen der KLIPS Geräte.....	82
5.2.1	Vergleichsmessungen gegen Referenzgeräte.....	82
5.2.2	Vergleichsmessungen zwischen zwei KLIPS-Geräten.....	88
5.3	Räumliche Repräsentativität eines einzelnen Messpunktes.....	91

5.3.1	Verdichtetes Messnetz.....	91
5.3.2	Simulationen in ENVImet	101
6	Zusammenfassung und Diskussion.....	116
6.1	Zusammenfassung der Ergebnisse.....	116
6.1.1	Repräsentativität der Standorte	116
6.1.2	Vergleichsmessungen gegen Referenzgeräte.....	116
6.1.3	Vergleichsmessungen zwischen zwei KLIPS-Geräten	117
6.1.4	Räumliche Repräsentativität eines einzelnen Messpunktes.....	118
6.2	Vergleich mit dem Stand der Technik	120
6.3	Diskussion über die räumliche Repräsentativität eines einzelnen Messpunktes.....	129
7	Fazit	134
8	Ausblick.....	136
9	Quellen.....	139
10	Anhang.....	143

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Klimadiagramme nach Köppen-Geiger von A – Dresden und B – Langenfeld [6,7]	3
Abbildung 2: Zeit- und Längenskalen für Stadtklimaphänomene [9]	5
Abbildung 3: Städtische Raumskalen nach [9]	7
Abbildung 4: Übersicht der atmosphärischen Grenzschicht im urbanen Raum [10].....	8
Abbildung 5: Indizes zur Beschreibung eines Straßenzuges	10
Abbildung 6: Liste der für Dresden relevanten LCZ aus der WUDAPT-Klassifizierung nach [13].....	11
Abbildung 7: Vergleich WUDAPT Klassifizierung für Dresden (100m Raster), inkl. KLIPS-Geräte	12
Abbildung 8: Entstehung der städtischen Überwärmung	14
Abbildung 9: Vergleich der Ausprägung von Hitzeinseln (UHI-UCL) in London	15
Abbildung 10: Typischer qualitativer Tagesgang der Temperatur im Vergleich [10].....	16
Abbildung 11: Hauptansätze für den Aufbau eines UMN nach Robinson (2010) [19]	24
Abbildung 12: Minimum an aufzunehmenden Metadaten für ein UMN [19]	25
Abbildung 13: Bestandteile des Static Drivers	32
Abbildung 14: ENVImet Modellarchitektur mit den verschiedenen Modellmodulen [29].....	34
Abbildung 15: KLIPS-Geräte zur Aufzeichnung von Temperatur- und Luftfeuchtedaten	35
Abbildung 16: Flussdiagramm – Entwicklung der verschiedenen Datenkanäle in KLIPS.....	37
Abbildung 17: Typischer urbaner Standort in KLIPS.....	39
Abbildung 18: Zielscheibe zur Geolokalisierung von Standorten des KLIPS-Netzwerks	39
Abbildung 19: Verwendete Kartenprodukte zur geographischen Verschneidung Teil A	46
Abbildung 20: Verwendete Kartenprodukte zur geographischen Verschneidung Teil B.....	47
Abbildung 21: Umlandstandorte aufgetragen auf die LCZ-Kartierung für Dresden [14]	48
Abbildung 22: Aufbau der Vergleichsmessungen mit den KLIPS-Geräte und Referenzgeräten	52
Abbildung 23: Ausrichtung der KLIPS-Geräte für die Vergleichsmessungen	54
Abbildung 24: Prüfung der Datenverfügbarkeit der Referenzgeräte im Botanischen Garten.....	54
Abbildung 25: Prüfung der Datenverfügbarkeit der Referenzgeräte in Tharandt	55
Abbildung 26: Differenzen der einzelnen Sensoren der verglichenen KLIPS-Geräte in Tharandt	58
Abbildung 27: Strategien zur Anbringung eines dichten Messnetzes im Hechtviertel.....	59
Abbildung 28: Regionale und lokale Orientierung des dichten Messnetzes innerhalb Dresdens	60
Abbildung 29: Metadatenatlas des dichten Messnetz – Teil A	61
Abbildung 30: Metadatenatlas des dichten Messnetz - Teil B.....	62
Abbildung 31: Schematischer Ablauf zur Berechnung des SVF.....	63
Abbildung 32: Methoden zur Metadatenakquise des verdichteten Messnetzes	63

Abbildung 33: Meteogramm für Dresden im Zeitraum 03.-10. September	65
Abbildung 34: Verwendete Domänen für den Static Driver	68
Abbildung 35: Eingangsdaten des Static Driver Teil A.....	70
Abbildung 36: Eingangsdaten des Static Driver Teil B.....	72
Abbildung 37: Verteilung der KLIPS-Geräte auf den CLC-Klassen	79
Abbildung 38: Verteilung der KLIPS-Geräte auf den WUDAPT-Klassen	80
Abbildung 39: LCZ-Flächenanteile um die Umlandstandorte von KLIPS.....	81
Abbildung 40: Höhenprofil von A – Dresden und der B – KLIPS-Geräte	81
Abbildung 41: Darstellung für die Vergleichsmessung – Bland-Altman-Plot des Datenkanals 'air_temperature'	83
Abbildung 42: Darstellung zur Qualifizierung des Einflusses der Globalstrahlung	85
Abbildung 43: Korrelation zwischen den KLIPS-Geräten in Tharandt.....	88
Abbildung 44: Verteilung der Differenzen zwischen den KLIPS-Geräten im Tagesgang in Tharandt ...	89
Abbildung 45: Vergleich der Temperaturverläufe des zentralen Standort 78 mit dem Mittelwert der umliegenden Standorte des dichten Messnetz.....	92
Abbildung 46: Gemessene Temperaturen der Standorte des dichten Messnetze.....	94
Abbildung 47: Normalisierte typische Tagesgänge der Standorte 449 und 462.....	95
Abbildung 48: Vergleich der typischen Tagesgänge der KLIPS-Standorte 469, 470 und 78	97
Abbildung 49: Variabilität des Tagesganges nach Tagesstunde des dichten Messnetzes bei autochthoner Wetterlage (Fokus: Standort 78).....	98
Abbildung 50: Variabilität des Tagesganges nach Tagesstunde des dichten Messnetzes bei autochthoner Wetterlage (ohne Hinterhöfe)	99
Abbildung 51: Variabilität des Tagesganges nach Tagesstunde des dichten Messnetzes bei autochthoner Wetterlage (Fokus: Standort 464).....	101
Abbildung 52: 3D Modell des Static Drivers für das Referenzmodell	102
Abbildung 53: Potenzielle Lufttemperatur des Referenzmodells bei 2.7 m [Terrain Following].....	102
Abbildung 54: Korrelation – Prädiktor des Referenzmodells und den gemessene Zielgröße	103
Abbildung 55: Vergleich zwischen Simulationsergebnissen und Messergebnissen nach Standort....	104
Abbildung 56: Differenzen im Ergebnis zwischen Referenz- und Optimierungsdurchläufen.....	108
Abbildung 57: 3D Modell des Static Drivers für das finale Modell	110
Abbildung 58: Potenzielle Lufttemperatur des finalen Modells bei 2.7 m [Terrain Following].....	111
Abbildung 59 Vergleich: Standort 464 und Gebietsmittel der finalen Simulation auf 2.7 m	113
Abbildung 60 Berechneter UTCI für 15 Uhr im Beobachtungszeitraum auf 2.7 m Höhe	115
Abbildung 61: Exemplarisches Divergieren der relativen Luftfeuchte von 2 Standorten.....	121
Abbildung 62: Beispielhafter Abfall der Spannung eines beschatteten KLIPS-Gerätes	125

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Datensätze des KLIPS-KI-Modells.....	2
Tabelle 2: Kennzahlen Bevölkerung – Dresden (Sachsen) und Langenfeld (NRW) (Stand: 2020) [4].....	3
Tabelle 3: Typische Werte für die verschiedenen LCZs.....	12
Tabelle 4: Typische Werte für die Einschätzung von Hitzestress (HI)	18
Tabelle 5: Beschreibung verschiedener rationaler Indizes zur Quantifizierung von Hitzestress	18
Tabelle 6: Typische Werte für die Einschätzung von Hitzestress (UTCI)	19
Tabelle 7: Gebräuchliche Sensoren und typische Messbereiche für den Einsatz im Flachland.....	22
Tabelle 8: Minimum an aufzunehmenden Metadaten für UMN nach WMO 2023 [16].....	26
Tabelle 9: Messunsicherheiten nach Messmethode für Temperaturmessungen	27
Tabelle 10: Typische Werte für die automatische Plausibilitätskontrolle von meteorologischen Messungen	29
Tabelle 11: Standardabweichungen (SD) nach Messmethode für verschiedene Feuchtemessverfahren nach [25].....	30
Tabelle 12: Übersichtstabelle der Sensorik der KLIPS-Geräte.....	36
Tabelle 13: Verwendete Datenquellen für Geodaten	42
Tabelle 14: Verwendete Datenquellen für meteorologische Zeitreihen	42
Tabelle 15: Verwendete Software.....	43
Tabelle 16: Zusammenfassung der KLIPS-Metadaten: Sensoren/Messmittel	48
Tabelle 17: Zusammenfassung der KLIPS-Metadaten: Messstationen	49
Tabelle 18: Zusammenfassung der KLIPS-Metadaten: mikro-skalige Einordnung.....	49
Tabelle 19: Zusammenfassung der KLIPS-Metadaten: lokale Einordnung.....	50
Tabelle 20: Identifikation der KLIPS-Geräte für die Vergleichsmessungen.....	50
Tabelle 21: Metadaten der Vergleichsmessungen zur Anbringung der KLIPS-Geräte.....	51
Tabelle 22: Vergleichsmessgeräte zur Evaluierung der Temperaturmessungen der KLIPS-Geräte unter Feldbedingungen.....	53
Tabelle 23: Zeiträume der Vergleichsmessungen mit den Referenzgeräten	56
Tabelle 24: Zeiträume der Vergleichsmessungen zwischen den zwei KLIPS-Geräten	57
Tabelle 25: Standardkonfiguration der vertikalen Auflösung der Subdomäne Hechtviertel.....	69
Tabelle 26: Definition der Oberflächen für den Static Driver	71
Tabelle 27: Definition der Simple Vegetation für den Static Driver	72
Tabelle 28: Verwendete Baumtypen sowie Unterscheidungsmerkmale für den Static Driver	73
Tabelle 29: Zusammenfassung der Voreinstellung des Static Drivers	74
Tabelle 30: Auflistung der Simulationsdurchläufe mit deren Besonderheit	76

Tabelle 31: Initialbedingung der Böden der Simulationsumgebung.....	77
Tabelle 32 Entfernung der KLIPS-Geräte zu Straßenflächen.....	78
Tabelle 33: Statistische Kennwerte für die Streuung der Differenzen zwischen den KLIPS-Geräten und den Referenzgeräten in Tharandt (gerundet auf 2 Dezimalstellen).....	84
Tabelle 34 Statistische Kennwerte für die Streuung der Differenzen zwischen den KLIPS-Geräten und dem Referenzgerät im Botanischen Garten (gerundet auf 2 Dezimalstellen).....	87
Tabelle 35: Statistische Kennwerte für die Streuung der Differenzen zwischen den KLIPS-Geräten in Tharandt sowie im Botanischen Garten (gerundet auf 2 Dezimalstellen).....	89
Tabelle 36: Auffälligkeiten im dichten Messnetz nach Standort der normalisierten Tagesgänge für den Beobachtungszeitraum vom 04. bis einschl. 10. September.....	96
Tabelle 37: Mittlere Temperatur der normalisierten Tagesgänge des dichten Messnetzes nach Standorten.....	97
Tabelle 38: Mittlere absoluter Fehler zum Mittelwert des dichten Messnetzes nach Standort.....	100
Tabelle 39: Mittlere Abweichung zwischen Referenzmodell und den Messwerten nach Standort...	105
Tabelle 40: RSME zwischen Prädiktor und Zielgröße nach Modell und Standort – Werte in [K].....	106
Tabelle 41: Mittlere Abweichung für ein Modell mit zweitem Tag und Vorlauf zu den Messwerten nach Standort.....	109
Tabelle 42: RMSE für das finale Modell im Vergleich zum Referenzmodell – Werte in [K].....	111
Tabelle 43: RMSE und durchschnittliche Abweichung zwischen Messergebnis und Gebietsmittel...	112

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

[.]	Dezimaltrennzeichen	POI.....	Point-of-Interest
107.....	Probe-107	PSY.....	Psychrometer nach Frankenberger
AOI.....	Area-of-Interest	PT	percieved temperature
BMVI	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur	RANS	Raynolds-Averaged-Navier-Strokes-Equations
BOT.....	Botanischer Garten	RBL	Rural Boundary Layer
CET.....	Central European Time	RCM	Regional Climate Model
CFD	Computational Fluid Dynamics	REST.....	Representational State Transfer
CI	Konfidenzintervall	RMSE.....	Root Mean Square Error
CLC.....	Corine Land Cover	RSL.....	Roughness Sublayer
CORINE	Coordination of information on the environment	SD	Standardabweichung
CRS.....	Coordinate Reference System	SL	Surface Layer
DGM.....	digitales Geländemodell	SP	SP Lite
DOM.....	digitales Oberflächenmodell	SVF.....	Skyviewfaktor
DWD.....	Deutscher Wetterdinst	THA.....	Tharandt
ET	Effektive Temperature	ü. NN.....	über Nullniveau
GCM	Global Climate Model	UBL	Urban Boundary Layer
H/B-Verhältnis.....	Höhen-Breiten-Verhältnis	UCL.....	Urban Canopy Layer
HI	Heatindex nach Steadman	UCM	urban climate model
HMP45	HMP45A/C	UD.....	Urban Dome
IÖR.....	Institut für ökologische Raumentwicklung	UHI.....	urbane Hitzeinsel
IQR.....	Interquartilsabstand	UHI-UCL.....	Urban Heat Island - Canopy Layer
KI	Künstliche Intelligenz	UMN.....	Urban Meteorological Network
LBC.....	Lateral Boundary Condition	UP	urban Plume
LCZ.....	Local Climate Zone	UTC	Coordinated Universal Time
LES	Large Eddy Simulation	UTCI.....	Universal Thermal Climate Index
LoD.....	Level-of-Detail	UTM.....	Universal Transverse Mercator
MAE	Mean Absolute Error	VDI	Verein Deutscher Ingenieure e.V.
MBE	Mean Bias Error	WBGT.....	Wet-Bulb-Globe-Temperatur
OSM	Open Street Map	WCT	Windchill temperature
Pikobytes	Pikobytes GmbH	WFS.....	Web Feature Service
PMV	Predicted Mean Vote	WMO	World Meteorological Organisation
		WUDAPT	World Urban Database and Access Portal Tools

1 EINLEITUNG

1.1 HINTERGRUND

Der fortschreitende Klimawandel stellt Städte und Kommunen vor die Herausforderung, Maßnahmen zur Hitzeanpassung zielgerichtet umzusetzen, um die Folgen des Klimawandels für Menschen und Stadtstruktur abzumildern [1]. In diesem Rahmen wurde das KLIPS-Projekt (KI-basierte Informationsplattform für die Lokalisierung und Simulation von Hitzeinseln für eine innovative Stadt- und Verkehrsplanung) ins Leben gerufen. Das allgemeine Ziel von KLIPS ist es mittels eines engmaschigen Messnetzes im innerstädtischen Bereich Daten in Bezug auf den Hitzeinseleffekt zu sammeln und diese mittels Künstlicher Intelligenz (KI) auf weitere Bereiche derselben Stadt zu extrapolieren und bauliche Veränderungen im stadtklimatischen Bezug zu simulieren [2]. Dabei wurde in Zusammenarbeit mit ERGO, mit der Pikobytes GmbH (Pikobytes) und dem Leibniz Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) sowie weiteren Projektpartnern ein neuartiges Messgerät zur Messung von stadtklimarelevanten Daten in Bezug auf den urbanen Hitzeinsel (UHI)-Effekt entwickelt. Das Produkt zeichnet sich dabei durch seine geringen Kosten, einfache Bauweise und seinem kompakten Design aus, was eine hohe Dichte an Messpunkten im öffentlichen Raum zulässt. Außerdem ist das Gerät energie- und betriebsautark. Durch die Verteilung von ca. 260 KLIPS-Geräten [Stand: Februar 2024] innerhalb der Stadt Dresden soll so eine Datengrundlage geschaffen werden, mit deren Hilfe Entscheidungen zur räumlichen Gestaltung der Stadt getroffen werden können, welche eine Hitzeadaptation berücksichtigen. Dabei wirft die Messaufgabe zwei übergeordnete Fragen auf:

1. Können mithilfe der verwendeten Sensorik sowie Hard- und Software (KLIPS-Geräte) meteorologische Messwerte, welche zur Quantifizierung des UHI notwendig sind, im Rahmen des Messziels aufgenommen, bzw. abgeleitet werden?
2. Spiegeln die Messwerte bzw. abgeleiteten Werte ausschließlich örtliche Punktmessungen wider oder haben diese eine räumliche Aussagekraft und sind somit repräsentativ für den jeweiligen Bereich?

Diese und weitere Fragen sollen im weiteren Verlauf dieser Arbeit untersucht und im Fazit beantwortet werden können.

1.2 PROJEKTDESCHEIBUNG: KLIPS

Das KLIPS-Projekt ist ein Forschungsprojekt, welches durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) im Rahmen der mFUND Innovationsinitiative gefördert wird und eine Projektlaufzeit von 10/2020 – 03/2024 hat. Ziel ist es durch das Bündeln von

raumbezogenen Daten mithilfe von Künstlicher Intelligenz urbane Hitzeinseln in Echtzeit zu lokalisieren, Vorhersagen zum Auftreten von urbanen Hitzeinseln zu treffen sowie den Einfluss baulicher Veränderungen der Stadtstruktur auf das Stadtklima zu simulieren.

Datensatz	Datenquelle	Räumliche Auflösung	Zeitbezug
Relevante, flächendeckende Open Data			
Landschaftsklassen	IÖR-Monitor	2.5 x 2.5 m	Statisch, 2021
Gebäudehöhe	LoD2 der Bundesländer	2.5 x 2.5 m	Statisch, 2020
Geländemodell	DGM1 der Bundesländer	1 x 1 m	Statisch, 2016
Baumkronendichte	Copernicus	10 x 10 m	Statisch, 2018
Oberflächentemperatur	Landsat	100 x 100 m	alle 8–9 Tage
Oberflächentemperatur	MODIS	1 x 1 km	2 mal am Tag (10:30, 13:30) und 2 mal nachts
Ergänzende kommunale Datensätze			
Baumkataster	Kommunale Datensätze	Punktstandorte	Je nach Aktualisierung durch Kommunen
Gründachkataster	Kommunale Datensätze	Flächenhafte Standorte	Je nach Aktualisierung durch Kommunen
Grünvolumen	Münzinger et al. 2022	0.5 x 0.5 m	Statisch, 2017
Gebäudehöhe (wenn höhere Auflösung als das landesweite LoD2 vorhanden)	Kommunale Datensätze (wenn vorhanden)	2.5 x 2.5 m	Je nach Aktualisierung durch Kommunen

Tabelle 1: Datensätze des KLIPS-KI-Modells aus Weber (2023) [3]

Neben diversen verfügbaren Datenquellen (siehe Tabelle 1) wird im Rahmen des Projektes für die beiden Projektstädte Dresden und Langenfeld (siehe auch Tabelle 2) jeweils ein Sensornetzwerk zur Messung von Temperatur und Luftfeuchte zur verteilten Messung der Zielgrößen installiert.

	Dresden (Sachsen)	Langenfeld (NRW)
Einwohner	556.227	59.112
Fläche	328.5 km ²	41.2 km ²
Bevölkerungsdichte	1,693.2 Einwohner/km ²	1,434.8 Einwohner/km ²
Koordinaten	51° 3' N, 13° 44' O	51° 6' N, 6° 57' O

Tabelle 2: Kennzahlen Bevölkerung – Dresden (Sachsen) und Langenfeld (NRW) (Stand: 2020) [4]

Die beiden Projektstädte liegen in Deutschland auf dem 51. Breitengrad, Dresden in Sachsen und Langenfeld in Nordrhein-Westfalen. Dresden hat dabei mit 556.227 Einwohnern ca. 10-mal so viele Einwohner wie Langenfeld und ist mit 1.693 Einwohner/km² ca. 1.2-mal so dicht besiedelt. Beide Städte haben nach der Klimaklassifikation von Köppen-Geiger ein warmgemäßigtes Regenklima, immerfeucht und sommerwarm („cfb“ - siehe Abbildung 1) [5].

Abbildung 1: Klimadiagramme nach Köppen-Geiger von A – Dresden und B – Langenfeld [6,7] (angepasst und übersetzt)

Langenfeld ist leicht feuchter (siehe ‚989 mm‘ vs. ‚881 mm‘ aus Abbildung 1) und hat dabei trockenere Sommer und feuchtere Winter. Die durchschnittliche Temperatur ist in Dresden mit 9.4 °C etwas geringer als in Langenfeld mit 10.9 °C.

In dieser Arbeit wird ausschließlich das Messnetz in Dresden betrachtet werden. Es wurde ab April 2023 in der Stadt aufgebaut. Anders als bei Citizen Science Projekten, welche Daten von privat-organisierten Messkampagnen verwenden, wurden die Geräte zur automatisierten Erfassung meteorologischer Daten nicht nur im Rahmen des Projektes entwickelt, sondern auch zentral durch das Projektkonsortium in der Stadt verteilt und betrieben. Leichtle et al. (2023) merken dabei an, dass die Auswertung von 101 Citizen Science Stationen in Dresden eine systematische Überschätzung der gemessenen Temperaturen ergab im Vergleich zu einer zentralen Referenzstation des DWD, was die Notwendigkeit einer koordinierten Messkampagne

unterstreicht. Dies sei laut der Autor:innen vermutlich auf lokale Unterschiede im Stadtklima oder auf mikro-skalige Effekte der Messumgebung zurückzuführen [8].

Das Projektkonsortium stellt sich aus den folgenden Akteuren mit ihren Kernaufgaben zusammen:

- Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt: Fernerkundungsdaten der Satelliten der Copernicus Flotte; Interpretation der Messergebnisse
- Fraunhofer Heinrich-Hertz Institut: Analyse und Verarbeitung der Daten durch Künstliche Intelligenz
- Institut für Informationssysteme der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof: Data Governance
- Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung: Anforderungsanalyse an das Projekt und Interpretation der Ergebnisse
- Meggsimum – Büro für Geoinformatik sowie Terrestris GmbH & Co KG: Geodateninfrastruktur des Projektes sowie Bereitstellung geographischer Dienste
- Pikobytes GmbH: Bereitstellung der Digitalen Infrastruktur zur Übermittlung der Sensordaten
- ERGO Umweltinstitut GmbH: Entwicklung, Bau und Inbetriebnahme des Messnetzes

2 GRUNDLAGEN

Das folgende Kapitel gliedert sich in 3 Abschnitte: stadtmeteorologische Grundlagen, messtechnische Grundlagen sowie die Grundlagen zu numerischen Simulationen zur Modellierung von Temperaturvariabilität von Stadtteilen. Ziel ist es, neben Fachleuten der meteorologischen Messungen im urbanen Raum, auch Leser:innen der einzelnen Disziplinen ein Verständnis für das Gesamtvorhaben KLIPS, als auch über die Methoden und Ergebnisse dieser Arbeit zu geben.

2.1 STADTMETEOROLOGISCHE GRUNDLAGEN

Dieser Abschnitt geht auf die grundlegenden Konzepte der Stadtmeteorologie ein und soll zur Erklärung von Begrifflichkeiten im stadtklimatologischen Kontext dienen. Voran wird die Idee von Skalen aufgezeigt. Das ist notwendig, um die verschiedenen Messaufgaben dieser Arbeit zu beschreiben und deren Ergebnishorizont abzuschätzen. Außerdem gibt dies Aufschluss darüber, welche stadtmeteorologischen Phänomene aufgelöst werden können. Abbildung 2 zeigt dabei die grundsätzliche Unterscheidung zwischen mikro-, meso-, und makro-skaligen Ausprägungen verschiedener dynamischer Prozesse auf. Allgemein können diese verschiedene zeitliche sowie räumliche Ausprägungen haben. Stadtklimatische Phänomene bewegen sich dabei im Wesentlichen räumlich im mikro- bis meso-skaligen Bereich.

Abbildung 2: Zeit- und Längenskalen für Stadtklimaphänomene [9]

„1 – mechanische Wirbelablösung bei Gebäudeumströmung, 2 – Rotorzirkulation in Straßenschlucht, 3 – Nachlaufbereich bei Gebäudeumströmung, 4 – Abluftwolke eines Kamins, 5 – kleinskalige thermische Ausgleichsströmung (z. B. park breeze), 6 – Flurwind, 7 – städtische Abluftfahne“

In Abschnitt 2.1.1 wird die vertikale atmosphärische Schichtung sowie deren horizontale Ausprägung im urbanen Raum beschrieben und erklärt, welche Grenzschicht für die Erfüllung der Messaufgabe von KLIPS in Betracht gezogen werden muss. Weiterführend wird auf die verschiedenen Methoden zur Klassifizierung von urbanen Strukturen im stadtklimatischen Kontext eingegangen. Danach werden der urbane Hitzeinseleffekt sowie die Methodik und Aussagekraft von Hitzeindizes betrachtet.

Das Kapitel fasst dabei im Wesentlichen die Arbeiten von Henninger, Weber (2020) „Stadtklima“ [9] und Oke, Mills et al. (2017) „Urban climates“ [10] zusammen und setzt diese in Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit. Die erstgenannte Quelle referenziert dabei häufig auf Oke et al. (2017). Um Redundanzen vorzubeugen, werden bestimmte Grundlagen der allgemeinen Meteorologie/Klimatologie als gegeben angenommen, u.A. die physikalischen Prinzipien der Strahlungsbilanzierung sowie die Massen-, Energie- und Momentenerhaltung, usw.

2.1.1 Urbane Grenzschicht

Die Ausdehnung der urbanen atmosphärischen Grenzschicht hat sowohl eine horizontale als auch eine vertikale Variabilität. Für die horizontale Betrachtung im Stadtkörper werden im Wesentlichen vier verschiedene Raumskalen herangezogen. Abbildung 3 zeigt die vier Raumskalen für die Stadt Dresden.

Diese sind die regionale Skala (Mesoskala α , Längenskala: 100 – 200 km), die urbane Skala (Mesoskala β , Längenskala: 10 – 20 km), die Quartier-Skala (Mikroskala α , Längenskala: 1 -2 km) und die Straßenschlucht-Skala (Mikroskala γ , Längenskala: 0,1 – 0,2 km) [9]. Oke et al. (2017) führen noch zusätzliche Betrachtungsebenen im mikroklimatischen Bereich an, welche einzelne Oberflächen (Dach, Teichoberfläche, usw.) sowie Körper/Objekte (Gebäude, Baum usw.) beschreiben. Außerdem schaffen die Autor:innen eine Betrachtungsebene zwischen der Straßenschlucht und dem Quartier – der Block (zusammenhängende Wohneinheit, Park usw.) [10]. Je nach betrachteter Raumgröße werden die darin enthaltenen Objekte und deren Attribute zusammengefasst.

Abbildung 3: Städtische Raumskalen nach [9] angewendet für das Untersuchungsgebiet Dresden (pink: Stadtgrenze Dresden [11]): A - Regionale Skala (Region Dresden); B - Urbane Skala (Stadtgebiet Dresden); C - Quartier Skala (Hechtviertel); D - Straßenschlucht Skala (Hechtstraße) (Quelle: eigene Darstellung mit ESRI ©World Imagery [12] als Hintergrundkarte)

Die vertikale Ausprägung der urbanen Grenzschicht hängt von mehreren Faktoren ab. Grundsätzlich reiht sich die urbane Grenzschicht in die atmosphärische Grenzschicht ein, welche eine Dicke von 100-3000m haben kann [10]. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Tag-Nacht-Unterscheidung sowie die räumliche Unterscheidung (urban/ländlich). Die Höhe der ‚urban boundary layer‘ (UBL) sowie der ‚rural boundary layer‘ (RBL) hängen dabei im Wesentlichen von den darin enthaltenen Rauigkeitselementen ab, also der Oberflächenbeschaffenheit der Erdoberfläche. Zum Verständnis dieser Arbeit ist vor allem die Betrachtung der oberflächennahen Schicht (‚surface layer‘ (SL)) wichtig. Abbildung 4A (a) zeigt dabei die Ausprägung am Tag. Zum Vergleich wird der Rückgang der Ausprägung zur Nacht in Abbildung

4A (b) dargestellt. Konstant in der Ausprägung der SL ist dabei die ‚urban canopy layer‘ (UCL), also die oberflächennahe Grenzschicht, welche sich an der durchschnittlichen Höhe der Rauigkeitselemente z_H im städtischen Raum orientiert und dabei die Atmosphäre innerhalb und außerhalb von Gebäuden repräsentiert. Sie ist Teil der ‚roughness sublayer‘ (RSL), die den Bereich beschreibt, welcher bei der Umströmung von Rauigkeitselementen (Gebäude, Vegetation, usw.) beeinflusst wird. Oke et al. (2017) beziffern die Ausprägung der RSL z_r mit 2 bis 5-mal der Höhe der UCL z_H . Dabei kann angenommen werden, dass über Land-/Stadtflächen mit homogener Struktur lediglich eine vertikale Veränderung stattfindet [10]. Alle weiteren Grenzschichten werden in Oke et al. (2017) ausführlich beschrieben und werden daher in dieser Arbeit nicht weiter ausgeführt.

Abbildung 4: Übersicht der atmosphärischen Grenzschicht im urbanen Raum [10]
 A - Tag/Nacht Ausprägung der atmosphärischen Grenzschicht im städtischen und ländlichen Bereich
 B – Entwicklung städtischen Glocke (UD) sowie Abluftfahne (UP)

Ein weiterer Aspekt für die Beschreibung des urbanen Hitzeinseleffekts im Bereich der UCL ist das unterschiedliche Verhalten der urbanen Grenzschicht bei regionalen Windeinflüssen sowie bei Windstille. Abbildung 4B zeigt bei (a) die Ausbildung eines ‚urban domes‘, sofern keine Umgebungswinde vorhanden sind. Daraus folgt eine stabile Zirkulation, welche zu einer deutlich geringeren Abkühlung bei Nacht führt, obwohl bodennahe Flurwinde Luft vom Stadtrand ins Zentrum bringen. Dies kann aufgrund von Strömungsblockaden in begrenztem Umfang stattfinden und führt zu einer zusätzlichen Aufwärmung. Abbildung 4B (b) hingegen zeigt, dass mit sich diese Glocke mit eintretendem Wind auflöst und in einer städtischen Abluftfahne mündet (‚urban plume‘), d.h. Partikel und Wärme abgetragen werden.

2.1.2 Konzepte zur Gebietsbeschreibung und Gebietsklassifikation

Zur Einordnung von Untersuchungsgebieten ist es wichtig diese anhand eines einheitlichen Konzepts beschreiben zu können. Dabei geht es sowohl um hyperlokale Begebenheiten um einen Messpunkt herum als auch um die kontextuelle Einordnung der Umgebung. Freiformulierungen sind wichtig, um Besonderheiten herauszukristallisieren. Hier ergeben sich Probleme mit der Interoperabilität, d.h. es ist schwer diese für quantitative/qualitative Vergleiche zu verwenden. Im stadtklimatischen Kontext gibt es diverse Indizes zur quantitativen Beschreibung der urbanen Oberfläche sowie Klassifizierungskonzepte zur qualitativen Beschreibung ganzer Stadtteile. Einige davon sollen hier vorgestellt werden.

Eine Möglichkeit ein Gebiet zu beschreiben ist in Form von Flächenanteilen. Dies kann im Bereich aller Raumskalen geschehen. Dabei werden bestimmte Flächen der städtischen Oberfläche anteilig zueinander betrachtet. Ein einfaches Beispiel sind hier der Anteil bebauter Fläche zur betrachteten Gesamtfläche (Bebauungsdichte) oder der Anteil von Grünfläche zu versiegelter Fläche (Grünflächenanteil). Eine weitere Betrachtungsebene in ähnlicher Form ist z.B. der Versiegelungsgrad für eine betrachtete Fläche, der faktoriell die durchschnittliche Versiegelung pro Flächeneinheit beschreibt. Henninger et al. (2020) nennen außerdem den Dachflächenanteil, welcher hier aus Gründen der Vereinfachung nicht betrachtet werden soll. Mit der Annahme, dass alle Dächer Flachdächer sind, entspricht der Dachflächenanteil exakt der Bebauungsdichte.

Bei der Betrachtung eines Gebietes auf der Skala der Straßenschlucht, ist das Höhen-/Breiten-Verhältnis (H/B-Verhältnis) eine relevante Größe. Es wird das „Verhältnis der mittleren Höhe der Randbebauung zur Breite der Straßenschlucht“ [9] als Maß herangezogen. Dabei werden sowohl die mittlere Breite der Schlucht als auch die durchschnittliche Höhe der anliegenden Gebäude in ein Verhältnis gesetzt, welches Aufschluss über den Strahlungshaushalt gibt (siehe Abbildung 5 A). So fällt in enge Gassen zwar weniger kurzwellige direkte Sonneneinstrahlung, das Abstrahlungsvermögen langwelliger Strahlung ist aber ebenfalls reduziert. Für diese Arbeit wird zusätzlich noch die Ausrichtung der Straßenschlucht betrachtet, da diese eine zusätzliche Information zu möglicher einfallender kurzwelliger Strahlung gibt. Die Orientierung wird mit dem Azimut, also der Abweichung zur Nord-Süd-Achse, angegeben.

Abbildung 5: Indizes zur Beschreibung eines Straßenzuges

A - H/B-Verhältnis zur Beschreibung einer Straßenschlucht [10]

B – Fischaugenaufnahme zur Quantifizierung der Horizontfreiheit eines KLIPS-Messpunktes in der Hechtstraße

Eine weitere Möglichkeit ist das Maß des ‚Skyviewfaktors‘ (SVF), welcher die Himmelsicht bzw. Horizontfreiheit von einem bestimmten Punkt aus beschreibt. Der SVF ergibt sich aus dem Verhältnis aus freier Himmelsicht zu blockierter Himmelsicht. Dieser kann sowohl über die geometrischen Beziehungen zwischen dem Point-of-Interest (POI) und den umliegenden Rauigkeitselementen errechnet, oder mithilfe einer Aufnahme vom POI in Richtung Himmel mit einem Fischaugenobjektiv eingefangen und mit entsprechender Nachbearbeitung bestimmt werden. Das Fischaugenobjektiv fasst dabei die obere Halbschale, welche vom POI gesehen wird, in einem Bild zusammen (siehe Abbildung 5 B).

Zur integralen Klassifizierung für den Rahmen der urbanen Skala sollen hier drei Konzepte genannt werden:

- (1) Klassifizierung nach Landbedeckung/-nutzung (z.B. CORINE)
- (2) Klassifizierung nach Klimatopen
- (3) Klassifizierung nach lokalen Klimazonen (LCZ)

(1) wird hier nicht weiter beschrieben, da es allgemein bekannt ist. (2) ist eine qualitative Beschreibung von Gebieten im stadtklimatischen Kontext. Dabei werden Gebiete mit ähnlichen mikroklimatischen Bedingungen zu Klimatopen zusammengefasst. Dies ist nach Henninger et al. (2020) stark an die vorherrschende Flächennutzung gekoppelt. Dabei vermissen die Autor:innen, dass die Klassifizierung nicht an messbaren Größen festgemacht wird und eine rein qualitative Einschätzung darstellt. In diesem Kontext wurde eine weitere Klassifizierung von Stewart et al. (2012) [13] entwickelt, die ‚Local Climate Zone‘ (LCZ) (3). Diese Klassifizierung versucht Gebiete zusammenzufassen, welche im meso-skaligen Bereich möglichst homogen sind

hinsichtlich Bebauungsgrad, Versiegelungsgrad, H/B-Verhältnis, SVF und durchschnittlicher Gebäudehöhe (siehe Tabelle 3). Somit ist die durch Klima und Wetter entstehende Temperaturantwort innerhalb einer LCZ-Klasse ähnlich. Weitere Faktoren sind thermischer Natur: das thermische Durchlassvermögen sowie der anthropogene Wärmefluss. Diese sind wichtig für die Unterscheidung zwischen besiedelter, Vegetations- oder industriell genutzter Struktur. Die zuerst Genannten (Bebauungsgrad, Versiegelungsgrad, usw.) sind im Wesentlichen eine Zusammenfassung der bereits genannten Indizes zur quantitativen Beschreibung von Flächen [9,10]. Dabei sind 17 verschiedene LCZs entwickelt worden, die vollständig im Anhang A.1 gezeigt werden. Des Weiteren werden dort die typischen Kennwerte dargelegt.

Built types	Definition	Land cover types	Definition
<p>A. Dense trees</p>	Heavily wooded landscape of deciduous and/or evergreen trees. Land cover mostly pervious (low plants). Zone function is natural forest, tree cultivation, or urban park.		
<p>B. Scattered trees</p>	Lightly wooded landscape of deciduous and/or evergreen trees. Land cover mostly pervious (low plants). Zone function is natural forest, tree cultivation, or urban park.		
<p>D. Low plants</p>	Featureless landscape of grass or herbaceous plants/crops. Few or no trees. Zone function is natural grassland, agriculture, or urban park.		
<p>F. Bare soil or sand</p>	Featureless landscape of soil or sand cover. Few or no trees or plants. Zone function is natural desert or agriculture.		
		<p>G. Water</p>	Large, open water bodies such as seas and lakes, or small bodies such as rivers, reservoirs, and lagoons.

Abbildung 6: Liste der für Dresden relevanten LCZ aus der WUDAPT-Klassifizierung nach [13] angepasst für die in Dresden relevanten LCZ sowie eingefügter Farbkodierung nach Demuzere et al. (2021) [14]

Abbildung 6 zeigt die Strukturtypen (auch LCZs), welche in Dresden vorkommen. Dabei wurde die Stadtstruktur automatisiert mithilfe der WUDAPT-Plattform klassifiziert. WUDAPT (World Urban Database and Access Portal Tools) ist eine Initiative, welche die irdischen Oberflächen anhand ihrer Struktur charakterisiert und in die 17 von Stewart, Oke (2012) veröffentlichten LCZs eingeteilt. Dabei wird in einem iterativen Prozess anhand von Satellitendaten und dem Wissen lokaler Expert:innen diese Struktur immer weiter präzisiert. Expert:innen machen Vorschläge für Bereiche (Training Areas), welche die Kriterien (siehe auch Tabelle 3) für die entsprechenden LCZs erfüllen. Ein durch Demuzere et al. (2021) [14] entwickelter Algorithmus verarbeitet diese Daten und extrapoliert anhand der eingereichten Trainingsdaten das LCZs-

Schema für die gesamte Stadt. Diese werden automatisiert entsprechend ihrer Genauigkeit eingestuft (für mehr Infos zur Evaluierung der Ergebnisse sei auf [14] verwiesen).

LCZ	Bebauungs-Grad [%]	Versiegelungs-Grad [%]	H/B-Verhältnis	SVF	Durchschnittliche Höhe Rauigkeitselemente [m]
Compact midrise	40-70	30-50	0.75-2	0.3-0.6	10-25
Open midrise	20-40	30-50	0.3-0.75	0.5-0.8	10-25
Open lowrise	20-40	20-50	0.3-0.75	0.6-0.9	3-10
Heavy industry	20-30	20-40	0.2-0.5	0.6-0.9	5-15

Tabelle 3: Typische Werte für die verschiedenen LCZs angepasst für die in Dresden relevanten bebauten Strukturen nach Stewart, Oke (2012) [13]

Die für diese Arbeit verwendete Version der WUDAP-Klassifizierung für Dresden wurde am 2023-11-09 21:26 durch Amir Raoufi veröffentlicht und hat einen Genauigkeits-Score von 0.86. Nach eigener Einschätzung ist diese passender als die ursprünglich durch Demuzere et al. (2019) eingereichte Gesamtklassifizierung für Europa [15] (vergleiche Abbildung 7 B).

Abbildung 7: Vergleich WUDAPT Klassifizierung für Dresden (100m Raster), inkl. KLIPS-Geräte [Stand: Februar 2024]

A - Eingereicht am 2023-11-09 21:26 durch Amir Raoufi [14] (vergrößert in Anhang A.2 A)

B - Gesamtklassifizierung für Europa [15] mit OSM© als Hintergrundkarte (vergrößert in Anhang A.2 B)

Beim Vergleich der beiden Karten aus Abbildung 7 ist zu erkennen, dass allgemein die bebauten Gebiete zu den Vegetationsgebieten ähnlich abgestuft sind. Die Unterteilung zwischen den Gebieten ist anders. So sind im innerstädtischen Bereich Gebiete bei B ‚Large lowrise (8)‘ klassifiziert, bei A als ‚compact midrise (2)‘. A macht aufgrund persönlicher Einschätzung Sinn, da die Gebäude im Altstadtbereich Dresdens im Schnitt deutlich größere Rauigkeitselemente als

3-10 m haben (vergleiche auch [13] bzw. Tabelle 3). Ein weiteres Beispiel ist das Industriegebiet zwischen Dresdener Heide und Äußerer Neustadt. A klassifiziert dies korrekt als ‚heavy industry (10)‘ wohingegen B ‚large lowrise (8)‘ verwendet. Des Weiteren ist der ländliche Bereich bei A wesentlich granularer klassifiziert. Lediglich die Ausdehnung der Klassifizierung von A entspricht nicht der gesamten Ausdehnung des Stadtgebietes.

Allgemein ist zu beachten, dass die integrale Klassifikation der LCZ in Nord-Amerika entwickelt wurde und die Morphologie amerikanischer Städte sich stark von der Morphologie europäischer Städte unterscheidet [9].

2.1.3 Urbaner Hitzeinseleffekt

Der urbane Effekt beschreibt klimatische Änderungen durch städtische Strukturen, wie z.B. eine Überhitzung. Um den Effekt nachzuweisen, kann z.B. auf Langzeitmessungen, um welche sich städtische Strukturen entwickelt haben, auf einen Vergleich der Luv- und Lee-seitigen Entwicklung der städtischen Abluft oder auf einen Vergleich ländlicher mit urbanen Temperaturen zurückgegriffen werden. Ziel dabei ist es den urbanen Effekt von geographischen, orographischen, klimatischen und weiteren Effekten zu isolieren, sodass lediglich die Einflüsse der Stadtstruktur bemessen werden. Überhitzungen im Speziellen können dabei im urbanen Raum auf vier vertikal verschiedenen Ebenen stattfinden:

- Überwärmung von Oberflächen im städtischen Bereich im Vergleich zu Oberflächen im ländlichen Bereich
- Überwärmung von Böden durch urbane Struktur
- Überwärmung der urbanen Grenzschicht oberhalb der UCL
- Überwärmung der Luftmassen innerhalb der UCL im Vergleich mit dem ländlichen Umland

Die einzelnen Effekte können miteinander gekoppelt sein, jedoch ist die Abgrenzung der einzelnen Effekte wichtig, da zur Quantifizierung unterschiedliche Grenzschichten bemessen werden müssen. In dieser Arbeit geht es ausschließlich um die Überwärmung der urbanen Grenzschicht innerhalb der UCL, also die UHI-UCL, weswegen die weiteren oben genannten Ausprägungen von Überwärmung ab hier nicht weiter betrachtet werden sollen [10].

Allgemein kommt diese Überwärmung des urbanen Stadtkörpers durch das Vorhandensein von Baustruktur zu Stande und hat seine größte Ausprägung im Bereich der nächtlichen Abkühlung bei schwachem Wind. In Anbetracht, dass die energetischen Flüsse in der abstrahierten Darstellung in Abbildung 8 A, bei welcher Q^* den Nettostrahlungsfluss und Q_H den sensiblen Wärmefluss darstellen und mit der Annahme, dass für die Erwärmung/Abkühlung einer Schicht über einer idealen Oberfläche

$$\frac{\partial T_a}{\partial t} = \frac{1}{C_a} (\text{div} Q_z^* + \text{div} Q_{H,z}), \text{ mit } C_a \sim 1200 \frac{J}{m^3 K} \quad (1)$$

[10]

gilt, ist zu erkennen, dass es im ländlichen Umland (a) mit inexisterter Baustruktur in Summe zu einem Fluss der Nettostrahlungsenergie Q_z^* für ein bodennahes Luftpaket in Richtung Atmosphäre kommt (radiative Abkühlung). Für ein äquivalentes bodennahes Luftpaket im urbanen Raum (b) ist der Nettoenergiefluss in Richtung freier Atmosphäre im Verhältnis weitaus geringer (siehe Q_y^* durch Straßenschlucht sowie weitere anthropogene Einflüsse). Trotz der im ländlichen Raum entstehenden Inversion (vgl. $Q_{H,z}$ in Richtung Boden) des latenten Wärmeenergieflusses kühlt also die ländliche bodennahe Schicht weitaus stärker ab [10].

Abbildung 8: Entstehung der städtischen Überwärmung
 A – Energieflüsse in einer wolkenlosen, windarmen Nacht [10] - (a) ländliche Gegenden (b) bebaute Gegenden (länge der Pfeile sind im Verhältnis)
 B – Maß der nächtlichen Überwärmung in (K) nach LCZ am Beispiel von Vancouver [9]

Dieser Effekt verstärkt sich durch die Dichte der Bebauung, aber auch durch das Vorhandensein von Vegetationsstruktur. Für bebaute Umgebungen ist dabei ein entscheidendes Maß der SVF. Dieser beschreibt die Horizontfreiheit und gibt zusammen mit der Ausrichtung der Straßenschlucht ein Maß für die potenzielle Einstrahlung sowie ein Maß für das Abstrahlvermögen bebauter Struktur. Abbildung 8 B zeigt die zu erwartende Überwärmung nach Landschaftsklasse in Vancouver für windstille, wolkenlose Nächte. Dabei zeigen Strukturen mit hoher Bebauungsdichte sowie tiefen Straßenschluchten (vgl. LCZ 1 ‚compact, high rise‘) im Vergleich zu Strukturen mit niedriger Bebauungsdichte aber tiefen Straßenschluchten eine zusätzliche Überwärmung von 1K. Für Vegetationsstrukturen zeigt sich, dass für dichten Wald im Vergleich zu vereinzelt Bäumen eine geringere Überwärmung zu erwarten ist. Mit Blick auf die Isotherme in der horizontalen Ebene der Überhitzungen ergibt sich daraus eine Art Insel (vgl. Abbildung 9 A), weswegen es zu der Benennung des urbanen Hitzeinseleffekts kommt. Je

nach Homogenität (Gradient der Dichte der Bebauung zunehmend zur Stadtmitte) der Stadtstruktur kommt es explizit zur Form einer Insel. Für durchmischte Stadtstrukturen gilt das jedoch nicht immer. Im Westen von Abbildung 9 A zeichnet sich z.B. für London eine zweite „Spitze“ ab, weswegen mittlerweile von einem Hitzearchipel gesprochen wird [10].

Die Ausprägung des Hitzearchipels entsteht dabei vor allem bei keiner/geringer regionaler Durchmischung in der Nacht. Geringe Winde führen bereits zu einer Verzerrung (siehe Abbildung 9 B) bis hin zur Homogenität des Temperaturniveaus. Bei Tag schwächt sich der Effekt ab und kann bis hin zur Invertierung der Vorzeichen führen, d.h. ein klassischer Hitzearchipel ist am Tag dann nicht mehr vorzufinden (siehe Abbildung 10). Weiterer Faktoren sind Bodenfeuchte, Bewölkung, Vegetationszyklen, usw., d.h. unter anderem auch, dass die UHI-UCL eine starke Saisonalität hat [10].

Abbildung 9: Vergleich der Ausprägung von Hitzeinseln (UHI-UCL) in London für A - eine windstille Nacht am 28. August 1999 um 01:00 h und B – eine Nacht mit ca. 3 m/s Wind am 14. August 1999 um 22:00 [10] nach McGregor et al., 2006

Der hier verwendete UHI-UCL beschreibt die synchrone Differenz bodennaher ($z > 1.5$ m) Temperaturen zwischen ein oder mehreren urbanen Messstellen und einer ländlichen Messstelle. Dabei können maximale/minimale Differenzen für tägliche, saisonale und jährliche Durchschnitte als Maß herangezogen werden. Die einfachste Konfiguration für die Bemessung des UHI-UCL ist die Differenz zwischen zwei Standorten, bei welcher die Auswahl der Standorte maßgeblich für die Ergebnisse verantwortlich ist. Ein urbaner Standort versteht sich als solcher, welcher durch ein hohes Maß an Bebauung geprägt ist – also Zentren von Städten und Siedlungen. Dabei ist der Ort der Messung so auszuwählen, dass dieser von typischen Rauigkeitselementen der Stadt, wie Bebauung umgeben ist. Für ländliche Standorte sollte die Auswahl auf eine möglichst minimal anthropogen veränderte Umgebung fallen. Dabei sind auf systematische Fehler durch eine veränderte Topografie (vgl. atmosphärischer Temperaturgradient) und durch eine zusätzliche Erwärmung durch die städtische Abluft zu achten (vgl. Hauptwindrichtung) [10,16].

Abbildung 10: Typischer qualitativer Tagesgang der Temperatur im Vergleich [10]
 (a) Temperatur für urbane und ländliche Strukturen; (b) entsprechende Gradienten sowie (c) die damit einhergehende Temperaturdifferenz ΔT

Eine weitere Möglichkeit zur Bemessung des UHI-UCL besteht darin, mobile Messungen vorzunehmen. Dies wird als Traversenansatz bezeichnet. Dabei wird eine Strecke mit Messsensorik abgefahren bzw. abgelaufen (Fahrrad, Auto, zu Fuß). Dies hat den Vorteil, dass die Temperaturvariabilität von Quartieren innerhalb der Messstrecke aufgezeichnet werden können, führt aber aufgrund der Zeitverzögerung zwischen den Messungen, wegen der Temperatur/Zeit-Variabilität, zu Fehlern. Daher schlägt der WMO (World Meteorological Organisation) eine maximale Dauer von einer Stunde für eine Messfahrt bei stabilen Bedingungen vor (z.B. vor Sonnenaufgang oder nach Untergang). Zur Korrektur können stationäre Stationen, welche als „Ankerpunkte“ dienen, innerhalb der Messstrecke herangezogen oder eine hin- und rückläufige Messfahrt durchgeführt werden.

Der von KLIPS gewählte Ansatz ist der eines urbanen meteorologischen Netzwerks (UMN). Aufgrund gesunkener Kosten für Messinfrastruktur ist es möglich ein dicht gestricktes Netzwerk innerhalb der urbanen Struktur aufzubauen. Dabei stellt die WMO im ‘*Guidance on Measuring, Modelling and Monitoring the Canopy Layer Urban Heat Island*’ [16] heraus, dass dafür die Repräsentativität jedes einzelnen Standorts sowie eine laufende Wartung der Geräte notwendig ist. Zusätzlich muss eine adäquate Aufnahme der Metadaten gewährleistet sein. Der essenzielle

Vorteil ist die zeitkontinuierliche Erfassung von Temperaturdaten sowie die Messbarkeit der Temperaturvariabilität, je nach Dichte des Netzwerks, auf einer Quartier- oder Straßenschlucht-Skala. Außerdem wird von der WMO vorgeschlagen, dass bei der Verwendung von vielen Messgeräten auch zusätzliche ländliche Messpunkte hinzugenommen werden können, welche zur Korrektur von mikro-skaligen Schwankungen o.Ä. durch die Bildung eines Mittels, zur Stabilität des UHI-UCL beitragen können.

2.1.4 Indizes zur Beschreibung von thermischer Belastung auf den Menschen

Indizes zur Beschreibung von thermischer Belastung auf den Menschen sind abgeleitete Größen, die dazu dienen, die Auswirkungen von Umgebungstemperaturen auf den menschlichen Körper zu quantifizieren. Weitere meteorologische Messgrößen, die in direktem Zusammenhang stehen, sind die Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit sowie Globalstrahlung. Dabei gibt es im Wesentlichen zwei Methoden die Hitzebelastung auszudrücken.

Die erste Methode berechnet anhand der Zustandsgrößen einen Wert, welcher auf eine faktorielle Skala aufgetragen wird (siehe Tabelle 4). Diese Skala entscheidet über die thermische Belastung auf den menschlichen Organismus. Hier zu nennen sind zum Beispiel der Heatindex (HI) nach Steadman (1979) berechnet durch die Formel von Rothfusz (1990) und Humidex nach Masterson and Richardson (1979), welche sich durch eine Verrechnung aus Temperatur und relativer Luftfeuchte bzw. Dampfdruck ergeben. Die Wet-Bulb-Globe-Temperatur (WBGT), als weiterer Index zur Beschreibung von thermischer Belastung, errechnet über die Messung der Strahlungstemperatur, Umgebungstemperatur sowie Feuchtetemperatur einen kombinierten Indexwert, welcher zusätzlich Strahlung sowie einen Windkühleffekt mit einbezieht. Diese werden bei den zwei erstgenannten nicht berücksichtigt, obwohl sie entscheidend für das menschliche Hitzeempfinden sind. Ein weiterer Index ist die WCT („Windchill temperature“), welcher den verstärkten Kühlungseffekt durch Wind bei kalten Temperaturen quantifiziert [17].

HI (°C)	Kategorie	Mögliche Hitzestörungen bei Menschen in Hochrisikogruppen
>27	Vorsicht	Mögliche Ermüdung bei langanhaltender Exposition und/oder körperlicher Aktivität
32-41	Extreme Vorsicht	Hitzschlag, Muskelkrämpfe und/oder Hitzeschwäche möglich bei langanhaltender Exposition und/oder körperlicher Aktivität
41-54	Gefahr	Hitzschlag, Muskelkrämpfe und/oder Hitzeschwäche wahrscheinlich. Hitzschlag möglich bei langanhaltender Exposition und/oder körperlicher Aktivität
≥ 54	Extreme Gefahr	Hitzschlag oder Sonnenstich wahrscheinlich

Tabelle 4: Typische Werte für die Einschätzung von Hitzestress (HI) anhand des errechneten Indexwertes, hier dem Heatindex (HI), mit entsprechender Farbcodierung des National Weather Service der USA übersetzt nach Blazejczyk, Epstein et al. [17]

Die zweite Methode die Hitzebelastung auf den menschlichen Körper zu quantifizieren, erfolgt über ein Hitzebilanzierungsmodell, welches die oben genannten Umweltparameter Temperatur, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit und Globalstrahlung in Wechselwirkung mit einem Energiebilanzierungsmodell des menschlichen Organismus setzt. Dafür wird anhand der Umgebungsbedingungen und einem Modell, welches die physiologischen Körperprozesse eines Menschen abbildet, die Reaktion des Organismus qualifiziert. Da der menschliche Organismus im Kern bestrebt ist die Körperkerntemperatur stabil zu halten (ca. 37 °C) sind geringe Abweichungen bereits bedrohlich. Änderungen in der Temperatur der Körperschale hingegen werden als thermisches Unbehagen wahrgenommen, sind aber nicht lebensbedrohlich. Vertreter dieser ‚rationalen Indizes‘ sind unter anderem der UTCI („universal thermal climate index‘ (1), der PMV ‚predicted mean vote‘ und die PT („Percieved Temperature‘) (2) sowie die PET ‚physiological equivalent temperature‘ (3) (siehe Tabelle 5) [10,17].

	Bilanzierungsmodell	Beschreibung
UTCI	mathematisches Modell des menschlichen Thermoregulationssystems	Äquivalenttemperatur einer Referenzumgebung, die die gleiche physiologische Antwort einer Referenzperson bewirkt wie die aktuelle Umgebung
PMV/PT	Behaglichkeitsgleichung nach Fanger (Bestandteil des Klima Michel Modells nach Jendritzky, 1979)	mittlere Behaglichkeitsstufe eines Menschen unter unterschiedlichen Raumbedingungen (Fanger, 1972) PMV: Nur für Innenräume PT: angepasst für Außenbereiche
PET	Münchner Energiebilanzmodell des Menschen (MEMI, nach Höppe ,1984)	„diejenige Temperatur, bei der in einem Innenraum die Wärmebilanz eines Menschen bei gleichen Werten der Haut und Kerntemperatur ausgeglichen ist wie bei den Bedingungen im Freien“ (VDI 3787, 2008)

Tabelle 5: Beschreibung verschiedener rationaler Indizes zur Quantifizierung von Hitzestress der thermischen Belastung auf den menschlichen Körper übernommen und zusammengefasst aus <https://www.klima.sachsen.de/download/BIOMET-Kennziffern.pdf> (Abruf: 26.06.2024) von Dr. Valerie Goldberg

Ähnlich der ersten Methode werden die errechneten Indexwerte faktoriell aufgetragen und so das thermische Empfinden abgeschätzt (siehe Tabelle 6). Dabei wird bei den rationalen Indizes im Vergleich zu den oben genannten einfachen Indizes neben der Überhitzung (HI, Humidex,

WBGT, usw.) oder vice-verse die Unterkühlung (WCT) des Organismus sowohl die Überhitzung des Organismus als auch eine mögliche Unterkühlung mit in Betracht gezogen (siehe auch Anhang A.3). Außerdem können personenspezifische zusätzliche Merkmale einbezogen werden, wie z.B. Bekleidung, körperliche Aktivität, Alter, Geschlecht und Prädispositionen.

UTCI (°C)	Wahrnehmung	Physiologische Antwort
<-40		Senkung der Kerntemperatur
-40 – -27	Sehr kalt	Bei anhaltender Exposition sinkt die durchschnittliche Hauttemperatur unter 0 °C
-27 – -13	Kalt	Gesichtstemperatur < 7 °C (Taubheitsgefühl), der Temperaturgradient vom Kern zur Haut nimmt zu
-13 – 0	Kühl	Vasokonstriktion, exponierte Hauttemperatur < 15 °C
0 – 9	Leicht kühl	Lokale Kühlung, Handschuhe erforderlich
9 – 26	Komfortabel	Komfortabel, Schweißrate < 100 g h ⁻¹
26 – 32	Leicht warm	Leichte Hitzebelastung
32 – 38	Warm	Positive Veränderung der Schwitzrate und der Hauttemperatur
32 – 38	heiß	Schweißrate < 200 g h ⁻¹
38 - 46	Sehr heiß	Kleiner Temperaturgradient zwischen Kern und Haut (< 1 K). Anstieg der Schweißrate (> 650 g h ⁻¹ im Grenzbereich)
>46		Anstieg der Kerntemperatur

Tabelle 6: Typische Werte für die Einschätzung von Hitzestress (UTCI) anhand des errechneten Indexwerts, mit entsprechender physiologischer Antwort übersetzt und eingekürzt nach Oke, Mills (2017) [10]

Allgemeine Kritik kommt von Oke et al. (2017) [10]. Diese verweisen darauf, dass in vielen Studien im Wesentlichen das repräsentative Volumen sowie die Oberfläche zum Energieaustausch für Männer verwendet wird. Das repräsentative Volumen von Männern ist dabei ein Zylinder mit der Größe von 1.65 m bei einem Radius von 0.12 m. Die Oberfläche wird mit 1.8 m² angegeben. Für Frauen und Kinder reduziert sich das Volumen, sodass die Oberfläche für Frauen mit ca. 1,6 m² angegeben werden kann, für Kinder mit ca. 1.1m². Es wird außerdem noch auf geographische und kulturelle Unterschiede hingewiesen.

2.2 MESSTECHNISCHE GRUNDLAGEN

Der folgende Abschnitt behandelt die messtechnischen Grundlagen, welche notwendig sind, um die KLIPS-Messgeräte zu evaluieren. Dabei wird zum einen auf die Messung meteorologischer Grundgrößen (Temperatur und Luftfeuchte) selbst eingegangen und zum anderen auf die Auswahl der Standorte sowie die notwendige Beschreibung der Messstandorte (Metadaten). Dies wird zugeschnitten auf die Messung von Temperatur im urbanen Raum mittels UMN beschrieben, beginnend mit der Entwicklung der Messaufgabe. Als State-of-the-Art werden dabei die Norm 3786 des VDI (Verein Deutscher Ingenieure e.V.) sowie die Richtlinien der WMO verwendet.

2.2.1 Entwicklung einer Messaufgabe

Bevor eine Messung meteorologischer Größen durchgeführt wird, sollte festgelegt werden, was deren Zielgröße(n) ist (sind). Dies hat Einfluss darauf wo gemessen (1), was gemessen (2) wird sowie wie gemessen (3) werden muss. Dabei ist das übergeordnete Ziel die Erfüllung der Messaufgabe und stellt folglich die Mindestanforderung an das Messsystem.

Zu (1): Eine meteorologische Messung hat nach VDI 3786 [18] das Ziel der „Feststellung und Beurteilung des lokalen Klimas und seines Einflusses auf Menschen, Tier, Pflanze und Material (z.B. Bauleitplanung, Verkehrsplanung, Anlagen-Standortplanung, wasserwirtschaftliche Planungen, Stadtklima, Kurortklima)“. Die Standorte und die Höhe der aufgestellten Sensorik zur Erfassung meteorologischer Größen müssen so ausgewählt werden, dass der Fokus auf der oder den Zielgröße(n), hier das menschliche Wohlbefinden im urbanen Raum, liegt und entsprechend abgebildet werden kann. Dabei spiegelt die Messung an einem Standort bedingt den punktuellen Ist-Zustand zum Zeitpunkt der Messung wider, „... vielmehr werden die innerhalb einer bestimmten Messzeit durch das Windfeld an den Messort herangetragenen turbulenten Wirbel erfasst“ [18]. Dies wird als Footprint der Messung bezeichnet. Das führt zu dem, dass die Beschreibung des Messstandortes und dessen Umgebung (siehe Abschnitt 2.2.3) essenziell für die Interpretierbarkeit der Ergebnisse ist, zum anderen, dass dort gemessen werden muss, wo ein Zusammenhang (dynamisch, räumlich, zeitlich) zwischen der Messgröße und der Zielgröße besteht.

Zu (2): Allgemein gibt es in der Meteorologie Grundgrößen (Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit und -richtung, Luftfeuchte, Luftdruck, Niederschlag, kurz-/langwellige Strahlung sowie Lufttrübung), die mit geeigneten Messmitteln aufgenommen werden können. Abhängig von der Messaufgabe müssen entsprechende Messwerte erfasst werden. Dabei muss die Messgröße nicht die Zielgröße sein, sondern es können auch davon abgeleitete Werte sein. Im KLIPS-Projekt wird die Temperaturwirkung auf den menschlichen Organismus mittels eines Hitzeindex qualifiziert. Neben Temperatur werden durch die Literatur [9,10] Wind, Feuchte und Strahlung genannt, welche Einfluss auf das physische Wohlbefinden des menschlichen Organismus haben. Daraus lassen sich verschiedene Indizes entwickeln, wie z.B. die in Kapitel 2.1.4 beschriebenen Hitzeindizes. Neben der Messgröße ist außerdem der Messzeitpunkt entscheidend und ob eine Zustandsgröße (z.B. Temperatur zum Zeitpunkt t) oder ein Aggregat (z.B. Temperaturmittel über Intervall I) gemessen wird.

Zu (3): Die (hier verwendeten) Messgrößen stellen eine Quantifizierung der meteorologischen Grundgrößen dar und sind abgeleitete Werte aus physikalischen Zusammenhängen (z.B. wird bei einem Ausdehnungsthermometer die Temperatur mittels der Temperaturabhängigkeit der

spezifischen Dichte des Mediums abgeleitet). Um die Zielgröße abbilden zu können, muss das Messmittel eine nach VDI 3786 Blatt 1 entsprechende Empfindlichkeit (A) haben, welche Änderungen der gemessenen Größe, angepasst an die zeitliche Ausdehnung des Phänomens, adäquat genau nachweisen kann sowie ein entsprechendes Auflösungsvermögen (B), welches diese Änderungen darstellen kann. Außerdem muss das Messmittel an die Betriebsbedingungen (C) angepasst sein, d.h. alle Zielwerte des zu messenden Effekts müssen innerhalb der Bestimmungsgrenze (D) des Messmittels sein. Es wird wie folgt definiert:

- (A) Empfindlichkeit: Kleinste Differenz, oberhalb derer zwei Werte einer meteorologischen Messgröße mit einer Wahrscheinlichkeit von (vereinbarungsgemäß) 95 % durch Messungen voneinander unterschieden werden können.
- (B) Auflösungsvermögen: Kleinste Differenz, oberhalb derer zwei Werte einer meteorologischen Messgröße mit einer Wahrscheinlichkeit von (vereinbarungsgemäß) 95 % durch Messungen voneinander unterschieden werden können.
- (C) Betriebsbedingungen: Wertebereich von physikalischen und betrieblichen Parametern, in dem das Messverfahren die angegebenen Werte der Verfahrenskenngrößen mit einer Wahrscheinlichkeit von (vereinbarungsgemäß) 95 % einhält.
- (D) Bestimmungsgrenze: Wert der meteorologischen Messgröße, oberhalb dessen die Werte des Messsignals den →kritischen Wert des Messsignals mit einer Wahrscheinlichkeit von (vereinbarungsgemäß) mindestens 95 % überschreiten oder die Messwerte keinen größeren als den vorgegebenen Messfehler aufweisen.

aus VDI 3786 Blatt 1 [18]

Die Betriebsbedingungen können der Messaufgabe entsprechend betrachtet werden. In dieser Arbeit sollen urbane Hitzeeffekte untersucht werden. Es wäre also ein angepasster Messbereich denkbar, welcher die zugehörigen Werte innerhalb der Bestimmungsgrenze nachweisen kann. Jedoch muss das Gerät mindestens eine entsprechende Robustheit aufweisen, um den allgemeinen Betriebsbedingungen ohne Einschränkungen standzuhalten. Die VDI 3786 Blatt 1 [18] beschreibt diese Bedingungen für Standorte im mitteleuropäischen Flachland wie folgt:

- Luftdruck: 930 hPa bis 1050 hPa
- Lufttemperatur: -35 °C bis +45 °C
- Luftfeuchte: 10 Tage ohne Unterbrechung 90 % bis 100 % relative Luftfeuchte; längere Phasen mit geringer relativer Luftfeuchte, z.B. kleiner 40 %
- Windgeschwindigkeit: in Böen bis 60 m s⁻¹
- Niederschlag: kurzfristiger Starkregen der Intensität 5 mm min⁻¹; Dauerregen 48 h

nach VDI 3786 Blatt 1 [18]

In Abwägung zwischen Kosten und Nutzen führen die oben genannten Punkte dazu, dass eine Anforderungsanalyse an die Messinfrastruktur anhand der Zielgröße(n) erstellt werden muss,

welche ein Anforderungsprofil definiert. Dieses kann dazu genutzt werden die Messmittel und -methodik anhand der verschiedenen Kriterien zu evaluieren.

2.2.2 Platzierung von Messinfrastruktur und deren räumliche Ausprägung

Es gibt viele Möglichkeiten Messmittel zu platzieren. Dies muss im Sinne der Messaufgabe geschehen [16]. Der VDI gibt dabei in seiner Norm [18] eine Richtlinie heraus, welche sich vor allem an „nationale synoptische Messnetze“ richten oder an einzelne urbane Wetterstationen [19]. Dabei werden allgemeine Aufstellungshöhen (A) für spezifische Messgrößen genannt sowie eine Standardisierung der Messumgebung (B). Grundsätzlich gilt, dass für eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse gleiche Aufstellungsbedingungen aller Messgeräte geschaffen werden sollten.

(A) :

Messgröße	Sensortypen	Besonderheiten	Messbereich	Aufstellungshöhe	Verweise
Lufttemperatur	Widerstandsthermometer Thermoelement Bimetallstreifen Flüssigkeits- Glasthermometer	Einsatz in Schutzhütte, natürlich oder zwangsbelüftet	-35...50 ° C	2 m über Grund	VDI 3786 Blatt 3
Luftfeuchtigkeit	Kapazitiver Fühler Haarhygrometer Psychrometer Taupunkthygrometer	Einsatz in Schutzhütte, natürlich oder zwangsbelüftet	0...100 %	2 m über Grund	VDI 3786 Blatt 4
Luftdruck	Elektrischer Geber Aneroidbarometer Taupunkthygrometer	Einsatz in belüfteten Innenräumen möglich	900...1050 hPa	Höhenabhängigkeit des Luftdrucks beachten	VDI 3786 Blatt 16

Tabelle 7: Gebräuchliche Sensoren und typische Messbereiche für den Einsatz im Flachland aus VDI 3786 Blatt 1 [18] (eingekürzt)

(B) :

- Repräsentativität der Umgebung
- Freie Exposition der Station gegenüber den meteorologischen Einflussgrößen
- Keine Störung durch Bebauung oder Bewuchs
- 10x10 m Untergrund mit kurzgehaltenem Grünland
- Horizontfreiheit

nach VDI 3786 Blatt 1 [18]

Diese Bedingungen sind nach VDI Goldstandard für Klimastationen, da so eine Vergleichbarkeit der Messungen erzielt werden kann [20]. Die WMO beschreibt in ihrem ‘*Guidance on Measuring, Modelling and Monitoring the Canopy layer Urban Heat Island*’ [16], dass dies für die meisten urbanen Stationen nicht eingehalten werden kann (“Most urban stations do not conform to the WMO standard guidelines for site selection and instrument exposure applicable to flat and homogeneous terrain”) und schlagen für urbane Messungen eigene Richtlinien vor.

Dabei sollten die einzelnen Stationen eines UMN ihre Umgebung abbilden, also den Standort repräsentieren. Das Ergebnis der Messung wird dabei durch Standortfaktoren wie die Höhe der Messung und die Entfernung zu Objekten (Gebäude, Vegetation, Boden, usw.) beeinflusst. Die Umgebung, welche der Sensor bemisst, wird dabei als ‚source area‘ bezeichnet und hängt von den übergeordneten dynamischen Prozessen der Umgebung ab (vgl. auch ‚footprint der Messung‘ in Abschnitt 2.2.1). Ob es zu einer Überlagerung zwischen der tatsächlichen Temperatur und anderen Effekten kommt, hängt von der Querempfindlichkeit des Messensors ab, welche aber auch vice-versa durch eine nahe Belastungsquelle getriggert werden kann [18,19]. Selbst wenn ein Fehler unvollkommen abgeschätzt werden kann, wird durch die Aufnahme geländespezifischer Eigenschaften eine Verständnisebene geschaffen, welche Einflüsse potenziell Auswirkungen auf das Messergebnis haben können. Diese Informationen werden als Metadaten einer Station festgehalten. Für die Interpretierbarkeit einer Messung ist es deshalb ratsam, die Freiheitsgrade zwischen den Messeinheiten zu minimieren, wie z.B. durch die Platzierung der Messeinheiten über denselben Oberflächen, eine Platzierung an derselben Höhe oder einem identischen Aufbau der Messeinheit. Die WMO nennt hier eine Ausnahme bei der Erforschung des Hitzeinseleffekts – es sollen z.B. städtische Standorte über Asphalt gemessen werden oder ländliche Standorte über Wiesenflächen. Abweichungen davon sind entsprechend zu kennzeichnen. Dies hat zum Ziel, dass die eigentliche Auswirkungen der Morphologie, hier der urbane Raum, erfasst werden können [19,21].

Für die Auswahl von Standorten, welche ihr Quartier im städtischen Raum repräsentieren, hat die WMO nach Stewart and Oke (2012) in ihrer Richtlinie einen Katalog herausgegeben, welcher helfen soll, die passenden Standorte für repräsentative Messungen zu finden:

1. Sensoren innerhalb der UCL können von ihrer Umgebung innerhalb eines Radius von bis zu 500 oder gar 1000 m beeinflusst werden.
2. Sensoren sollten sich in einem homogenen Teil der LCZ befinden und von Grenzen zwischen LCZs mit unterschiedlichen Oberflächeneigenschaften entfernt sein.
3. Standorte mit anomaler Struktur, Oberflächenbedeckung, Materialien oder anderen Eigenschaften innerhalb der thermischen ‚source area‘ sollten vermieden werden. Dies gilt insbesondere für ungewöhnlich feuchte oder trockene Gebiete oder Standorte in der Nähe einer konzentrierten Wärmequelle wie einer Heizungsanlage oder der Auslassöffnung eines Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystems.
4. Standorte entlang eines kleinen urbanen Straßenzugs (großes Seitenverhältnis Höhe/Breite) in gleicher Entfernung von den Gebäuden und mit Gebäuden aus meist ähnlichen Materialien liefern ein relativ ähnliches Messergebnis bei der Messung der Temperatur, wenn sie mit der Straßenachse ausgerichtet sind und sich auf derselben Straßenseite befinden.

5. Wenn sich der Standort innerhalb eines urbanen Straßenzugs befindet, sollten die Abmessungen (Höhe, Breite und Länge) der Straßenschlucht idealerweise repräsentativ für das umliegende Quartier sein.
6. Für kompakt-bebaute Zonen (zum Beispiel LCZ 1–3) bedeutet „repräsentativ“, dass ein geschützter städtischer Straßenzug mit versiegeltem Boden vorliegt. Für offene bebaute Zonen (zum Beispiel LCZ 4–6) bedeutet „repräsentativ“, dass es sich um eine exponierte Lage mit begrüntem Boden, vereinzelt Bäumen und nahegelegenen Gebäuden handelt.

Übersetzt nach WMO – No. 1292 [16]

Oke et al. (2017) verweisen außerdem darauf, dass für die Messung von Lufttemperatur sowie Feuchte im urbanen Raum zur Beschreibung von Effekten im mikro-skalischen Bereich (vergleiche auch Abschnitt 2.1) eine Messhöhe von 1,5 m bis 5 m angestrebt werden sollte. Die zu bemessende Grenzschicht dabei ist die ‚urban canopy layer‘ (UCL).

Ein weiterer Aspekt für die Aufbaustrategie eines UMN ist die flächige Platzierung innerhalb des zu untersuchenden Stadtkörpers. Allgemein geschieht dies im Interessengebiet des Messziels (vgl. UHI in Abschnitt 2.1.3 → Stadtkörper sowie repräsentatives Umland). Für die Ausbringung eines UMN schlagen Muller et al. [19] nach Robinson (2010) 5 Varianten vor:

Abbildung 11: Hauptansätze für den Aufbau eines UMN nach Robinson (2010) [19]

Eine explizite Empfehlung für einen bestimmten Ansatz wird nicht gegeben. Es wird darauf verwiesen, dass die Auswahl abhängig vom Zweck des Netzwerks ist und von Faktoren abhängt wie der Zieldichte des Netzwerks, dem verfügbaren Equipment, der Zielanwendung sowie Zugang zu bestimmten Messplätzen.

2.2.3 Metadaten einer meteorologischen Messung im urbanen Raum

Die Daten, welche die genaue Zusammensetzung des resultierenden Messsignals beschreiben, werden als Metadaten bezeichnet. In ihrem systematischen Review zur Methodik in aktueller Literatur zum urbanen Hitzeinseleffekt beschreiben Stewart et al. (2011) [22], dass neben der schlechten Auswahl repräsentativer Standorte zur Abschätzung des urbanen Hitzeinseleffekts die Erfassung der Umgebungsmetadaten systematisch schlecht in den Studien aufgezeichnet

wird, was zu einer Nicht-Interpretierbarkeit der aufgenommenen Daten führt. Dabei wird ausgeführt, dass für eine Quantifizierung der Ausprägung des UHI anstelle von vielen nicht-repräsentativen Standorten wenige, dafür gut ausgewählte und repräsentative Standorte zu aussagekräftigeren Ergebnissen führen. Jedoch kritisieren Muller et al. (2013) [19], dass sich diese Regeln auf einzelne, individuell zu betrachtende Messstationen beziehen und nicht an UMN. Sie geben mit ihrem Paper „Toward a Standardized Metadata Protocol for Urban Meteorological Networks“ eine Richtlinie zur Aufnahme von Metadaten heraus, welche für das in dieser Arbeit betrachtete Netzwerk besser greift und alternative Standorte zulässt. Die Idee dahinter ist, dass im urbanen Raum durch anthropogene und stadtstrukturelle Einflüsse keine geordneten Bedingungen im Rahmen eines engmaschigen Messnetzes geschaffen werden, jedoch durch eine gut-dokumentierte Umgebung, die generierten Daten adäquat weiterverarbeitet und für externe Bearbeiter:innen bereitgestellt werden können. Muller et al. (2013) liefern hierfür ein Metadatenprotokoll für UNMs, welches in Abbildung 12 aufgezeigt wird:

(a) Network (and subnetworks)	(b) Individual station/site		(c) Instrumentation	(d) Network operations	
Network type	Site	Maintenance	Instrument	Communication network topology	Formulas
Network contact	Status	Relocation	Manufacturer	Data format	Language
Network variables	Site name	Enclosure	Model	Version numbers	Website
Network contact e-mail	Site alias (es)	Enclosure latitude	Type	Correction	Management
Network history	Type of site	Enclosure longitude	Variables	Measurement units	
Network implementation date	Latitude	Enclosure elevation	Representativeness	Missing data flag	
Network end date	Longitude	Mount location	Installation date	Language	
Network offline dates	Elevation	Type of mount	Decommissioned	Spatial resolution	
Network areal extent	Orographic setting	Height of sensor(s)	Start date	Temporal resolution	
Network spatial density	Date of metadata collection	Surface cover	End date	Time format	
Number of sites	Version number	Material below cover	Operating principals	Geographic extent	
Network map(s)	Observer	Terrain slope	Instrument communication type	Access rights	
	Start date	Building type	Data transmission frequency	Processing level	
	Stop date	Source areas	Sampling time	Other special codes	
	Instruments	Tree height	Averaging period	Metadata	
	Type of measurements	Traffic density	Precision	Server	
	Noticeable changes	Irrigation	Range	Storage	
	Station history	SVF	Response time	Backup	
	Remarks	Aspect ratio	Reporting frequency	Transmission	
	Urban structure (mean)	Moisture/heat vents	Accuracy	Access	
	Water bodies	Maps/sketches	Corrections	Archive data center	
	Mountain ranges	Photographs (winter and summer)	Known errors	Software	
	Traffic density	Relocation	Measurement units	Hardware	
	Surface cover	Site classification		Processing	
	Urban fabric			Error flags	
	Urban metabolism			QC/QA	
	Buildings (mean)			Filtering	
	Terrain			Data reduction	
	Aspect ratio			Programs	
	Maps/imagery			Algorithms	

Abbildung 12: Minimum an aufzunehmenden Metadaten für ein UMN [19]

Dieses Metadatenprotokoll legt vor allem den Fokus auf netzwerkspezifische Eigenschaften (siehe Abbildung 12 (a), (c) und (d)) von UMN. Diese sollten im Mindesten aufgenommen und für Anwender:innen verfügbar gemacht werden. Da sich diese Arbeit auf die Repräsentativität

einzelner Stationen bezieht, wird auf das in Abbildung 12 gezeigte Metadatenprotokoll der WMO (siehe Tabelle 8) zurückgegriffen. Hier stehen die hyperlokalen Eigenschaften des einzelnen Messpunktes im Vordergrund.

1.Sensor/Messmittel	2.Messstation	3.Mikro-skalige Einordnung	4.Lokale Einordnung
1.Hersteller 2.Modell 3.Seriennummer 4.Wartungshistorie 5.Kalibrierhistorie 6.Belüftung/Strahlungsschutz 7.Messunsicherheit, Präzision und Ansprechverhalten der Sensorik	1.Anbringungshöhe 2.Sensorabstand zum Ort der Anbringung 3.Anbringungsort 4.Art der Anbringung 5.Plattformporosität 6.Sensororientierung 7.Bodenbeschaffenheit unterhalb der Messstation 8.Skyviewfaktor 9.Groundviewfaktor	1.Höhe über Grund 2.Verhältnis zur lokalen Umgebung 3.Oberflächenanteile (Gebäude, Gehwege, usw.) 4.H/W-Verhältnis 5.Oberflächenmaterialien 6.menschliche Aktivität 9.Vegetation und Phänologie 10.kurzfristige Änderungen (durch Bau etc.)	1.Umgebungstopografie (Höhe ü. NN) 2.Verhältnis zur urbanen Umgebung 3.Entfernung und Richtung zu geographischen Hauptmerkmalen 4.LCZ 5.Oberflächenanteile (Gebäude, Gehwege, usw.) 6.H/W-Verhältnis 7.Oberflächenmaterialien 8.menschliche Aktivität 9.Vegetation und Phänologie 10.kurzfristige Änderungen (durch Bau etc.)

Tabelle 8: Minimum an aufzunehmenden Metadaten für UMN nach WMO 2023 [16] (übersetzt)

2.2.4 Messung der Lufttemperatur

Für die Messung von Temperaturen wird heutzutage hauptsächlich der Effekt der Temperaturabhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit von Metallen genutzt. Im Vergleich zu herkömmlichen Quecksilberthermometern schaffen diese die Möglichkeit der automatisierten Auslesung und somit die Vermeidung von Ablesefehlern. Auch nach der Minamata-Konvention wird eine Verwendung von Quecksilberthermometern wegen der Toxizität von Quecksilber [20] sowie der Verfügbarkeit alternativer qualitativ hochwertiger Widerstandthermometer nicht mehr empfohlen. Weiter sind noch Thermoelemente als Alternative zu nennen, welche aber im Folgenden nicht weiter betrachtet werden, da sie bei KLIPS keine Verwendung finden. Wegen der verwendeten Sensorik liegt bei dieser Arbeit der Fokus auf den Thermistoren. Tabelle 9 zeigt dabei die verschiedenen Messunsicherheiten nach Messverfahren auf, bei welchem Halbleiterthermometer eine Genauigkeit von ± 0.2 K erreichen können und somit mit anderen Verfahren konkurrenzfähig sind.

MESSFÜHLER	UNSICHERHEIT DER MESSUNG MIT ERWEITERUNGSFAKTOR K=2
STATIONSTHERMOMETER	$\pm 0.2 \text{ K}$
QUECKSILBERTHERMOMETER FÜR KALIBRIERZWECKE	$< \pm 0.05 \text{ K}$
PLATIN- WIDERSTANDSTHERMOMETER	$\pm 0.3 \text{ K}$ (bei Einhaltung der Norm DIN EN 60751)
PLATIN- WIDERSTANDSTHERMOMETER DIN KLASSE AA	$\pm 0.1 \text{ K}$
HALBLEITERTHERMOMETER (THERMISTOR)	$\pm 0.2 \text{ K}$ bei Thermistoren $< \pm 0.2 \text{ K}$ bei integrierten Messwertgebern

Tabelle 9: Messunsicherheiten nach Messmethode für Temperaturmessungen mit Erweiterungsfaktor $k = 2$ nach VDI 3786 Blatt 3 [23] (eingekürzt)

Neben der Unsicherheit eines Messverfahrens ist zudem die Ansprechzeit eines Sensors zu berücksichtigen. Bauartbedingte Unterschiede bei den Sensoren können dazu führen, dass der Fühler die Umgebungsbedingungen unterschiedlich schnell annimmt und schnelle Veränderungen der Temperatur ausglättet. Das kann gewollt sein, da durch herangetragene Böen eine Variabilität von mehreren Grad entstehen können. Eine Mittelung mehrerer Beobachtungen kann zu einem ähnlichen Ergebnis führen. Auf der anderen Seite schränkt eine hohe Ansprechzeit das Auflösungsvermögen ein. Insbesondere mikro-skalische Verwirbelungen können dann nicht mehr abgebildet werden. Wenn das Verhältnis zwischen Absorption und Emission niedrig und nicht genug Oberfläche zum Austausch vorhanden ist, resultiert daraus ein weiterer Effekt, ein zusätzliches Aufheizen durch Strahlung (Strahlungsfehler), welches zu einer Differenz zwischen gemessener Beobachtung und wahrer Umgebungstemperatur führt. Die WMO und der VDI setzen deswegen für die Messung der Lufttemperatur einen geeigneten Strahlungsschutz in Form einer Strahlungshütte oder eines Strahlungsschildes voraus [18,20]. Sofern möglich sollte eine künstliche Belüftung stattfinden, da es bei unzureichender Windzufuhr, trotz der Verwendung eines Strahlungsschutzes, zu einem Hüttenfehler kommt, welcher zu einer Abweichung von $\pm 1\text{-}2 \text{ K}$ führen kann im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Ausgenommen hiervon sind sogenannte ‚open-wire‘-Widerstandsthermometer [20], welche bei einem Drahtdurchmesser $< 20 \mu\text{m}$ einen Strahlungsfehler unter 0.1 K erreichen können.

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die Messinstrumente hinreichend nach ISO/IEC 17025 zu kalibrieren sind. Dies muss sowohl initial als auch in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Der Abstand regelmäßiger Überprüfung mit einem kalibrierten Referenzthermometer ist nach VDI 3786 Blatt 2 bei Widerstandsthermometern mit 6 Monaten angegeben. Außerdem ist eine Endkalibration nach Beendigung der Messkampagne erforderlich [23].

Als Hauptfehlerquellen bei der Bemessung der potenziellen Lufttemperatur mit Widerstandsthermometern benennt der ‚Guide to instruments and methods of observations –

volume 1' (2021) der WMO (a) Selbstaufheizen durch den elektrischen Widerstand des Thermometerelements, (b) eine Nicht-adäquate Kompensation des Hauptwiderstandes (z.B. durch lange Kabel), (c) Nicht-Linearitäten des Sensors bzw. in der Weiterverarbeitung sowie (d) Veränderungen der Kontaktwiderstände (Korrosion).

Für Thermistoren kann (b) laut WMO vernachlässigt werden, da im Regelfall der Widerstand des Thermistors im Verhältnis zu weiteren Widerständen der Verschaltung groß ist. Für (d) wird eine regelmäßige Nachkalibrierung empfohlen, um eine Veränderung der Leitfähigkeit durch Witterung nachvollziehen zu können. Die VDI 3786 Blatt 2 weist zusätzlich darauf hin, dass Kontaktunsicherheiten sich durch sprunghafte Änderungen der Anzeige der Temperatur bemerkbar machen und dass diese sich durch eine Mittelwertbildungen maskieren können [23]. (a) wird vor allem Thermistoren zugeschrieben, die aufgrund ihrer kleineren Ausführung eine kleinere thermische Kapazität darstellen. Sofern die Energiezufuhr klein gehalten werden kann, fällt dieser Effekt nicht relevant ins Gewicht. Außerdem tritt der Effekt im Wesentlichen bei schwacher Durchlüftung (Windgeschwindigkeiten < 1 m/s) auf. Punkt (c) gilt als allgemeines Problem, welches bei Thermistoren verstärkt auftritt, da diese eine hohe temperaturabhängige Sensitivität haben, die zu einer Nicht-Linearität führen kann [20]. Das hat möglicherweise zur Folge, dass der Arbeitsbereich, in welchem mit hoher Qualität gemessen werden kann, eingeschränkt ist. Folgend werden dazu die Datenblätter der Sensoren mit den entsprechenden Herstellerangaben herangezogen.

Um eine hohe Qualität der Messungen zu gewährleisten, führen WMO und VDI aus, bestimmte Routinen einzuhalten. Diese beinhalten regelmäßige Begehungen der Messstationen, bei welchen der Zustand der Stationen überprüft werden soll. Dabei sind Sensorik und Hütten auf mögliche Verschmutzungen, elektrische Kontakte auf Korrosion und der allgemeine Zustand zu begutachten. Veränderungen können zu geänderten Kennlinien der Temperaturmessung der Systeme führen. Defekte Geräte sind auszutauschen. Dies muss durch eingewiesenes technisches Personal erfolgen, welches darauf geschult ist, entsprechende Fehlerquellen zu finden [20,23,24].

Zusätzlich müssen die gemessenen Daten einer regelmäßigen Qualitätskontrolle unterzogen werden. Die VDI 3787 gibt hierfür Werte heraus, ab wann Messwerte angezweifelt werden müssen, bzw. als fehlerbehaftet anzusehen sind. Diese sind in Tabelle 10 zu finden. Fehlerhafte Werte, z.B. durch geänderte Systemeigenschaften, z.B. durch Korrosion von Kontakten, können damit adäquat nachgewiesen werden. Ein verändertes Verhalten z.B. durch Sensordrift, welches durch eine geringe Langzeitstabilität eines Sensors hervorgerufen wird, kann damit nicht detektiert werden. Hierfür sind entsprechende routinemäßige Vergleichsmessungen notwendig.

Generell sind Messwerte als kritisch zu hinterfragen und bedürfen einer Plausibilitätskontrolle – z.B. auch durch den Vergleich mit benachbarten Stationen [18,24].

Messgröße	Typischer Werte		Maximale Änderung entsprechender Mittelwert in			Maximale Andauer konstanter Werte		
	min.	max.	1 min	10 min	1 h	Auflösung	zweifelhaft	fehlerhaft
Lufttemperatur	-35 °C	45 °C	5 K	10 K	15 K	0,1 K	1 h	6 h
Luftfeuchte	10 %	100 %	10 %	30 %	50 %	1 %	6 h	12 h
Luftdruck	930 hPa	1050 hPa	1 hPa	5 hPa	10 hPa	0,1 hPa	12 h	24 h

Tabelle 10: Typische Werte für die automatische Plausibilitätskontrolle von meteorologischen Messungen für das mitteleuropäische Flachland, die gegebenenfalls jahreszeitlich und durch lokale Besonderheiten modifiziert werden können nach VDI 3786 Blatt 1 [18] (eingekürzt)

Neben der Kalibrierung der Messgeräte sind außerdem Vergleichsmessungen der Geräte im Feld vorzusehen, da Vergleiche in Laboren aufgrund der synthetischen Bedingungen nur eine bedingte Aussagekraft haben. Dabei müssen sich die Vergleichsgeräte in einem „einwandfreien Zustand“ befinden und eine Grundkalibrierung aufweisen. Die Aufstellbedingungen knüpfen an die allgemeinen Anforderungen aus Kapitel 2.2.2 (B) an und fordern ideale Bedingungen (Hindernisfreiheit, Frei von Störgrößen usw.). Zusätzlich ist auf einen gleichgewählten Höhenbereich zu achten, welcher unter Berücksichtigung hoher bodennaher Gradienten, zu wählen ist. Als statistische Bewertung werden die allgemeine Messabweichung (Bias, systematischer Fehler) sowie die Präzision (zufälliger Fehler) herangezogen. Dies kann zu der Notwendigkeit einer Nachkalibrierung führen.

2.2.5 Messung von Luftfeuchte und atmosphärischem Druck

Die allgemeinen Anforderungen für die Messung von Luftfeuchte für das mitteleuropäische Flachland sind eine Robustheit gegen 10 Tage 90 % bis 100 % relativer Luftfeuchte ohne Unterbrechung sowie längere Phasen mit geringer relativer Luftfeuchte, z.B. kleiner 40 % (siehe Abschnitt 2.2.1 nach VDI 3786 Blatt 1). Dabei sollte ein Messbereich zwischen (5...100) % sowie Taupunkttemperaturen zwischen (-40...30) °C abgedeckt werden können. Für eine automatisierte Plausibilitätskontrolle gibt der VDI 3786 Blatt 1 ebenfalls Werte zur Überprüfung (siehe Tabelle 10) heraus. Tabelle 7 kann entnommen werden, dass ebenfalls der Einsatz in einer Schutzhütte, idealerweise belüftet, empfohlen wird – dies gilt vor allem für Psychrometer, ist aber als guter Kompromiss gegen Störeinflüsse der Messung wie Strahlung, Wärmeleitung, Niederschlag, Wind und Luftverunreinigung gängig, da dadurch immer noch die Bedingungen der Umgebung herrschen und das Gerät nicht gänzlich „abgeschottet“ ist. Mindestens wird aber auf einen ausreichenden Schutz vor Beschädigung durch z.B. Wind oder Niederschlag hingewiesen. Die gängige Messhöhe wird mit mindestens 2 m über dem Grund angegeben, damit die hohen bodennahen Gradienten die Messung nicht beeinflussen. Luftfeuchte wird im Regelfall in Zusammenhang mit Lufttemperatur gemessen, in diesem Fall sollten die Messungen max. 1m

horizontal auseinander liegen. Vertikal sollte diese identisch mit der Messung der Temperatur sein. Wegen der Querempfindlichkeit muss eine Entfernung von 50 m zu Wasserflächen eingehalten werden. Entsprechend der Messaufgabe darf von den oben genannten Angaben abgewichen werden [25].

Für die Arbeit werden kapazitive Hygrometer genauer betrachtet, da diese aufgrund ihrer kompakten Bauform sowie der Einfachheit kontinuierlicher Messungen ideal für die Verwendung von UMNs sind. Für diese Bauform ist im Besonderen darauf zu achten, dass sie nicht in Kontakt mit Schmutz und Wasser geraten, bzw. vor entsprechenden Einflüssen geschützt werden, da diese Störgrößen einen Einfluss auf die Genauigkeit haben. Es wird darauf hingewiesen, dass auch der Fingerkontakt zu vermeiden ist. Dies und auch der Kontakt mit Wasser und Schmutz kann einen negativen Einfluss auf die sowieso vorhandene Hysterese der Messwerte haben. Um den Sensor zu schützen, wird dieser normalerweise mit einer Schutzkappe inkl. Filter betrieben [25].

Für kapazitive Messsensorik gilt eine allgemeine regelmäßige Plausibilitätskontrolle (1 mal pro Woche). Alle 2 Jahre muss laut VDI 3786 Blatt 4 das Gerät nachkalibriert werden. Alle 3 Monate sollte eine entsprechende Kontrolle der Schutzkappe stattfinden [25].

Messverfahren	Standardabweichung	Im Temperaturbereich	Im Feuchtebereich
Haarhygrometer	±5 % relative Luftfeuchte	−10 °C bis 50 °C Lufttemperatur	> 40 % relative Luftfeuchte
Psychrometer	±2 % relative Luftfeuchte	0 °C bis 50 °C Feuchttemperatur	> 5 % relative Luftfeuchte
Optische Hygrometer	±10 % absolute Luftfeuchte (stark gerätetypabhängig)	−10 °C bis 50 °C Lufttemperatur	> 10 % relative Luftfeuchte
Tau- und Frostpunkt-Hygrometer	±0.2 K	−100 °C bis 100 °C Tau-/ Frostpunktttemperatur	
Kapazitive Hygrometer	±3 % relative Luftfeuchte ±5 % relative Luftfeuchte	0 °C bis 45 °C Lufttemperatur −10 °C bis 0 °C Lufttemperatur	5 % bis 100 % relative Luftfeuchte 5 % bis 95 % relative Luftfeuchte

Tabelle 11: Standardabweichungen (SD) nach Messmethode für verschiedene Feuchtemessverfahren nach [25]

Da die relative Luftfeuchte abhängig von der Temperatur ist, wird darauf verwiesen, dass zum Vergleich der Messgröße in dieser Arbeit mit der absoluten Feuchte gearbeitet wird, welche mithilfe des Sättigungsdampfdrucks E_W berechnet werden kann. Der Sättigungsdampfdruck wird mithilfe der Magnus-Formel für den Sättigungsdampfdruck (−45 °C bis 60 °C über Wasser) und der Temperatur t in °C berechnet. Über den Zusammenhang der relativen Luftfeuchte R_h aus dem Verhältnis von Dampfdruck und Sättigungsdampfdruck und der Berechnung für die absolute Feuchte a [kg/m³] aus Masse Wasserdampf pro Volumen feuchter Luft,

$$E_W(t) = 6,1112 e^{\frac{17,62 \cdot t}{243,12+t}}, R_h = \frac{e}{E_W(t)} * 100\% \text{ und } a = \frac{0,21667 \cdot e}{t+237,15} \quad (2)$$

ergibt sich für die absolute Feuchtigkeit $a(t)$ [kg/m³] in Abhängigkeit von der Temperatur folgende Formel:

$$a(t) = \frac{6,1112 e^{\frac{17,62 \cdot t}{243,12+t}} * 0,21667 * R_h}{(t + 273,15) * 100\%} \quad (3)$$

nach VDI 3786 Blatt 4 [25]

Ebenfalls in KLIPS wird der atmosphärische Druck gemessen. Die WMO weist in ihrem ‚*Guidance on Measuring, Guide to Instruments and Methods of Observation – Volume III*‘ [24] darauf hin, dass auf der Skala von urbanen Gebieten, sofern dort eine oder mehrere synoptische Stationen eines meteorologischen Netzwerks bestehen, vermutlich keine weiteren Messungen notwendig sind. Das Thema wird daher in dieser Arbeit nicht weiter behandelt.

2.3 NUMERISCHE SIMULATION DER TEMPERATURVARIABILITÄT VON STADTTEILEN

Für diese Arbeit werden zur Betrachtung der Temperaturvariabilität in einem Stadtteil neben verteilten Messungen innerhalb jenes Stadtteils auch numerische Simulationen, welche denselben Fokusbereich haben, durchgeführt. Des Weiteren sind z.B. statistische Modelle möglich, bei welchen Messwerte in Zusammenhang mit der Stadtmorphologie gebracht werden. Diese statistischen Modelle finden sich z.B. im KLIPS-Projekt wieder, wobei anhand von Punktmessungen und den verknüpften Stadtstrukturdaten der Messungen mittels Künstlicher Intelligenz die Punktdaten der Temperaturmessung in die Fläche extrapoliert werden [16]. Bei der Betrachtung von numerischen Simulationen grenzen sich urbane Klimamodelle (UCM), welche den Fokus auf mikro-skalige Prozesse innerhalb von Straßenschluchten und Nachbarschaften legen, von meso- und makro-skaligen Modellen, wie regionalen (RCM) und globalen (GCM) Klimamodellen, ab. Diese nehmen den Stadtkörper entweder gar nicht (GCM) oder als Gesamteinheit (RCM), welche sich im Energieaustausch mit der Atmosphäre befindet, wahr. UCMs sind dabei hindernisauflösend, das heißt, je nach Rastergröße des Modells, können entsprechende Objekte (Wohnblöcke, Gebäude mit Dachschrägen, Bäume, usw.) dargestellt werden, welche sich im ständigen Austausch mit der Atmosphäre befinden [16]. Mögliche Ansätze stellen dabei Modelle dar, die ausschließlich den Energiehaushalt (z.B. RayMan [26]) berücksichtigen sowie Modelle, welche zusätzlich die Wirbelauslösung bei der Umströmung von Flächen mit einbeziehen (z.B. ENVimet [27]) [28]. In dieser Arbeit soll der Fokus auf dem

Letztgenanntem liegen. Dafür werden zur Berechnung ‚computational fluid dynamics‘ (CFD)-Methoden verwendet. Gängige Verfahren zur Berechnung der Wirbelentstehung sind Large-Eddy-Simulationen (LES) (1) sowie die Reynolds Averaged Navier-Stokes-Gleichungen (RANS) (2). Die WMO beschreibt den Unterschied für (1) als „LES löst die Zeitabhängigkeit der größeren, aber immer noch kleinen Wirbel (Größe etwa 5–8 mal der Gitterbreite) innerhalb des UCL auf“ und für (2) als „RANS liefert zeitgemittelte Werte (Mittelungszeit ~1–10 min) mit der gleichen räumlichen Auflösung wie LES, wenn das gleiche Raster verwendet wird“ [16]. Im Folgenden wird sich ausschließlich auf ENVI met als Simulator bezogen. Diese Simulation verwendet dabei den RANS-Ansatz, welcher laut WMO aufgrund der zeitgemittelten Werte, das Simulationsprodukt vergleichbar zu meteorologischen Messungen auf demselben Gebiet macht. Die Simulationsumgebung von ENVI met besteht dabei aus drei Teilen, auf die in den folgenden Abschnitten eingegangen wird.

2.3.1 Static Driver

Der erste Teil ist der ‚Static Driver‘, welcher die zu beobachtende Umgebung parametrisiert. D.h., dass dort die Objekte (Bäume, Häuser, usw.) (vgl. Abbildung 13 links) in ihrer räumlichen Ausprägung dargestellt und ihre physikalischen Eigenschaften hinsichtlich des jeweiligen Energiehaushaltes (vgl. Abbildung 13 rechts), hinterlegt sind.

Abbildung 13: Bestandteile des Static Drivers

Aufbau und Komponenten des Static Driver [29](links)

Parametrisierte physikalische Eigenschaften von Objekten für den ‚Static Driver‘ von Simulationen hier am Beispiel einer Ziegelsteinmauer aus ENVI met DBManager [29] (rechts)

Zusätzlich legt dieser die vertikalen und horizontalen Modellgrenzen fest. Dabei wird in Gitterboxen diskretisiert. Im Falle von ENVI met sind dies Quader. Ebenso können Randzellen um die Modelldomäne in horizontaler Ausprägung freigelassen werden (Bereiche ohne Bebauung). Dies wird als ‚nesting‘ bezeichnet. So kann die Entfernung der Modellgrenze von der area-of interest (AOI) vergrößert werden. Das hat zum Zweck, die Durchströmung bis zur AOI zu

verlängern und somit das tatsächliche Verhalten zu replizieren. Die vertikale Ausprägung soll dabei laut ENVI-met mindestens die doppelte Höhe des höchsten Punktes darstellen (Höchstes Gebäude [m] + Gelände [m]). Für die Einbindung der gesamten Atmosphäre wird ein 1D-Modell mit einer Höhe von 2500 m auf die eigentliche vertikale Modellgrenzen gestellt (vgl. Abbildung 13 links).

2.3.2 Dynamic Driver

Der zweite Teil ist der ‚dynamic driver‘, welcher die meteorologischen Randbedingungen definiert. Dabei geht es um die meteorologischen Grundgrößen, welche das Modell antreiben. Dafür stellt ENVI-met drei mögliche Konfigurationen: (1) Simple-Forcing, (2) Full-Forcing und (3) other ‚lateral boundary conditions‘ (LBC) [29].

- (1) In einfacher Konfiguration können Luftfeuchte- und Temperatur-Profile hinterlegt werden, welche das Modell antreiben. Dabei wird ein konstantes Windgeschwindigkeits- und -richtungs-Profil angenommen. Dasselbe gilt für die Strahlungsintensität, welche durch den Bewölkungsgrad bestimmt wird.
- (2) Full-Forcing schafft die Möglichkeit für alle meteorologischen Parameter eigene Profile anzulegen. Für einzelne Parameter können dabei simple Konfigurationen geschaffen werden. Die Daten können aus GCMs bzw. RCMs kommen, d.h. die Randbedingungen des UCM resultieren aus den Ergebnissen der niedriger auflösenden RCM und betten sich so in eine gröber aufgelöste Umgebung ein. Deren Einbindung wird ebenfalls als ‚nesting‘ bezeichnet. Alternativ können Messwerte umliegender meteorologischer Messstationen verwendet werden.
- (3) Hierfür werden Initialbedingungen übergeben, wie etwa Luftfeuchte und Temperatur. Diese Konfiguration wird nicht weiter betrachtet, da sie für diese Arbeit nicht relevant ist.

2.3.3 Modellmodule

Der letzte Teil beschreibt die Modelle, welche zur Berechnung des Simulationsergebnisses verwendet werden. Dabei wird das atmosphärische Hauptmodell mit weiteren Modellkomponenten verknüpft. In Summe gehören zum Modell [29]:

1. Atmosphärisches Modell: 3D CFD-Modell unter der Anwendung von RANS, dabei werden berücksichtigt:
 - a. Windfeld: Entsprechend dem CFD-Ausbreitungsmodell
 - b. Wärme und Luftfeuchte: Advective und diffusive Ausbreitung, Austausch mit Oberflächen (u.A. Vegetation, Böden, Gebäude Fassaden) sowie weiteren Quellen und Senken
 - c. Turbulenzen: Verteilung der turbulenten Energie unter der Verwendung der Prandtl-Kolmogorov Beziehung

- d. Strahlungsflüsse: Kurz- und langwellige Strahlung, sowie Verschattungs- und Reflexionsmodell für Gebäude und Vegetation
2. Erdmodell: Oberflächen- und Erdtemperatur, Erdwasserhaushalt, Wasserversorgung von Vegetation, usw.
3. Vegetationsmodell: Komplexes 3D-Vegetationsmodell mit Wasser- und Wärmehaushalt, usw.

Es sind weitere Module genannt, welche hier nicht berücksichtigt werden, da sie in dieser Arbeit nicht aktiv getriggert werden. Eine Übersicht der wichtigsten Prozesse findet sich in Abbildung 14.

Abbildung 14: ENVI-met Modellarchitektur mit den verschiedenen Modellmodulen [29]

3 SYSTEMBESCHREIBUNG: KLIPS

Das folgende Kapitel beschreibt das durch KLIPS aufgebaute Netzwerk zur Messung von Temperatur und Luftfeuchte. Dabei wird hierarchisch vorgegangen, d.h. es wird von der kleinsten Ebene, dem KLIPS-Gerät, bis zur größten, das gesamte Netzwerk beschrieben.

3.1 KLIPS-GERÄTE

Die für KLIPS verwendeten Geräte, die im Mid-Budget Bereich anzusiedeln sind, wurden von ERGO in Zusammenarbeit mit Pikobytes sowie der Contronix Engineering GmbH entwickelt und produziert. Dabei wird mit Hilfe einer Strahlungshütte auf bekannte Konzepte zur Kompensation des Strahlungsfehlers zurückgegriffen. Um den Hüttenfehler zu reduzieren, soll über ein gespreiztes Temperatursignal durch einen exponierten Sensor und einem empirisch entwickelten Algorithmus, anstelle des bekannten Konzepts der aktiven Aspiration, welches wartungs- und kostenaufwändig ist, ein neuartiges Konzept etabliert werden. Der Aufbau des Gerätes wird in Abbildung 15 gezeigt.

Abbildung 15: KLIPS-Geräte zur Aufzeichnung von Temperatur- und Luftfeuchtedaten (eigene Darstellung mit [30])

In Abbildung 15 sind

1. Edelstahlträger, hier Konsole genannt, der Messvorrichtung mit Schlüssellochöse zur schnellen De- und Montage am Mast
2. Gehäuse des Datenloggers (mind. IP66 nach DIN EN 60529) [30]
3. Strahlungshütte zur Reduzierung des Strahlungsfehlers sowie zum Schutz der externen Sensorplatine vor Witterung
4. Sonnenexponierter Temperaturfühler (ds18b20→temp1wir1) zur Korrektur des Hüttenfehlers

5. Durchführung für Kabel zur externen Sensorplatine (wahlweise 2. Kabeldurchführung für zusätzliche Sensorik) (mind. IP66 nach DIN EN 60529) [30]
6. Photovoltaik-Einheit für autarke Energieversorgung
7. externe Sensorplatine mit tmp117 (Präzisionssensor für Lufttemperatur) und bme280 (Kombisensor für Temperatur→bme280_temp, Luftfeuchte→bme280_humi, Luftdruck→bme280_press) bestückt
8. Platine zur Datenverarbeitung (Datenerfassung und -übertragung mittels LTE)

Jedes Gerät hat eine gerätespezifische 16-stellige ID (siehe Tabelle 20 – Geräte-ID), welche der datenverarbeitenden Platine zugewiesen ist. Diese ist auf Geräteebene mit einer KL-Nummer (siehe Tabelle 20 – KL-Nummer) verknüpft. Die Geräte selbst laufen autark, d.h. die Energieversorgung ist mittels Photovoltaik in Kombination mit einem Akku realisiert. Die Datenübertragung der meteorologischen Daten zu einem zentralen Server geschieht über eine LTE-Verbindung. Die Aufzeichnung der meteorologischen Rohdaten erfolgt über eine minütlich terminierte Messung. Am Gerät selbst wird keine Verarbeitung der aufgenommenen Daten durchgeführt. Die drei Datenkanäle für Temperatur (tmp117, bme280_temp sowie temp1wire1) sind für drei Temperaturen [15°C, 25°C, 30°C] 3-Punkt kalibriert worden. Die Vergleichsgeräte zur Kalibrierung sind drei messtechnisch zurückgeführte KLIPS-Geräte. Der Feuchtekanal ist bis dato unkalibriert. Eine Übersicht der Sensoren mit ihren spezifischen Eigenschaften sowie deren Einbindung ans KLIPS-Gerät findet sich in Tabelle 12.

Sensor	Datenkanal	Typ	Thermisches Pufferelement	Messgröße	Einheit	Temperaturbereich (volle Genauigkeit)	Arbeitsbereich (volle Genauigkeit)	Genauigkeit	Auflösung	Langzeitstabilität
tmp117	tmp117	Thermistor	Strahlungshütte – Ø120mm x 100mm	Temperatur	°C	-20 °C – 50 °C	-20 °C – 50 °C	± 0.1 °C	0.0078 °C	± 0.03 °C / 1000h (150 °C)
bme280	bme280_temp	Thermistor	Strahlungshütte – Ø120 mm x 100 mm	Temperatur	°C	0 °C – 65 °C	0 °C – 65 °C	± 0.5 °C	0.01 °C	-
bme280	bme280_humi	Halbleiter-Luftfeuchte-sensor	Strahlungshütte – Ø120 mm x 100 mm	Relative Luftfeuchte	%	0 °C – 60 °C	0 % – 100 %	± 3%	0.008%	± 0.5 % / Jahr
ds18b20	temp1wire1	Thermistor	Metallhülle – Ø6 mm x 30 mm	Temperatur	°C	-10 °C – 85 °C	-10 °C – 85 °C	± 0.5 °C	0,00625 °C	± 2 °C / 1000h (stress test at +125 °C)

Tabelle 12: Übersichtstabelle der Sensorik der KLIPS-Geräte erweitert durch Informationen der Datenblätter [31–33]

3.2 DATENVERARBEITUNG UND -ABRUF

Die Rohdaten werden vom KLIPS-Gerät an einen Server gesendet. Dort werden die Daten weiterverarbeitet (siehe Abbildung 16). Die Temperaturdatenkanäle der einzelnen Sensoren (*temp1wire1*, *tmp117*, *bme280_temp*) werden mittels der ermittelten Kalibrierfaktoren korrigiert (siehe „Korrektur systematischer Fehler durch Kalibrierfunktion“). Aus den Datenkanälen des Präzisionsensors *tmp117_corr* und des exponierten Sensors *temp1wire1_corr* wird mittels eines empirisch gewonnen Algorithmus der Hüttenfehler abgeschätzt und mit dem Datenkanal *tmp117_corr* verrechnet. Der resultierende Datenkanal ist als *air_temperature* bezeichnet. Der Temperaturdatenkanal *bme280_temp_corr* wird lediglich zur Messwertplausibilität herangezogen. Da die räumliche Platzierung sehr nahe am Präzisionsensor *tmp117* liegt, können so bei großen Differenzen der gemessenen Temperatur zwischen beiden Kanälen Messwerte hinterfragt werden. Außerdem ist so ein mögliches Driftverhalten der Sensorik detektierbar. Zur Berechnung des resultierenden Datenkanals *rel_humidity* wird der gemessene Feuchtedatenkanal des *bme280* in ein absolutes Maß umgerechnet und anschließend wieder in ein relatives Maß zum Datenkanal *air_temperature* zurück gewandelt (siehe auch Abschnitt 2.2.5).

Abbildung 16: Flussdiagramm – Entwicklung der verschiedenen Datenkanäle in KLIPS

Die Datenkanäle *air_temperature* und *rel_humidity* können dann Geräte-ID-gebunden über zwei Möglichkeiten bezogen werden:

1. die Plattform „*sensorhub.pro*“ von Pikobytes
2. eine REST-Datenschnittstelle zum Datenserver

Erstere ist eine für KLIPS proprietäre Plattform, ähnlich der des „*opensensorweb.com*“, ebenfalls ein Produkt von Pikobytes. Die REST-Datenschnittstelle schafft die Möglichkeit mit entsprechenden Randinformation die prozessierten meteorologischen Daten abzufragen. Dazu notwendig sind:

- Zeitintervall nach ISO8601 – hier Anzahl der Samples, Startdatum, Zeitzoneinformation, Auflösung (z.B. 10 Minuten) → Bsp.: R1440/2023-08-11T16:20/PT10M
- Geräte-ID des zu untersuchenden Gerätes → Bsp.: 2f4fd825515802e0 für Gerät KL1000011
- Abzufragender Datenkanal → Bsp.: *air_temperature*
- Token zur Verifikation

Bei der Abfrage werden die Daten dann einem Re-Sampling-Prozess unterzogen. Wird z.B. ein Zeitintervall abgefragt, wird für dieses ein Mittelwert aus den verfügbaren Daten herausgegeben. Fehlende Werte werden interpoliert. Zusätzlich wird neben dem Wert selbst das lokale Maximum/Minimum für das abgefragte Intervall des Datenkanals sowie ein Abdeckungsfaktor gesendet. Dieser gibt Auskunft über den Anteil der maximal möglichen Daten (siehe auch Tabelle 12 „Terminmessung minütlich“) im Verhältnis zu den verfügbaren Daten für das ausgewählte Zeitintervall.

3.3 STANDORTE

Für alle Standorte des KLIPS-Netzwerkes wurde eine gleichbleibende Aufbaustrategie verfolgt. Diese legt im öffentlichen Raum eine Einbauhöhe über Grund von 3m fest. Abweichungen nach oben hin sind zulässig, müssen aber gekennzeichnet sein. Im nicht-öffentlichen Raum wurde die Montagehöhe auf mindestens 2 m reduziert (vgl. auch Tabelle 7 „typische Messhöhe“), da ein Zugriff durch Unbefugte unwahrscheinlicher ist. Das Messgerät ist dafür konzipiert, um an runden Masten angebracht zu werden, z.B. Laternenmasten. Diese erlauben im Regelfall eine beliebige Ausrichtung des Messgerätes. Um eine zusätzliche Verschattung und somit eine Reduzierung des Hüttenfehlers um die Mittagszeit (Sonne steht im Zenit) zu erreichen, ist eine Ausrichtung des Messgerätes in Richtung Norden sinnvoll. Da die Geräte autark über das Photovoltaik-Modul (siehe Abbildung 15 (6)) mit Energie gespeist werden, wurde für KLIPS eine Ausrichtung nach Süden verwendet. Leichte Abweichungen sind zulässig, müssen aber entsprechend im Metadatenprotokoll protokolliert sein. Zusätzlich wurden alle Standorte fotografisch dokumentiert, d.h. es wurde ein Foto der Einbaustelle (A) sowie ein 360°-Bild (B) durch eine entsprechende Kamera, welche auf der Strahlungshütte platziert wurde, gemacht (siehe Abbildung 17).

Abbildung 17: Typischer urbaner Standort in KLIPS

A: Südausrichtung (S) der Photovoltaikzelle des KLIPS-Gerätes; B: obere Halbschale (Richtung Himmel) des 360°-Fotos zur Ermittlung des SVF (Norden (N) ist in Richtung Mast)

Wird ein neuer Standort eingerichtet, werden stationsspezifische Daten in ein Online-Formular aufgenommen. Dieses Protokoll enthält:

- Stationsname
- Einbauhöhe über Grund
- Einbaustelle (z.B. Lampenmast X o.Ä.)
- Umgebung
- Hinweise

Abbildung 18: Zielscheibe zur Geolokalisierung von Standorten des KLIPS-Netzwerks

Dies sind Freifelder, welche bearbeitet werden können. Zusätzlich werden die entsprechenden Bilder angefügt sowie die Koordinaten in Längen- und Breitengrad der Station. Der exakte Standort kann über ein Fadenkreuz (siehe Abbildung 18), welches auf eine Hintergrundkarte zielt, dem Metadatenprotokoll beigefügt werden. Weitere Standort- und Umgebungsparameter

sollen über die Verschneidung mit verschiedenen Strukturdaten erfolgen. Beispielsweise liefert die Verschneidung mit einem Geländemodell die absolute Höhe des Gerätes über Nullniveau.

Um einen kontinuierlichen Messbetrieb an den einzelnen Standorten gewährleisten zu können, werden die Geräte den zu bemessenden Standorten zugewiesen. Das heißt, ein Standort wird virtuell erstellt und im Anschluss mit einem Gerät verknüpft. Sollte ein Gerät aufgrund eines Defektes ausfallen, kann der Standort beibehalten werden. Das defekte Gerät wird durch ein neues ersetzt, ohne die Zeitreihe der Messung zu unterbrechen. Über eine entsprechende REST-Abfrage kann der Austausch des Gerätes nachvollzogen werden.

Die für das KLIPS eingebundenen Geräte des Messnetzes in Dresden sind alle in ein zusammenhängendes Netzwerk eingebunden. Dieses wird im Folgenden vorgestellt.

3.4 MESSNETZ

Der Aufbau des Messnetzes in Dresden ist ab Anfang April 2023 angelaufen. Er hat sich als iterativer Prozess entwickelt, bei welchem das Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) Standorte für die Anbringung von KLIPS-Geräten durch eine Fernbegutachtung vorgeschlagen hat. In der Praxis sind Standorte aufgrund verschiedener Kriterien verworfen worden. Ursachen dafür waren, dass bestimmte Masten nicht zugänglich bzw. bewachsen waren oder aber keine direkte Sonneneinstrahlung vorhanden war (vergleiche auch „autarke Energieversorgung“ aus Abschnitt 3.1). Zusätzlich gibt es auch Einschränkungen durch die Verwaltung der Stadt Dresden, welche z.B. die Verwendung historischer Masten nicht zulässt. Wenn möglich wurden standortnahe Alternativen gesucht. Falls es keine Alternative gab, wurde der entsprechende Standort ausgelassen. In einer späteren Kampagne wurden dann weitere Standorte erschlossen. In Summe zeichnen ca. 260 KLIPS-Geräte für das Netzwerk in Dresden [Stand: 19.02.2024] meteorologische Daten auf. Davon fallen ca. 210 auf öffentliche Leuchtinfrastuktur und ca. 50 auf andere Anbringungsorte, wie z.B. private Innenhöfe und Gartenanlagen oder aber auch Einrichtungen wie die Dresdner Verkehrsbetriebe oder das Amt für Sportstätten. Zur Bemessung des UHI-UCL wurden 26 Standorte als ländliche Referenzstandorte definiert. Pro Zeiteinheit wird aus allen Referenzstandorten ein Median berechnet, welcher als Referenz zur Berechnung des UHI-UCL im Stadtraum fungiert.

4 METHODIK

4.1 DATEN UND SOFTWARE

4.1.1 Standardformate

Für diese Arbeit wurden zu Beginn einige Standards festgelegt, welche, wenn nicht anders angegeben, verwendet werden. Diese leiten sich im Wesentlichen aus der hauptsächlich verwendeten Software (vgl. Tabelle 15) sowie den verwendeten Datenquellen (vgl. Tabelle 14) ab.

Für das Zeitformat wurde UTC + 01:00 gewählt. Damit wird die örtliche Winterzeit der AOI, Dresden, verwendet. Zudem ist UTC ein allgemein gebräuchliches Format. Alle Datenreihen, welche ein anderes Zeitformat verwenden, wurden entsprechend angepasst.

Als Standard-Koordinatenreferenzsystem (CRS) wurde UTM33N (EPSG:25833) gewählt. Dieses Format ist ebenfalls allgemein gebräuchlich und hat eine hohe Genauigkeit in der AOI Dresden. UTM33N wird von der Software ENVI^{met} als bevorzugtes CRS verwendet. Außerdem stellt das Open-Data Portal der Stadt Dresden viele der verwendeten Daten in diesem Format zur Verfügung. Datenquellen, welche ursprünglich ein anderes Format verwenden, wurden mittels QGIS entsprechend angepasst.

Des Weiteren wird in dieser Arbeit trotz Verwendung der deutschen Sprache der Punkt [.] als Dezimaltrennzeichen anstelle des in Deutschland gebräuchlichen Kommas verwendet [,].

4.1.2 Verwendete Datenquellen und Daten

Für diese Arbeit wurden diverse Datenquellen verwendet, wobei im Folgenden die Wichtigsten für Geodaten (Tabelle 13) und Zeitreihen von Temperaturdaten (Tabelle 14) genannt und kurz erläutert werden:

Geodaten

PROVIDER	LINK	DATENQUELLEN	HINWEISE
OPEN-DATA-PORTAL DRESDEN	opendata.dresden.de	Flächennutzung (A) DGM1 (B) DOM (C) Baumkataster (D) Stadtgrenzen (E)	(A) Bebauung, Erholungs- und Freizeitflächen, Grün- und Freilandflächen, landwirtschaftliche Flächen, sonstige Flächen, Verkehrsflächen, Wasserflächen als WFS (EPSG: 25833) (B) Digitales Geländemodell, 1m, 29.11.2023 als GeoTIFF (EPSG: 25833) (C) Digitales Geländemodell, 1m, 29.11.2023 als GeoTIFF (EPSG: 25833) (D) Stadtbäume, 23.06.2023, als WFS (EPSG: 25833)

			(E) Stadtgrenzen und Postleitzahlbezirke als WFS (ESPG:25833) [11] Lizenz: Landeshauptstadt Dresden, dl-de/by-2-0, opendata.dresden.de
OPENSTREETMAP	www.openstreetmap.org	Hintergrundkarten Gebäudegrundrisse	Ein Dankeschön gilt allen OSM-Mitwirkenden für die Bereitstellung der Crowdsourcing-Kartendaten!
WUDAPT	lcz-generator.com	LCZ-Klassifizierung	Stadt: Dresden Autor: Amir Raoufi Repräsentatives Datum: 2023-11-09 Eingereicht am: 2023-11-09 21:26 ID: 199184f9297403bcd17e 9c669f4f7968b143ecfb Ein Dankeschön gilt allen WUDAPT-Mitwirkenden für die Bereitstellung der Trainingsflächen für Dresden.
CORINE	land.copernicus.eu	CORINE Landcover Klassifizierung	CORINE Land Cover 2018 (vector/raster 100 m), Europe, 6-yearly (EPSG: 3035) [34]
ESRI WORLD IMAGERY	hub.arcgis.com/datasets/esri::world-imagery/about	Satellitenbilder	Quellen: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, und die GIS User Community GeoSN (Dresden 2020/2024), 1. Juli 2020/1. Juli 2024 Auflösung: Pixel im Quellbild decken eine Bodenentfernung von 0.2 Metern ab. Genauigkeit: Die in diesem Bild angezeigten Objekte liegen weniger als 0.2 Meter vom tatsächlichen Standort entfernt.

Tabelle 13: Verwendete Datenquellen für Geodaten

Zeitreihen

PROVIDER	LINK	DATENQUELLEN	HINWEISE
OPENSENSORWEB BY PIKobyTES	opensensorweb.de dwd.de	Meteorologische Daten	Aufzeichnungen von Wetterdaten der Wetterstation 1048 in Dresden-Klotzsche des DWDs Die Daten werden vom DWD als Open Data entgeltfrei zur Verfügung gestellt. Nutzungsbestimmungen: https://www.dwd.de/DE/service/copyright/copyright_artikel.html
TU DRESDEN	tu-dresden.de/bu/umwelt/hydro/ihm/meteorologie	Temperatur- und Luftfeuchtemessungen: (A) Botanischer Garten (B) Tharandt	Ein Dankeschön gilt allen helfenden Händen der TU-Dresden, welche mir bei der Akquise der Daten geholfen haben.
SENSORHUB BY PIKobyTES	sensorhub.pro www.klips-projekt.de	Sensordaten der KLIPS-Geräte	Ein Dankeschön gilt allen Mitwirkenden des KLIPS-Projektes, welche diese Arbeit möglich gemacht haben. Im Besonderen seien hier die Firma ERGO sowie die Firma Pikobytes zu nennen.

Tabelle 14: Verwendete Datenquellen für meteorologische Zeitreihen

4.1.3 Verwendete Software

Für diese Arbeit wurde auf diverse Software mit ihren jeweiligen Erweiterungen und Verknüpfungen zurückgegriffen. Dabei gibt die Version den Stand an, mit welchem gearbeitet wurde und wird.

SOFTWARE	LINK	VERWENDUNG	HINWEISE
QGIS	qgis.org	Erzeugung von Kartenaggregaten; Aufbau der Simulationsumgebung; Metadatenatlas Hechtviertel	Version: 3.34 Prizren Erweiterungen: Geodata to ENVImet Terrain Shading [35]
ARCGIS PRO	arcgis.com	Berechnung der Sonnenexposition einzelner Sensorstandorte	Version: 3.2.0 Verwendung des 'Point Solar Radiation (Spatial Analyst) '-Tool
R-STUDIO	posit.co	Einlesen und Abrufen von Daten; Auswertung der Daten; Graphische Aufarbeitung	R Version: 4.3.2 Verwendet Packages: httr → Datendownload ggplot, ggforce → Darstellung der Ergebnisse dplyr, reshape2, lubridate → Datenaufbereitung humidity → Umrechnung der relativen Feuchte in absolute Feuchte Repository: theta2svf [36] → Verarbeitung der 360°-Aufnahmen [37]
ENVIMET	www.envi-met.com	Mikro-skalige Simulation	Version: 5.6.1 Winter

Tabelle 15: Verwendete Software

4.2 VERGLEICH MIT DEM STAND DER TECHNIK

4.2.1 Anforderungsanalyse

Die Aufgabe des KLIPS-Sensornetzwerks ist die verteilte Aufzeichnung der Temperaturdaten zur Bestimmung der Ausdehnung des urbanen Hitzeinseleffekts sowie die Aufzeichnung von Temperatur- und Feuchtedaten zur Ermittlung eines Hitzeindex. Dies soll als Flächenaggregat über den gesamten Stadtraum dargestellt werden können. Es wird also lokal gemessen und das Datenprodukt aller lokaler Messungen soll mittels KI auf den gesamten Stadtraum extrapoliert werden. Das Raster des Produkts soll eine Auflösung von 10x10 m haben. Im Fokus steht außerdem die Hitzebelastung für vor allem für vorbelastete Menschen (z.B. durch Krankheit, Alter, physische Einschränkung, usw.).

Dieses Kapitel beschreibt, welche Anforderungen an die Messgeräte und Standorte der einzelnen Messgeräte gestellt werden müssen, um der KI räumlich repräsentative und im Sinne der Messaufgabe valide Daten zu liefern.

Das zu erstellende Flächenaggregat soll eine Abschätzung der Hitzebelastung auf den Menschen und die urbanen Strukturen ermöglichen. Zur Abschätzung soll ein aggregierter UHI-UCL herangezogen werden sowie ein Index zur Bestimmung der Hitzebelastung auf den menschlichen Organismus, welcher den stündlichen Ist-Zustand beschreibt (plus 48 h Rückblick und 48 h Prognose), außerdem ein über das Jahr aggregierter Wert. Die aggregierten Werte setzen sich aus den Daten der Tage zusammen, welche folgende Anforderungen erfüllen:

- Tage mit Temperaturen ≥ 25 °C: Sommertage bei Windgeschwindigkeiten ≤ 3 m/s
- Tage mit Nachttemperaturen ≥ 20 °C: Sommernächte bei Windgeschwindigkeiten ≤ 3 m/s

Aus der Anforderung leitet sich ab, dass hierzu die atmosphärische Grenzschicht, welche sich in Wechselwirkung mit dem menschlichen Organismus befindet, betrachtet werden muss. Diese wird durch Oke et al. [10] als UCL beschrieben. Die Ausgabebaster bewegen sich mit 10×10 m im Bereich des Mikroklimas und sollten somit Unterschiede entlang einer Straßenschlucht feststellen können. Unterschiede im Querschnitt der Straßenschlucht können damit nicht aufgelöst werden. Die Ausgabekarten haben eine zeitliche Auflösung von einer Stunde. Das führt dazu, dass Sensorik mit einer hohen Zeitkonstante möglich ist, welche implizit eine hohe Stabilität gegen hochfrequente Änderungen haben.

Der UHI-UCL beschreibt allgemein ein Temperaturgefälle in horizontaler Ausprägung innerhalb der Stadt, weswegen für eine Quantifizierung mindestens 2 räumlich verteilte Punktmessungen der Temperatur notwendig sind. Eine, welche den zu beobachten urbanen Raum repräsentiert und eine, welche als ländliche Referenz fungiert. Beide müssen ihre Umgebung repräsentieren, da diese die Durchschnittstemperatur ihrer LCZ einfangen. Zur Quantifizierung des UHI-UCL im gesamten Stadtraum mit einer Auflösung von 10×10 m müssen weitere Messorte gefunden werden, welche eine Unterscheidung auf der Skala der Straßenschlucht detektieren können.

Für das Flächenaggregat, welches die Hitzebelastung auf den menschlichen Organismus quantifizieren kann, muss ein abgeleiteter Wert gefunden werden. Dieser wurde durch das Projektkonsortium auf einen einfachen Hitzeindex, welcher nach der Berechnungsformel von Rothfus (1990) arbeitet, festgelegt.

Das führt zu 2 Kernanforderungen an das Sensornetzwerk:

1. Zeitkontinuierliche Aufzeichnung der Temperatur und Feuchte im Stadtraum mit einem Auflösungsvermögen, welches dem Stand der Technik entspricht und eine hinreichende Genauigkeit hat
2. Räumliche Auswahl der Standorte auf repräsentative Flächen der Stadtstruktur

4.2.2 Geräte zur Messung von Lufttemperatur und Feuchte

Für den Vergleich mit dem Stand der Technik wurden verschiedene Kriterien untersucht. Da der Bereich der Temperaturmessung durch Normen geregelt ist, wurden die gängigen Formate wie das des VDI sowie das der WMO verwendet. Entsprechende Kriterien wurden bereits in Kapitel 2.2 erläutert. Hinsichtlich der Messgeräte wird auf die Beschreibung in Kapitel 3 verwiesen. Allgemein werden Messkonzept, die Konstruktion der Geräte sowie sensorspezifische Daten auf den Stand der Technik hin untersucht. Eine Auflistung der überprüften Teilbereiche ist folgend beschrieben:

1. Messkonzept: Strahlungskompensation, Messgrößen, Kontinuität, Messpräzision
2. Sensorik: Betriebsbedingungen, Arbeitsbereiche, Empfindlichkeit und Auflösungsvermögen
3. Konstruktion: Autarkie, Resilienz
4. Lokalisierung: Verteilung der Geräte im Stadtkörper, individuelle Standortbedingungen, Metadaten
5. Kalibrierung: Konzept und Validierung
6. Betriebskonzept: Wartung, Änderung der Standortbedingungen, Fehlererkennung

Die Verteilung der Geräte im Stadtkörper im Teilbereich 4 wird dabei in einem gesonderten Kapitel betrachtet, da hier neben der qualitativen Einordnung zur Literatur geographische Analysen erstellt wurden. Das gleiche gilt für eine Analyse der aufgenommenen Metadaten. Zusätzlich sind Experimente zur Abschätzung der Messpräzision der Geräte in Abschnitt 4.3 beschrieben sowie deren Auswertung in Abschnitt 5.2 aufgeführt.

4.2.3 Repräsentativität der Standorte

Zur Überprüfung der Repräsentativität des bestehenden Messnetzes wurden verschiedene Maßstäbe herangezogen. Dafür wurde zuerst betrachtet, wie die Stadt allgemein aufgebaut ist. Verschiedene Kartenprodukte wurden dafür verwendet, unter anderem ein DGM der Stadt Dresden mit 1 m Auflösung (1), der Flächennutzungsplan der Stadt Dresden (2), die CORINE Landcover Klassifizierung mit 100 m Auflösung (3) sowie die LCZ-Klassifizierung durch WUDAPT mit 100 m Auflösung (4) (vgl. auch Tabelle 13).

Die Idee, die Sensorstandorte mit dem Flächennutzungsplan der Stadt Dresden (2) zu verschneiden, hatte sich frühzeitig als nicht zielführend gezeigt, da die Punktdaten der Gerätestandorte zwar einer Fläche zugewiesen werden können, diese aber keine Information über den mittleren Zustand der Umgebung liefern. So sind Standorte in bebauter Umgebung, aufgrund der kantenscharfen Abtrennung zwischen Bebauung und Straße, häufig Straßen zuzuordnen. Geeigneter hierfür sind die Kartenaggregate von WUDAPT sowie der CORINE

Landbedeckung, welche die mittlere Struktur in Form von Rasterdaten auflösen. Die allgemeine Vorgehensweise bei der Auswertung dieser Rasterdaten ist im Folgenden beschrieben.

Abbildung 19: Verwendete Kartenprodukte zur geographischen Verschneidung Teil A
A – DGM [11]; B – LCZ-Klassifizierung [14]; C – CORINE-Klassifizierung von Dresden [34]

Die Rasterdaten von (1), (3) und (4) wurden mittels QGIS geladen und auf die Fläche der Stadt Dresden zugeschnitten (clip-Tool). Für die Auswertung wurde für (3) und (4) eine Statistik über die Flächenanteile der Landbedeckung und LCZ in Form eines Tortendiagramms erstellt. Für (1) wurde die Darstellung mittels Histogramms gewählt, welches das Höhenprofil von Dresden auf 10 m Auflösung projiziert. Diese wurden dann ins Verhältnis zu den aufgebauten Messstandorten in Dresden gesetzt. Dazu wurden die Punktdaten der Messstationen mit den Rasterdaten verschneidet (sample raster values-Tool) um so den Rasterwert des Standortes zu ermitteln. Ziel ist es qualitativ zu untersuchen, ob für (1) ein ausgewogenes Höhenprofil der Geräte, welches zum Höhenprofil der Stadt Dresden passt, vorliegt, und ob alle Höhenbereiche abgedeckt sind. Für (3) und (4) wurde ebenfalls verifiziert, ob alle in Dresden vorliegenden Klassifizierungen vom Messnetz abgedeckt sind und diese qualitativ anteilig zu den klassifizierten Flächen passen.

Abbildung 20: Verwendete Kartenprodukte zur geographischen Verschneidung Teil B
 A – Flächennutzungsplan [11]; B – abgeleitete Verkehrswege von Dresden

Im weiteren Verlauf werden die Flächennutzungsdaten dennoch verwendet. Die Invertierung der Polygone der Flächennutzung hat gezeigt, dass darüber die Straßenflächen der Stadt Dresden generiert werden können. Eine stichprobenartige Überprüfung und Standortkenntnisse haben gezeigt, dass dies adäquat zutreffend ist. Dazu wurden alle Landnutzungspolygone zusammengeführt. Mittels der Differenz zum Flächenpolygon der Stadt Dresden konnten somit die Straßen als Fläche abgeleitet werden. Die Stadt selbst stellt diese Daten nur als Linienelemente zur Verfügung. Diese Datengrundlage wurde dafür verwendet, um herauszufinden, welche Standorte unmittelbar auf Straßenflächen fallen. Dazu werden ebenfalls die Punktdaten mit der Fläche verschnitten und die Anzahl einfallender Punkte gezählt. Zusätzlich wurde das Straßenpolygon um 5 m und 10 m gepuffert. Damit soll untersucht werden wie viele Standorte sich im unmittelbaren Umfeld von Straßen und deren Wirkradien befinden.

Im Rahmen des KLIPS-Projektes wurden zur Berechnung des UHI-UCL verschiedene Standorte als Referenzstandorte festgelegt, welche das Umland repräsentieren sollen. Sie sind in Abbildung 21 einsehbar. Diese, in Summe 26 Standorte, wurden dahingehend untersucht, ob sie den eigentlichen Kriterien aus Kapitel 2.1.3 für ländlichen Standorte entsprechen. Dafür wurden die Standorte mit ihren Punktdaten auf eine Karte der LCZ-Klassifizierung für Dresden aufgetragen. Um das Einflussgebiet, also den Footprint der Messung abzugreifen, wurden Kreispolygone mit dem Standort als Mittelpunkt und einem Radius von 100 m erzeugt. Mithilfe einer zonalen Statistik für alle Kreispolygone, wurden die Menge an Rasterzellen für den Umkreis gezählt und mit ihrer LCZ als Attribut aufsummiert.

Abbildung 21: Umlandstandorte aufgetragen auf die LCZ-Kartierung für Dresden [14]

4.2.4 Metadaten

Für die Analyse der aufgenommenen Metadaten wurden die in Tabelle 8 aufgeführten Kriterien herangenommen und mit denen in Kapitel 3 beschriebenen aufgenommen Metadaten abgeglichen. Dabei wird im Abschnitt Methodik auf die einzelnen Unterpunkte eingegangen und im Abschnitt Ergebnis bewertet. Teilweise fließen in diesen Abschnitt Erkenntnisse der aktuellen Entwicklung mit ein:

1.SENSOR/MESSMITTEL

1.1 HERSTELLER	ERGO Umweltinstitut GmbH
1.2 MODELL	KLIPS-Sensorknoten Version 1 – das Gerät hat keine offizielle Bezeichnung
1.3 SERIENNUMMER	In 3-facher Ausführung: <ol style="list-style-type: none"> 1. KL-Nummer, welche gerätespezifisch ist 2. Seriennummer der Platine 3. Standort-ID
1.4 WARTUNGSHISTORIE	Tabellarisch bei ERGO - nicht öffentlich zugänglich
1.5 KALIBRIERHISTORIE	Tabellarisch bei ERGO - nicht öffentlich zugänglich
1.6 BELÜFTUNG/STRAHLUNGSSCHUTZ	Strahlungshütte mit 8 Lamellen, natürlich belüftet
1.7 MESSUNGSICHERHEIT, PRÄZISION UND ANSPRECHVERHALTEN DER SENSORIK	Keine offiziellen Zahlen – ist Bestandteil dieser Arbeit

Tabelle 16: Zusammenfassung der KLIPS-Metadaten: Sensoren/Messmittel

2. MESSSTATIONEN

2.1 ANBRINGUNGSHÖHE	Konzeptionell bei 3 m – Abweichungen werden in den Metadaten erfasst
2.2 SENSORABSTAND ZUM ORT DER ANBRINGUNG	Konstruktiv bei 16 cm für den Hauptsensor – Gerätebedingt immer gleich
2.3 ANBRINGUNGSORT	Konzeptionell an Laternen der öffentlichen Leuchtinfrastruktur – Abweichungen werden in den Metadaten erfasst, sind aber nicht öffentlich zugänglich
2.4 ART DER ANBRINGUNG	Konstruktiv als Einhängemechanismus mit Verschraubung
2.5 PLATTFORMPORÖSITÄT	Keine verwertbare Literatur vorhanden – unklar
2.6 SENSORORIENTIERUNG	Konzeptionell mit PV-Element in Richtung Süden – Abweichungen werden in den Metadaten erfasst, sind aber nicht öffentlich zugänglich
2.7 BODENBESCHAFFENHEIT UNTERHALB DER MESSSTATION	Nicht erfasst - Nacherfassung über 360° Aufnahme möglich
2.8 SKYVIEWFAKTOR	Abgeleitet aus 360° Aufnahme am Messort des Hauptsensors
2.9 GROUNDVIEWFAKTOR	Keine verwertbare Literatur vorhanden – unklar

Tabelle 17: Zusammenfassung der KLIPS-Metadaten: Messstationen

3. MIKRO-SKALIGE EINORDNUNG

3.1 HÖHE Ü. NN	Abgeleitet durch Verschneidung mit DGM-Daten
3.2 VERHÄLTNIS ZUR LOKALEN UMGEBUNG	Keine Einordnung vorgesehen – Errechnung aus KI
3.3 OBERFLÄCHENANTEILE (GEBÄUDE, GEHWEGE, USW.)	Teilweise durch Verschneidung mit Infrastrukturdaten
3.4 H/W VERHÄLTNIS	Verschneidung mit Infrastrukturdaten
3.5 OBERFLÄCHENMATERIALIEN	Teilweise ableitbar aus 360°-Aufnahme am Messort des Hauptsensors
3.6 MENSCHLICHE AKTIVITÄT	Teilweise durch Verschneidung, z.B. mit Infrastrukturdaten (Verkehrszählungen)
3.9 VEGETATION UND PHÄNOLOGIE	Abgeleitet durch Verschneidung mit Grünvolumen (Saisonalität beachten; Datenverfügbarkeit beachten)
3.10 KURZFRISTIGE ÄNDERUNGEN (DURCH BAU ETC.)	Keine Datenverfügbarkeit – Begehungen unregelmäßig bei Wartungsroutinen

Tabelle 18: Zusammenfassung der KLIPS-Metadaten: mikro-skalige Einordnung

4. LOKALE EINORDNUNG

4.1 UMGEBUNGSTOPOGRAFIE (HÖHE Ü. NN)	Abgeleitet durch Verschneidung mit DGM-Daten
4.2 VERHÄLTNIS ZUR URBANEN UMGEBUNG	Keine Einordnung vorgesehen – Errechnung aus KI
4.3 ENTFERNUNG UND RICHTUNG ZU GEOGRAPHISCHEN HAUPTMERKMALEN	Teilweise durch Verschneidung mit entsprechenden geographischen Daten
4.4 LCZ	Durch Verschneidung mit LCZ/WUDAPT-Klassifizierungsdaten
4.5 OBERFLÄCHENANTEILE (GEBÄUDE, GEHWEGE, USW.)	Teilweise ableitbar durch Verschneidung von Stadtstrukturdaten (Flächenversiegelung, Bebauungsgrad, usw.)

4.6 H/W-VERHÄLTNIS	Durch Verschneidung mit Stadtstrukturdaten
4.7 OBERFLÄCHENMATERIALIEN	Teilweise aus Satellitenbildern (z.B. Gründächer usw.)
4.8 MENSCHLICHE AKTIVITÄT	Teilweise durch Verschneidung mit Infrastrukturdaten (Verkehrszählungen) sowie Verschneidung mit Stadtstrukturdaten (Gebietsnutzung usw.)
4.9 VEGETATION UND PHÄNOLOGIE	Abgeleitet durch Verschneidung mit Grünvolumen (Saisonalität beachten; Datenverfügbarkeit beachten)
4.10 KURZFRISTIGE VERÄNDERUNGEN (DURCH BAU ETC.)	Großprojekte bekannt – sonst keine Datenverfügbarkeit – Begehungen unregelmäßig bei Wartungsroutinen

Tabelle 19: Zusammenfassung der KLIPS-Metadaten: lokale Einordnung

4.3 VERGLEICHSMESSUNGEN DER KLIPS GERÄTE

Zur Überprüfung der Performance der KLIPS-Geräte wurden im Rahmen dieser Arbeit Vergleichsmessungen im Feldversuch gestartet. Dabei soll die Wirkung von willkürlichen Umwelteinflüssen auf die Geräte betrachtet werden. Dafür wurden zwei kalibrierte KLIPS-Geräte zufällig aus der Gesamtmenge aller Geräte entnommen. Diese sind als Neugeräte ohne bisherige Einsätze im Freiland in den Prüfstand gegangen. Dazu wurden die beiden Geräte einem allgemeinen Funktionstest unterzogen, um Defekte und somit mögliche Datenlücken o.Ä. zu vermeiden. Tabelle 20 nennt die verwendeten KLIPS-Geräte mit den entsprechenden Identifikationsnummern.

KL-Nummer	Geräte-ID	Standort-ID (Tharandt)	Standort-ID (Bot. Garten)
KL1000011	2f4fd825515802e0	250	474
KL1000298	684ed825515802e0	206	473

Tabelle 20: Identifikation der KLIPS-Geräte für die Vergleichsmessungen

Dabei werden die von den Geräten gemessene Temperaturen gegeneinander und auch gegen Standardgeräte aus dem Messmittelfundus der TU Dresden verglichen. Die Zielgröße soll die Messpräzision der KLIPS-Geräte untereinander sowie die Messpräzision zu bereits etablierten Messgeräten sein.

Außerdem werden die Einflüsse der Globalstrahlung auf die Messwerte evaluiert. Da die Globalstrahlung einen hohen möglichen Fehler bei der Messung von Temperaturen auslösen kann und somit auch die mögliche Streuung der Messwerte steigert, wurde für die KLIPS-Geräte ein Algorithmus entwickelt, welcher den Hüttenfehler kompensieren soll. Mittels zusätzlicher Aufzeichnung der Globalstrahlung soll ein entsprechender Effekt quantifiziert werden.

Die Dauer der Zeitreihen, welche ausgewertet werden, fanden für Tharandt vom 12.04.2023 bis zum 10.08.2023 und für den Botanischen Garten vom 15.08.2023 bis zum 15.11.2023 in den Frühling-, Sommer- und Herbstmonaten (April-November) statt. Damit sollen möglichst viele meteorologische Betriebsbedingungen berücksichtigt werden, welche im Arbeitsbereich von Hitzeereignissen liegen. Dabei wurden die Vergleichsmessungen auf zwei Messfeldern aufgebaut und hierfür die bestehende Infrastruktur der TU Dresden genutzt. Allgemein wurde darauf geachtet, dass die Messmittel, welche gegeneinander verglichen werden, eine maximale vertikale Entfernung von 20 cm haben, um den bodennahen Temperaturgradienten zu nivellieren. Die KLIPS-Geräte sind in Richtung Süden ausgerichtet, um die normalen Betriebsbedingungen der KLIPS-Messinfrastruktur zu simulieren. Eine Ausnahme macht das Gerät an Standort 474, welches ca. 25° im Uhrzeigersinn verdreht ist. Dies war in der Montage die einzige Möglichkeit das Experiment durchzuführen. In Tharandt konnten die Geräte parallel zueinander angebracht werden. Entsprechende Werte der Ausrichtung sind in Tabelle 21 aufgeführt.

Standort-ID	Bezeichner im Sensorhub	Koordinaten	Anbringungshöhe [m]	Ausrichtung [°]
206	Pienner Straße 21	50.97°N, 13.58°O	2.1	180
250	Pienner Straße 23	50.97°N, 13.58°O	2.2	180
473	Stübelallee 2	51.04°N, 13.75°O	2	180
474	Stübelallee 2	51.04°N, 13.75°O	2.2	205

Tabelle 21: Metadaten der Vergleichsmessungen zur Anbringung der KLIPS-Geräte

Die Vergleichsmessgeräte waren bereits installiert und wurden in ihren regulären Betriebsbedingungen belassen. Abbildung 22 zeigt die verwendeten Masten, an welchen das Messequipment angebracht wurde. Dabei ist A auf dem meteorologischen Messfeld in Tharandt und B auf dem meteorologischen Messfeld im Botanischen Garten in Dresden lokalisiert. Da die Messfelder bereits in Betrieb sind, wird davon ausgegangen, dass diese den entsprechenden Standards für die Randbedingungen von meteorologischen Messungen entsprechen. Neben der Betrachtung der Temperatur wurde bei beiden Messfeldern in unmittelbarer Nähe die Globalstrahlung aufgezeichnet. In Tharandt geschah dies durch ein SP Lite Pyranometer auf 3 m Höhe. Zum Strahlungsmessgerät im Botanischen Garten sind keine weiteren Informationen bekannt. Da die Zeitreihe aber, wie im weiteren Verlauf der Arbeit erläutert, verworfen wurde, wurde dahingehend nicht weiter recherchiert.

Abbildung 22: Aufbau der Vergleichsmessungen mit den KLIPS-Geräte und Referenzgeräten
 A – in Tharandt und B – im Botanischen Garten

4.3.1 Vergleichsmessungen gegen Referenzgeräte

Für die Vergleichsmessungen wurden diverse Referenzgeräte verwendet, wovon keines einem Goldstandard entspricht und somit nicht als allgemeingültiges Referenzgerät gelten kann. Diese sind ein Psychrometer nach Frankenberger (PSY), ein HMP45A/C (HMP45) in einer Lamellenstrahlungshütte sowie ein 107-Probe, ebenfalls in einer Lamellenstrahlungshütte (siehe Tabelle 22). Abbildung 23 zeigt dabei die Ausrichtung der KLIPS-Geräte sowie den räumlichen Zusammenhang zu den Referenzgeräten. Die Bezeichner für die Referenzgeräte setzten sich aus der Art des Gerätes sowie dem Standort zusammen (vgl. THA → Tharandt und PSY → Psychrometer). Das Referenzgerät vom Botanischen Garten (BOT) ist nicht einsehbar, befindet sich aber am Mast befestigt im Sichtschatten, also mit nördlicher Ausrichtung. In der folgenden Tabelle 22 werden die verwendeten Vergleichsmessgeräte vorgestellt.

<p>[38]</p>	<p>(1) Psychrometer nach Frankenberger Messprinzip: Künstlich-belüfteter Temperatursensor in Schutzrohr Messelemente: Pt100 1/3 DIN 60751 Klasse B Garantierte Kennlinie für: -20...+40 °C Genauigkeit: ± 0.1 °C bei 0 °C Letzte Kalibrierung: Keine Kalibrierdaten vorhanden, sollte aber nach Angaben des Instituts aufgrund der Vierleiterschaltung stabil sein Standort: Tharandt</p> <p>[38]</p>
<p>[39]</p>	<p>(2) HMP45A/C X452003 in Strahlungshütte Messprinzip: Natürlich-belüfteter Temperatursensor in Lamellenstrahlungshütte Messelement: Pt1000 Messbereich: -39.2 °C...+60 °C Genauigkeit: ± 0.3 °C bei 0 °C, ± 0.2 °C bei 20 °C, Letzte Kalibrierung: 24.06.2011 Standort: Tharandt</p> <p>[39]</p>
<p>[40]</p>	<p>(3) 107-Probe in 6-Platten Strahlungshütte Messprinzip: Natürlich-belüfteter Temperatursensor in Lamellenstrahlungshütte Messelement: BetaTherm 100K6A1IA Thermistor Messbereich: -35 °C...+50 °C Genauigkeit: ± 0.2 °C (von 0 °C bis 50 °C) Letzte Kalibrierung: keine Angabe Standort: Botanischer Garten</p> <p>[40]</p>

Tabelle 22: Vergleichsmessgeräte zur Evaluierung der Temperaturmessungen der KLIPS-Geräte unter Feldbedingungen

Abbildung 23: Ausrichtung der KLIPS-Geräte für die Vergleichsmessungen
Ausrichtung der Referenzgeräte für A in Tharandt und B im Botanischen Garten

Für die Untersuchungen gegen die etablierten Messgeräte wurden zuerst die Datenverfügbarkeit der Referenzgeräte über die Messperiode betrachtet (siehe Abbildung 24).

Abbildung 24: Prüfung der Datenverfügbarkeit der Referenzgeräte im Botanischen Garten
für A die gemessene Temperatur von Probe-107 und B die gemessene Globalstrahlung eines zusätzlichen Messgerätes (rot: Datenlücken; blau: Ausreißer)

Abbildung 24 A zeigt, dass es beim Versuchsaufbau im Botanischen Garten für die gemessene Temperatur der Probe-107 ab dem 01.09.2023 zu regelmäßigen Datenlücken kommt. Außerdem gibt es einen sichtbaren Messwertausreißer am 01.09.2023. Da die Datenlücken systematisch in der Nacht auftauchen, wurde die Messreihe ab dem 01.09.2023 verworfen. Für die gemessene Globalstrahlung in B ergibt sich eine Datenlücke vom 18.08.2023 bis zum 29.08.2023. Außerdem sind diverse Ausreißer zu verzeichnen. Aus diesem Grund wurden für den Botanischen Garten die KLIPS-Geräte nur gegen die Temperatureaufzeichnung der Probe-107 ohne Einfluss der Globalstrahlung verglichen, und das vom 11.08.2023 bis zum 01.09.2023. Die KLIPS-Geräte haben für den gesamten Zeitraum keine nennenswerten Ausreißer oder Datenlücken, weswegen die Vergleichsmessungen zwischen den KLIPS-Geräten einen anderen Beobachtungszeitraum haben als die Vergleichsmessungen zwischen den KLIPS- und Referenzgeräten.

Abbildung 25: Prüfung der Datenverfügbarkeit der Referenzgeräte in Tharandt THA_PSY (A) und THA_HMP45 (B) und dem Strahlungsmessgerät SP1_Lite (C) vom 23.06.2023 bis zum 31.07.2023

Für die KLIPS-Geräte in Tharandt sind regelmäßige Datenlücken bis zum 22.06.2023 zu verzeichnen, weswegen hier ein nicht- genanntes defektes Gerät getauscht (gegen Gerät: KL1000298) und die Messreihe bis zu diesem Datum verworfen wurde. Danach gibt es nur einen wesentlichen Messreihenaussetzer am 13. Juli von 02:00 bis 24:00 Uhr. Dieser ist als bekannter Fehler im Gesamtnetzwerk zu verzeichnen. Die vorhandenen Daten der zwei Referenzmessgeräte vom 15.06.2023 bis zum 01.08.2023 sind in Abbildung 25 einzusehen. Die folgende Tabelle 23 zeigt die resultierenden Vergleichsperioden, welche verwendet wurden:

Vergleichsmessgerät	Kanal	KLIPS-Gerät	Vergleichszeitraum	Anmerkung
Psychrometer nach Frankenger	THA_PSY	KL1000011	23.06.2023-01.08.2023	
Psychrometer nach Frankenger	THA_PSY	KL1000298	23.06.2023-01.08.2023	
HMP45A/C	THA_HMP45	KL1000011	23.06.2023-01.08.2023	
HMP45A/C	THA_HMP45	KL1000298	23.06.2023-01.08.2023	
107-Probe	BOT_107	KL1000011	11.08.2023 - 01.09.2023	keine Globalstrahlung
107-Probe	BOT_107	KL1000298	11.08.2023 - 01.09.2023	Keine Globalstrahlung

Tabelle 23: Zeiträume der Vergleichsmessungen mit den Referenzgeräten

Zur Evaluierung wurden die im Intervall von 10 Minuten aufgenommenen Werte der Messdatenkanäle der Referenzgeräte gegen den kalibrierten und hinsichtlich des Hüttenfehlers kompensierten Messdatenkanal *air_temperature* der KLIPS-Geräte untersucht. Ziel dieser Untersuchung war die Einordnung der Strahlungskompensation. Die verwendeten Referenzgeräte nutzen dabei unterschiedliche Verfahren, um den Strahlungsfehler zu mindern. Als State-of-the-Art für die Kompensation von Strahlungsfehlern kann das Psychrometer nach Frankenger betrachtet werden, welches über eine künstliche Belüftung verfügt. Die Messmittel HMP45A/C und 107-Probe messen lediglich unter Verwendung einer Lamellenstrahlungshütte ohne künstliche Belüftung. Ein Vergleich damit ist dennoch wichtig, da diese Geräte die „direkte“ Konkurrenz zum Messkonzept darstellen.

Hinsichtlich der Datenreihen in Tharandt als auch im Botanischen Garten sei angemerkt, dass die Aufzeichnung unter der Verwendung der CET-Zeitzone stattgefunden haben. Dies entspricht dem hier verwendeten Zeitformat UTC+01:00. Eine Zeitreihenanpassung hat dahingehend stattgefunden, dass der Zeitstempel der Referenzgeräte sich auf das Ende des Zeitintervalls bezieht. Für diese Arbeit wird mit dem Zeitstempel zu Beginn des Zeitintervalls gearbeitet, d.h. die Referenzgeräte wurden an die Zeitreihe der KLIPS-Geräte angepasst.

4.3.2 Vergleichsmessungen zwischen zwei KLIPS-Geräten

Für die Vergleichsmessungen zwischen zwei KLIPS-Geräten wurden die Zeitreihen der verschiedenen Temperatursensoren, sowie deren Aggregat *air_temperature* genauer betrachtet. Dabei wurden, ähnlich wie im vorherigen Abschnitt, die Versuchsreihen eingegrenzt, um ein gutes Handling mit den Daten zu ermöglichen. Der betrachtete Zeitraum wird in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tharandt	23.06.2023-01.08.2023
Botanischer Garten	11.08.2023-25.09.2023

Tabelle 24: Zeiträume der Vergleichsmessungen zwischen den zwei KLIPS-Geräten

Dabei zeigt Abbildung 26 einen Ausschnitt der Daten der ersten Woche des Beobachtungszeitraums in Tharandt. In dieser Darstellung werden die Differenzen der jeweiligen Datenkanäle (*air_temperature*, *tmp117_corr*, *bme280_temp_corr*, *temp1wire1*) aufgezeigt. Dabei ist auf die angepasste Ordinatenkalierung zu achten, welche aufgrund der hohen Differenzen zwischen den Kanälen gewählt wurde. Vor allem die Differenz des Datenkanals *temp1wire1* weist eine hohe Streuung auf. Die Differenzen zwischen den Sensoren der gesamten Zeiträume von Tharandt und dem Botanischen Garten sind in Anhang A.7 zu finden. Bei einer ersten Betrachtung fallen folgende Sachverhalte bei den Differenzen auf:

1. Sichtbare, periodisch wiederkehrende Ausreißer von *air_temperature*, *tmp117_corr* und *temp1wire1_corr* für Tharandt und den Botanischen Garten
2. Verschiedene Muster der Differenzen zwischen Tharandt und dem Botanischen Garten von *air_temperature*, *tmp117_corr* und *temp1wire1_corr*
3. Höhere Abweichung zwischen den Geräten für den Datenkanal *air_temperature* als für den Datenkanal *tmp117_corr*
4. Systematische Abweichung zwischen den Geräten beim Datenkanal *bme_280_corr* bei Tharandt und dem Botanischen Garten
5. Sichtbarer linearer Trend der Abweichung zwischen den *bme_280_corr* Sensoren, sichtbar im Botanischen Garten im Beobachtungszeitraum

Abbildung 26: Differenzen der einzelnen Sensoren der verglichenen KLIPS-Geräte in Tharandt

Die genannten Punkte 1-3 wurden als Initialhypothese ausgewählt, um neben der Betrachtung der Präzision zwischen den Geräten untersucht zu werden. Da die Punkte 4 und 5 einen einzelnen Datenkanal betreffen, welcher nicht zum Aggregat *air_temperature* beiträgt, wurde der Anfangsverdacht nicht weiter untersucht. Außerdem müssten an dieser Stelle weitere Geräte betrachtet werden. Für Punkt 5 ist die Dauer des Messzeitraums für präzise Aussagen zu kurz gewählt. Es wird darauf verwiesen, dass im weiteren Verlauf des Projektes ein mögliches Driftverhalten der Sensorik untersucht werden muss, um dem Qualitätsaspekt nachzukommen.

4.4 VERDICHETES MESSNETZ UM EIN FESTINSTALLIERTES KLIPS-GERÄT

Ein Teil der Aufgabe dieser Arbeit besteht darin um einen KLIPS-Standort, welcher fest in das Netzwerk integriert ist, eine verdichtete Messung durchzuführen. Das bedeutet, dass in unmittelbarer Nähe zu dem Gerät, in diesem Fall 100 m, durch systematisches Anordnen weiterer Messelemente die Aussagekraft, also die Repräsentativität, des zentralen KLIPS-Gerätes

evaluiert werden soll. Dabei fiel die Entscheidung auf Standort 78 (hier beschrieben mit der Standort-ID) in der Hechtstraße bei Hausnummer 25, da dieser zum einen in einer vornehmlich homogen bebauten Nachbarschaft, dem Hechtviertel in Dresden, liegt und somit auch eindeutig einer LCZ zuzuordnen ist. Zum anderen befindet er sich in einem dem Autor bekannten Gebiet. In heterogen aufgebauten Gebieten, wäre, wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben, nach der WMO Richtlinie von 2023 [16] keine Repräsentativität erreichbar. Ebenfalls ist dieser Standort zentral in der Nachbarschaft platziert und befindet sich in einer Straßenschlucht, welche typisch für dieses Gebiet ist und dessen H/W-Verhältnis sowie die typische Vegetation der Umgebung abbildet. Dabei wurden verschiedene Strategien in Anlehnung an Abbildung 11 zur Anbringung weiterer Messgeräte hinsichtlich Aussagekraft und Aufwand sowie der verfügbaren Geräte evaluiert. Diese verschiedenen Strategien werden in Abbildung 27 schematisch aufgezeigt.

Abbildung 27: Strategien zur Anbringung eines dichten Messnetzes im Hechtviertel
A – zufälliger Ansatz; B – Musteransatz; C – Knoten- und Kantenansatz; D – radialer Ansatz (schematisch)

Dabei fällt A (zufällige Ansatz) heraus, da dieser durch die fehlende Systematik bestimmte Strukturen unbeachtet lässt und so keine gleichmäßige Verteilung im Raum stattfindet. Selbst durch gezieltes Auswählen der einzelnen Messpunkte würde dieser Ansatz ein menschlich verursachtes Bias hinterlassen. Ansätze B und C, welche systematisch das Gebiet abdecken, wurden aufgrund der hohen Anzahl der notwendigen Geräte verworfen. Ansatz B hätte den Vorteil, dass auch die Hinterhöfe, welche ebenfalls Teil der Gebietsstruktur sind, berücksichtigt würden. Dabei werden die Messgeräte in gleichmäßigem Abstand in der Fläche verteilt. Bei Ansatz C, welcher sich an den Straßen des Gebietes orientiert und dabei Messgeräte an den Knoten (Kreuzungen) und Kanten (Straßenzüge) platziert, läge ein starker Fokus auf dem öffentlichen Straßenraum. Da ebenfalls Gebietsmaxima und -minima der Temperaturverläufe innerhalb des Messfeldes betrachtet werden sollen und vor allem die Minima im Bereich der Hinterhöfe zu erwarten sind, wurde dieser Ansatz deswegen und außerdem wegen der Anzahl notwendiger Geräte verworfen. Es wurde stattdessen ein angepasster Ansatz D gewählt, welcher radial um das zentrale Gerät aufgebaut wurde (siehe Abbildung 28). In Summe wurden neben dem Standort 78 dreizehn weitere Geräte installiert. Davon sind acht Geräte radial um den zentralen Standort angebracht, zwei zusätzliche Geräte in der Straßenschlucht der Hechtstraße

(welche in unmittelbarer Nähe zum Standort 78 platziert sind) sowie drei Geräte in verschiedenen Hinterhöfen.

Dichtes Messnetz: Orientierung

Domain

- domain_square_utm
- sub_domain_square_utm

KLIPS_devices

- KLIPS_center_locations
- KLIPS_surrounding_locations
- ⊙ KLIPS_all_locations

KBS: UTM 33N
 Quellen:
<https://opendata.dresden.de>
<https://sensorhub.pikobytes.de>
<https://openstreetmap.de>

Abbildung 28: Regionale und lokale Orientierung des dichten Messnetzes innerhalb Dresdens
 Dabei stellt die grüne Umrandung (Kantenlänge 400 m) die unmittelbar überwachte Umgebung dar und die rote Umrandung den Einflussbereich (Kantenlänge 1000 m).

Abbildung 28 zeigt dabei die regionale und lokale Orientierung des Messnetzes innerhalb der Stadt Dresden. Das Gebiet befindet sich im Hechtviertel in Dresden im Postleitzahlgebiet 01097. Innerhalb der Subdomäne (sub_domain_squar_utm) befindet sich der zentrale Standort bei 112 m ü. NN auf Längengrad 51.074 und Breitengrad 13.746. Besonderheiten des Gebietes sind zum einen die homogene Bebauung im Zentrum, die Gartenanlage im Nordwesten, die Eisenbahndämme im Südosten und Südwesten. Zusätzlich befindet sich in ONO-Lage der Königsbrücker Platz mit Parkanlage. Regionale geographische Merkmale sind die Orographie des Elbtals sowie die Elbe als zentraler Fluss der Stadt. Weiter sei noch die Dresdner Heide zu nennen als Stadtwald, welcher nicht im unmittelbaren Wirkradius des untersuchten Gebietes steht. Die Orographie des Elbtals (vgl. auch Abbildung 19 A) macht sich dahingehend bemerkbar, dass innerhalb der Subdomäne eine Höhendifferenz von ca. 6-7 m ohne Berücksichtigung der Bahndämme vorliegt. Dieser Anstieg ist vom zentralen Standort in Richtung Nordosten zu verzeichnen (vgl. auch Abbildung 35 B).

Bei der Anbringung der einzelnen Geräte wurde mittels der Atlasfunktion von QGIS eine dynamische Schablone zur Visualisierung der Metadaten der einzelnen Standorte erstellt. Dabei zeigt Abbildung 29 die Lage innerhalb der Subdomäne. Der Ausschnitt des Luftbildes rot hinterlegt. Das Luftbild gibt einen Eindruck über Oberflächen und Struktur im Bereich der Messung. Außerdem beinhaltet die Schablone ein Bild nach der abgeschlossenen Montage inklusive des Datums der Aufnahme.

Abbildung 29: Metadatenatlas des dichten Messnetz – Teil A

Teil B (Abbildung 30) zeigt den Blick (Skyview) von der Messstelle in Richtung Himmel. Dafür wurde von jedem Standort eine Aufnahme mittels 360° Kamera erstellt. Mithilfe des auf GitHub bereitgestellten Repository theta2svf [36,41] wurde die Aufnahme zuerst auf die obere

Halbschale zugeschnitten sowie im späteren Verlauf der SVF abgeleitet. Mithilfe des Bildes ist auf den ersten Blick die Horizontfreiheit erkennbar und es lässt sich ein erster Eindruck von der unmittelbaren Umgebung gewinnen.

Skyview:

78: Hechtstraße 25

Longitude:	13.7468
Latitude:	51.0742
Höhe Anbringung:	3 m
Anbringung:	Straßenlaterne
Beschreibung:	versiegelt, wenig Vegetation
Lage:	Straße mit kleinen Bäumen (Allee)
Höhe:	112.31 m ü. NN
SVF_360°:	0.237
SVF_sampled:	0.28
WUDAPT-Klasse:	5
Durchschnittliche Sonnenexposition:	2.75 h pro Tag im Beobachtungszeitraum
Azimuth (n.f.Strasse):	6°
H/W (n.f. Straße):	17.69/17=1.041

Abbildung 30: Metadatenatlas des dichten Messnetz - Teil B

Der letzte Part umfasst ein Protokoll der erfassten sowie teilweise aggregierten Metadaten. Dabei wurden als Überschrift die Standort-ID sowie der Bezeichner gewählt. Die ersten vier Punkte sind grundsätzliche Merkmale der Messstelle. Die Beschreibung stellt eine kurze Einordnung hinsichtlich der Vegetation dar, die Lage eine Einordnung hinsichtlich des Hauptmerkmals (Hinterhof, Straße). Der SVF_360° ist der, wie weiter oben bereits beschrieben, mithilfe von [36,41] errechnete SVF. Für die binäre Darstellung der Himmelsicht, welche das Skript errechnet und welche notwendig für die Kalkulation des SFV ist, mussten die Aufnahmen der oberen Halbschale mittels Bildbearbeitung mit der Software GIMP händisch vorverarbeitet werden, da der Kontrast des Himmels zu anderen Bildelementen zu gering war. Der Vorgang von der Aufnahme bis hin zum errechneten SVF wird in Abbildung 31 beschrieben.

Abbildung 31: Schematischer Ablauf zur Berechnung des SVF

1 – Rohaufnahme der 360° Kamera, 2 – Weiterverarbeitung zur gewünschten Projektion, 3 – Kontraste erhöhen mittels GIMP, 4 – Binäres äquivalent inkl. errechnetem SVF

Für die Berechnung des SVF_{sampled} wurde eine generische Variante gewählt, welche mittels des digitalen Oberflächenmodell (DOM) den SVF errechnen kann. Dem Tool ‚Ambient occlusion‘ (sky-view) wurde das DOM von Dresden übergeben. Mit dem Analysetyp ‚skyview‘ und dem Radius 100 Pixel errechnet der Algorithmus den SVF für jeden Rasterpixel. Dabei werden 8 Richtungen des Lichteinfalls berücksichtigt. Das Ergebnis der Berechnung findet sich in Abbildung 32 A. Die berechneten Werte wurden entsprechend der Standorte abgegriffen.

Abbildung 32: Methoden zur Metadatenakquise des verdichteten Messnetzes

A – Rasteransicht der ermittelten SVF-Ebene mittels Terrain Shading Tool, B – Kaltakquise des Azimuts der Straßen

Für die WUDAPT-Klassifizierung wurden die Standorte mit der Klassifizierung der in Tabelle 13 beschriebenen Datenquelle der WUDAPT-Klassifizierung verschnitten und somit die entsprechenden Werte abgegriffen.

Für die Berechnung der Sonnenexposition pro Tag wurde mittels ArcGIS und dem Spatial-Analyst Tool ‚Point Solar Radiation‘ für jeden Sensorstandort die Gesamtsumme der Sonnenexposition für den Monat September, welcher der Beobachtungszeitraum ist, berechnet. Die Übergabeparameter sind hier das DOM der Stadt Dresden sowie die Standorte der Geräte. Zusätzlich wurde für alle Geräte ein Offset von 3 m angegeben. Die Summe der Stunden direkter Sonnenexposition wurde dann durch die Anzahl der Tage des Septembers geteilt.

Für die Angabe des Azimuts der Straße (nur ein Teil der KLIPS-Geräte sind an Straßen angesiedelt) wurde eine Ebene mit Linienelementen erstellt, welche die Ausrichtung der Straßen abbildet. Diese Ebene wurde manuell erzeugt (siehe Abbildung 32 B). Mittels der Azimuts-Abfrage des Feldrechners (QGIS-Tool) konnte die Winkelabweichung zur Nord-Südachse bestimmt werden. Ähnliches gilt für das H/W-Verhältnis. Dafür wurden alle angrenzenden Gebäude, welche sich im Verlauf der Straße befinden, in der Höhe vermessen (Methodik in Abschnitt 4.5.1), aufsummiert und durch die Anzahl der Gebäude geteilt (arithmetisches Mittel). Dies wurde für hinreichend empfunden, da aufgrund der Ortskenntnisse die Gebäude, eine ähnliche Höhe haben. Die Breite wurde mittels Satelliten-Bild und Messfunktion exemplarisch an 3 Stützpunkten bemessen. Das arithmetische Mittel der Werte wurde dann durch die errechnete Höhe geteilt. Sowohl Azimut als auch das H/W-Verhältnis wurde nur für Standorte, welche direkt an der Straße anliegen, errechnet.

Der Beobachtungszeitraum wurde allgemein auf den September eingegrenzt. Mit Einsicht auf den durch den deutschen Wetterdienst (DWD) bereitgestellten Rückblick auf die Großwetterlage ist zu erkennen, dass sich dieser Zeitraum zum einen bei allen referenzierten Stationen in Deutschland durch ein Plus von 3.1 °C (München) bis 5 °C (Zugspitze) im Vergleich zur Referenzperiode (1961 bis 1990) sowie einen Überschuss an Sonnenstunden von 134.9 % (Zugspitze) bis 199.6 % (Leipzig) auszeichnet. Zum anderen gibt es ein Minus bei der Regenmenge von 20.4 % (Cottbus) bis 74.7 % (Zugspitze) im Vergleich zur Referenzperiode – hier ausgenommen ist Hannover mit einem Plus von 133.4 %. Es zeichnet sich somit ein zu warmer, trockener und sonnenreicher September ab. Dies ist für das Ziel, der Bemessung von Effekten der Überwärmung, hinreichend gut, da, wie bereits erwähnt, im Projekt KLIPS vor allem Effekte von Überwärmung bemessen werden sollen [42].

Abbildung 33: Meteogramm für Dresden im Zeitraum 03.-10. September für die DWD-Station 1048 in Dresden Klotzsche

Der Zeitraum wurde weiter eingegrenzt durch die Betrachtung des örtlichen Wetters. Dafür wurden für diesen Zeitraum mittels der Schnittstelle zum Sensorhub die Daten der DWD-Station 1048 (Dresden Klotzsche) für den Beobachtungszeitraum beschafft und entsprechend Abbildung 33 aufgearbeitet. Die Daten für den gesamten Zeitraum sind in Anhang A.4 zu finden. Abbildung 33 zeigt, dass im Zeitraum zwischen dem 04. und 07. September bei wolkenfreiem Himmel Strahlungstage vorliegen. Ab dem 07. September kommt eine leichte Bewölkung hinzu. Dennoch nimmt das Globalstrahlungsniveau im Maximum in diesen Tagen kaum ab. Bei einer mittleren Windgeschwindigkeit von ca. 3 m/s und vereinzelt Böen bis zu 10 m/s ist die Station in der Zeit vom 04. bis 10. September leichten Winden aus Richtung 50° bis ca. 150° mit mäßigen Böen ausgesetzt. Die Messdaten für Wind lassen sich jedoch nicht direkt auf den Beobachtungsort übertragen, da die Standortbedingungen der DWD-Station (Stadttrand, Höhenlage von Dresden, wenig Rauigkeitselemente) nicht denen des Beobachtungsortes

entsprechen (Stadtkern, Elbtal, viele Rauigkeitselemente). Das Niederschlagsniveau liegt in diesen Tagen bei 0 mm und der atmosphärische Druck ist konstant bis leicht abfallend. Für den gesamten September wurden in Summe lediglich 7.8 mm Niederschlag an dieser Station gemessen. Die Großwetterlage ist laut DWD in den Tagen vom 03. bis zum 05. September als BM (Hochdruckbrücke Mitteleuropa) gekennzeichnet. Vom 06. bis zum 08. September wird eine SEa (Südostlage, Mitteleuropa überwiegend antizyklonal) deklariert, übergehend in eine Sa (Südlage, Mitteleuropa überwiegend antizyklonal) vom 09. bis zum 11. September. Die Bezeichnungen werden in der Klassifizierung von Hess & Brezowsky verwendet. Der resultierende warme und trockene September lässt sich somit erklären. Diese Bedingungen sind gut, um vor allem die mikro-skaligen Unterschiede innerhalb des Gebietes ausfindig zu machen (vgl. autochthone Wetterlage), bei welchen sich die Gebietscharakteristika stark auf die räumliche Ausprägung der Temperatur auswirken. Dennoch wurde als zusätzliche Referenz eine weitere Periode mit einer diffusen Wetterlage betrachtet. Diese lag im Zeitraum vom 21. September bis zum 24. September [42].

4.5 SIMULATION DES GEBIETES DER VERDICHETEN MESSUNG

Da die Sensorik statisch in der AOI aufgebaut wurde und somit nur punktuell (inkl. Footprint) Daten zur Temperatur liefert, wurde dieses Testfeld zusätzlich als digitaler Zwilling aufgebaut. Die Umgebung wurde mit Wetterdaten des DWDs als Antrieb simuliert, um mögliche Extrema in diesem Gebiet ausfindig zu machen. Alternativ bestünde die Möglichkeit das Gebiet mittels eines Traversenansatzes (Mobile Messungen) abzudecken. Als Software wurde ENVImet verwendet, welche auf mikro-skalige Stadtklimasimulationen spezialisiert ist. Dabei werden der Software ein Static Driver (Simulationsumgebung) sowie ein Dynamic Driver (meteorologischen Randbedingungen) übergeben. Als Rahmen zur Dokumentation und Evaluation der Simulationen wird die COST-Action („European Cooperation in Science and Technology“) 732 („MODEL EVALUATION GUIDANCE AND PROTOCOL DOCUMENT“) herangezogen [43].

4.5.1 Aufbau Static Driver

Für den Aufbau des Static Drivers der Simulationsumgebung wurden verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen. ENVImet bietet mit ‚Spaces‘ die Möglichkeit voxel-basiert die gesamte Umgebung nachzubauen. Anhand von Hintergrundbildern können die einzelnen Stadtstrukturelemente wie Gebäude und Oberflächen nachgepaust werden. Hierfür wird jedes Voxel einzeln gesetzt. Diese Methode ist sehr zeitaufwändig und für die Erschließung neuer Gebiete können bereits aufgebaute Strukturen nicht wiederverwendet werden.

Eine ähnliche Möglichkeit besteht darin, mittels einer Schnittstelle zum CAD-Programm Rhinoceros 3D eine Static Driver Umgebung aufzubauen. Vor allem komplexe Formen lassen sich damit gut modellieren und, anders als bei ‚Spaces‘, können Strukturen wie Gebäude und ganze Straßenzüge vollständig abgebildet und im Anschluss in die voxel-basierte Modellumgebung von ENVI met übertragen werden. Auch hier muss eine neue Umgebung von Grund auf neu modelliert werden, was ebenfalls sehr zeitaufwändig ist.

Einen generischen Ansatz bietet ENVI met mit MONDE, womit sich OSM-Daten und Shape-Dateien über eine entsprechende Schnittstelle zusammenführen lassen. Diese Daten können anhand von Attributen gefiltert und mit in die Modellumgebung eingebunden werden. OSM-Daten sind dabei nur teilweise vollständig und aktuell. So sind beispielsweise die meisten Gebäude vorhanden, jedoch gibt es bei der Vegetation viele Lücken. Die Berücksichtigung von Vegetation ist jedoch rudimentär. Außerdem ist die Oberfläche von MONDE wenig intuitiv und für Fehler anfällig.

Für diese Arbeit wurde die, im Jahr 2022 veröffentlichte und stetig weiterentwickelte, QGIS-Plugin Variante gewählt, welche entscheidende Vorteile bei der Modellierung ganzer Stadtteile hat. Zum einen wird hier mit QGIS auf eine Software gesetzt, welche in vielen Bereichen verwendet wird. Viele Benutzer:innen sind mit dem Umgang vertraut. Zum anderen ist die Einbindung externer Geodaten unkompliziert. So konnten für diese Arbeit die amtlichen Strukturdaten der Stadt Dresden, welche über das Opendata-Portal der Stadt bereitgestellt werden, verwendet werden (vgl. auch Tabelle 13). Die Einbindung der entsprechenden Daten wird in den folgenden Punkten beschrieben. Sie entsprechen der Grundkonfiguration des Static Drivers. Im weiteren Verlauf werden im Rahmen von Sensibilitätsprüfungen einzelne Parameter angepasst.

Raum und Raumauflösung

Die allgemeine Modellierungsfläche wurde entsprechend Abbildung 28 ‚domain_square_utm‘ festgelegt. In diesem Bereich sind alle notwendigen Strukturdaten zusammengetragen, auch um mit verschiedenen Raumabdeckungen für die Simulation experimentieren zu können. Als Zentrum des Static Drivers wurden die Koordinaten von Standort 78 verwendet. Die Gebietsdomäne wurde um 6° im Uhrzeigersinn gedreht (vgl. Abbildung 34 A und B). Dies entspricht dem Azimut von Hecht- und Johann-Meyer-Straße. So sind beim Übertrag vom GIS in die Modellumgebung die Kanten der Gitter-Zellen parallel (Hecht- und Johann-Meyer-Straße) und orthogonal (Erlenstraße, Fichtenstraße, usw.) zu den hier betrachteten Straßen der AOI.

Abbildung 34: Verwendete Domänen für den Static Driver

A – Breite und Höhe Domäne und Subdomäne mit OSM als Hintergrundkarte

B – verdrehte Domäne und Subdomäne zur Kantenglättung mit relativer Höhe als Hintergrundrasterebene

Als Standardauflösung wurde ein Raster von 2×2 m in horizontaler Auflösung gewählt, da dieses mehr als 2 Gitterzellen in der Breite der Straßenschlucht zulässt (hier mindestens 5) und somit Dynamiken im Querschnitt der Schlucht möglich sind. Außerdem können so Hinterschnidungen hinreichend abgedeckt werden. Eine feiner-aufgelöste Domäne könnte das Ergebnis weiter verbessern, würde aber eine wesentlich höhere Simulationsdauer mit sich bringen. Zusätzlich wurden die Randzellen der Domäne von Gebäuden befreit, um eine stabilere Simulation zu ermöglichen. Dies sind im konkreten Fall der Subdomäne 6 Gitterzellen. Diese Zahl ergibt sich aus der maximalen Höhe der am Rand der Domäne stehenden Gebäude. Je nach Simulation kann diese Zahl abweichen.

Für die vertikale Ausdehnung des Static Drivers wurde sich an der Ausprägung der RSL am Tag orientiert, welche eine Ausprägung 2- bis 5-mal der durchschnittlichen Gebäudehöhe hat. Mit dem höchsten Punkt der Domäne bei 33 m (inkl. des DGM) und einer Auflösung von 3 m ergibt sich daraus eine Höhe von maximal ca. 150 m. Für einen kontinuierlichen Übergang zu höher gelegenen atmosphärischen Schichten (‘inertial sublayer’ vgl. auch Abbildung 4 A) wurde zusätzlich mit einem Faktor von ca. 3 gearbeitet, um eine Gesamthöhe von mindestens 400 m zu erreichen. Dazu wurde zusätzlich ein Teleskop-Faktor (Zellen weiten sich prozentual mit der Höhe aus) von 17 % ab der maximalen Höhe der Rauigkeitselemente (33 m) eingeführt, um auf diese Weise Rechenzeit zu reduzieren. Da der Fokus der Simulation im Bereich der UCL liegt, muss dieser Bereich nur noch hinreichend für die Berechnung und Wechselwirkung zwischen

RSL und UCL abgedeckt sein. Die unterste Zelle von 0-3 m, welche auch den Wechselwirkungsbereich mit Personen darstellt, wurde zusätzlich in 5 Unterzellen unterteilt. Daraus ergibt sich in der Standardkonfiguration des Static Drivers eine Zellenunterteilung entsprechend Tabelle 25.

Nummerierung der Gitterzellen (Start: Erdoberfläche) k = ...	Höhe der Gitterzelle (entsprechend k): dz = ... m	Abstand zur Erdoberfläche (mittlere Höhe der Gitterzelle): abs z = ... m
1	0.6	0.3
2	0.6	0.9
3	0.6	1.5
4	0.6	2.1
5	0.6	2.7
6	3	4.5
7	3	7.5
...
15	3	31.5
16	3.51	34.8
17	4.11	38.6
18	4.8	43
...
34	59.25	390.5

Tabelle 25: Standardkonfiguration der vertikalen Auflösung der Subdomäne Hechtviertel

In der Dokumentation der Software wird darauf hingewiesen, dass die Ausprägung der Modelldomäne lediglich die doppelte Höhe des höchsten Punktes (Gebäudehöhe + DGM) einhalten muss, da ab dann ein 1-dimensionales Modell die Wechselwirkungen mit den darüberliegenden Grenzschichten berechnet. In einem zusätzlich Modelllauf sollen die Ergebnisse der Standardkonfiguration mit einer weiteren Umgebung mit minimaler vertikaler Ausprägung verglichen werden.

Gebäude

Für das Einbinden der Gebäude waren verschiedene Schritte notwendig. Grundsätzlich werden für die Simulation Gebäude mit einem Level-of-Detail (LOD) 1 benötigt, welches Gebäudeumrisse und -höhe zu einem „Klötzchenaufbau“ reduziert. Ausmodellerte Gebäude mit höherem LOD wären theoretisch möglich. Dies wurde aufgrund diverser Faktoren (zu geringe Auflösung der Modelldomäne, Zeitaufwand, ...) nicht weiterverfolgt. Für die Gebäudegrundrisse wurde auf OSM-Daten zurückgegriffen, welche Gebäude im Gegensatz zu den Opendata-Portal-Daten der Stadt Dresden in kleineren Verbänden darstellen, d.h., dass die Gebäudegrundrisse nach einer ersten Sichtkontrolle hinreichend identisch sind, jedoch ist die Anzahl der Gebäude für dieselbe Domäne größer.

Zur Ermittlung der mittleren Höhe pro Gebäude wurden folgende Schritte angewendet:

1. Subtraktion des DGM vom DOM \rightarrow Differenz ist ein Höhenmodell aller Rauigkeitselemente (vgl. Abbildung 34 B)
2. Erzeugung von 20 zufälligen Punkten in jedem Gebäudefußabdruck
3. Verschneidung der 20 Punkte mit den Höhenmodell der Rauigkeitselemente
4. Bildung des arithmetischen Mittels der 20 Punkte pro Gebäude

Das Ergebnis ist in Abbildung 35 A zu finden.

Abbildung 35: Eingangsdaten des Static Driver Teil A
A – Gebäudeumrisse und Höhen; B – digitales Höhenmodell

DEM/DGM

Für das digitale Höhenmodell (hier: DEM) wurden ebenfalls die Daten des Opendata-Portals der Stadt Dresden verwendet. Das DGM wurde derart angepasst, dass Höhen über 125 m ü. NN gleich 125 m gesetzt wurden, um hohe Gradienten im Randbereich des Höhenmodells zu vermeiden. Da die Domänen nachträglich gedreht wurden, ist ein nicht abgedeckter Bereich entstanden (vgl. Abbildung 35 B, Bereich zwischen DEM und roter Umrandung), welcher nachträglich entsprechend den naheliegenden Höhen in ENVImet Spaces korrigiert wurde.

Oberflächen

Als Grundlage zur Ermittlung der Oberflächen wurden die Daten der Flächenversiegelung sowie Straßenflächen des Opendata-Portals der Stadt Dresden verwendet (vgl. auch Abbildung 20). Diese wurden aus Polygonen in Rasterdaten konvertiert, um so die Weiterverarbeitung zu vereinfachen. Anschließend wurden die Flächen in drei Kategorien unterschieden: Flächenversiegelung bis 40 %, Flächenversiegelung größer 40 % und Straßen. Flächenversiegelung bis 40 % hat das Attribut 1 (vgl. Tabelle 26 ‚sandy loam‘) zugewiesen bekommen, Flächenversiegelung größer 40% hat das Attribut 2 (vgl. Tabelle 26 ‚paved‘) und Straßen das Attribut 3 (vgl. Tabelle 26 ‚Street‘). Diese Informationen (siehe Spalte ‚Definition‘ in Tabelle 26) spiegeln die Verknüpfung zwischen den Attributen der Rasterdaten und der Datenbank DBManager von ENVImet wider. Im Nachgang wurden einzelne Flächen im grün markierten Kerngebiet weiter angepasst, d.h. anhand von Satellitenbildern und persönlicher Inaugenscheinnahme wurden z.B. die Innenhöfe teilweise virtuell entsiegelt und von Kategorie 2 zu Kategorie 1 geändert. Zusätzlich wurde eine weitere Kategorie eingeführt – CELLAR. Alle Gebäudegrundrisse wurden dafür in das Raster mit dem Attribut 4 „eingebrannt“. Das Ergebnis ist in Abbildung 36 A zu finden.

Definition	Vgl. zu Abbildung 36 A	Bezeichnung DBManager
1 -> 0200SL	Green	Sandy Loam
2 -> 0200PP	Paved	Pavement (Concrete), used/dirty
3 -> 0200ST	Street	Asphalt Road
4 -> CELLAR	Cellar	Default Soil Profile underneath building

Tabelle 26: Definition der Oberflächen für den Static Driver

Abbildung 36: Eingangsdaten des Static Driver Teil B
A – Oberflächen; B – 3D-Vegetation

Vegetation

An dieser Stelle muss zwischen simpler und 3D-Vegetation unterschieden werden. Simple Vegetation beinhaltet die Abdeckung der Oberflächen aus dem darüberliegenden Abschnitt. Dafür wurde entschieden, dass Flächen mit Attribut 1 auch eine Wiesenbedeckung entsprechend Tabelle 27 haben sollen.

Definition	Vgl. zu Abbildung 36 A	Bezeichnung DBManager
1 -> 0200XX	Green	Grass 25 cm aver. dense

Tabelle 27: Definition der Simple Vegetation für den Static Driver

Für die 3D-Vegetation, also Bäume, wurde das Baumkataster des Opendata-Portals verwendet. Dieses hat sich als unvollständig herausgestellt. Vor allem die Friedhofsfläche im Südwesten der Domäne sowie die Innenhöfe sind nicht berücksichtigt. Um diese Bäume ebenfalls miteinbeziehen zu können, wurden folgende Schritte unternommen:

1. Subtraktion des DGM vom DOM → Differenz ist ein Höhenmodell aller Rauigkeitselemente (vgl. Abbildung 34 B)
2. Anhand der farblichen Abstraktion Bäume identifiziert und mittels Punktfeature markiert
3. Daten aus 1. und 2. verschnitten, um die Höhe der Bäume zu bestimmen

Anschließend wurden die Katasterdaten sowie die identifizierten Bäume in eine Ebene zusammengeführt. Diese wurde dann wie folgt prozessiert:

1. Definition von 3 Baumtypen:

	Unterscheidung	Albero ID	Beschreibung
1	>10 m	02OMDS	medium trunk, dense, small (5 m)
2	...	02OMDM	cylindric, med. trunk, dense, med. (15 m)
3	<25 m	02OMDL	medium trunk, dense, large (25 m)

Tabelle 28: Verwendete Baumtypen sowie Unterscheidungsmerkmale für den Static Driver

Es wurden abstrakte Baumtypen ohne spezifische Merkmale verwendet, außer, dass diese Laubbäume darstellen. Es sei angemerkt, dass die Anwendung Albero der Datenbankmanager für 3D-Pflanzen ist. Die Datenbankdaten können mittels der Albero-ID an die in QGIS erstellten Objekte geknüpft werden.

2. Bäume wurden unterteilt entsprechend der Unterscheidung aus Tabelle 28, d.h. es wurden anhand der Baumhöhenwerte die Attribute 02OMDS, 02OMDM und 02OMDL zugewiesen.

Die resultierende Punktebene ist in Abbildung 36 B dargestellt.

Rezeptoren

Zusätzlich bietet ENVImet die Möglichkeit Rezeptoren einzubauen. Diese sind Punktmarker, welche für alle Ebenen die simulierten meteorologischen Parameter abgreifen. Für diese Simulationsumgebung wurden Rezeptoren an jenen Stellen mit eingebaut, welche mit KLIPS-Geräten des dichten Messfelds aus Abschnitt 4.4 ausgestattet sind. Dies hat zum Ziel später mittels eines Abgleichs zwischen simulierter und gemessener Temperatur einen möglichen Fehler zu erkennen. Die IDs der Rezeptoren wurden entsprechend der Location ID verwendet.

Sonstiges

Für den Static Driver müssen einige weitere Annahmen und Einstellung getroffen werden, welche nachfolgend aufgelistet sind. Die Liste stellt auch eine Zusammenfassung der ausgewählten Einstellungen für QGIS dar, welche in der Standardkonfiguration verwendet wurde.

Einstellung	Auswahl
Gridding	
Select sub area from layer	Domäne bzw. Subdomäne (vgl. Abbildung 34 B)
Horizontal resolution [m]	2x2
Vertical resolution [m]	3
Number of z-Grids	30
Splitting: Lowest gridcell is split into 5 subcells	Check
Telescoping: vertical grid increases with height	Check
Telescoping start height [m]	33
Telescoping factor [%]	17
Default Roof Material [ENVI ID]	000000

Default Wall Material [ENVI ID]	000000
Use levelled building height for buildings in DEM	Check
Interpret building heights as relative heights	Check
Start gridding of surfaces with [ENVI_ID]	0200PP
Remove vegetation (Simple Plants/ Trees) from buildings	Check
Buildings	
Select building layer	Polygone (vgl. Abbildung 35 A)
Select field for building top	mean_z (vgl. Abbildung 35 A)
Rest [Select field for building bottom, Select field for building name, ...]	Default Settings
Surface	
Select surface-layer	Rasterlayer (vgl. Abbildung 36 A) (single band)
Define Values	1 -> 0200SL 2 -> 0200PP 3 -> 0200ST 4 -> CELLAR
Vegetation	
Simple plants	
Simple Plants form Raster-Layer	Check
Select layer for Simple Plants	Rasterlayer aus Abbildung 36 A (single band)
Define Values	1 -> 0200XX
3D plants	
Select 3D plant layer	Pointfeature aus Abbildung 36 B
Select field layer [ENVI_ID]	Entsprechend Tabelle 28
Do not write add. output	Check
DEM	
Select DEM / Terrain layer	Rasterlayer aus Abbildung 35 A (single band)
Sources / Pollutants	
---	---
Receptors	
Select receptor layer	Pointfeature entsprechend Abbildung 29
Select field layer [ENVI_ID]	LocationID entsprechend Abbildung 29

Tabelle 29: Zusammenfassung der Voreinstellung des Static Drivers

4.5.2 Dynamic Driver

Für den Dynamic Driver wurden die aus A.4 gezeigten meteorologischen Daten als .csv Datei an den Forcing-Manager von ENVI met übergeben. Dies umfasst Daten zu Datum [DD.MM.YYYY] und Zeitstempel [HH:MM:SS], kurzwellige direkte Strahlung [W/m²], kurzwellige diffuse Strahlung [W/m²], langwellige Strahlung [W/m²], absolute Temperatur [K], relative Luftfeuchte [%], Windgeschwindigkeit [m/s], Windrichtung [°] und Niederschlag [mm]. Als zusätzliche Parameter wurden die Messhöhe von Temperatur und Luftfeuchte (gemessen auf 2 m Höhe) übergeben sowie die Messhöhe von Windgeschwindigkeit und -richtung (gemessen auf 10 m Höhe). Als Rauigkeitslänge wurde 0.01 m übergeben, da es sich um ein meteorologisches Messfeld handelt. Trotz der räumlichen Entfernung zwischen der AOI und der Messstelle (Dresden Klotzsche) wurde dies als hinreichend betrachtet. Mit Blick auf das Meteogramm aus Abbildung 33 wurde entschieden den Fokus auf den 05. September festzulegen, da dies der

Startzeitpunkt einer Periode aus Strahlungstagen, ohne Niederschlag und mit wenig Wind (max. 5.6 m/s) ist. Dies kommt den Bedingungen einer autochthonen Wetterlage am nächsten und lässt zusätzlich den Spielraum zu, die Simulationsdauer bei gleichbleibenden Bedingungen auf 48 h zu erweitern. Außerdem liegt ein Pufferzeitraum von 24 h zu der letzten diffusen Wetterlage. Dies sollte die mikro-skaligen Eigenheiten des Überwachungsraumes am besten darstellen können. Anhang A.6 zeigt dabei die Daten vom 05. September 2023 durch den Forcing-Manager dargestellt. Ein Sicht-Vergleich mit dem Meteogramm aus Abbildung 33 hat die korrekte Einbindung bestätigt.

4.5.3 Simulationen

Die folgende Tabelle 30 zeigt die Modellkonfigurationen mit der Besonderheit zum Referenzmodell. Initial wurde das Referenzmodell mit einen Startzeitpunkt und 24 Zeitschritten (in h) erstellt, welches einen Tagesgang darstellt. Als Startpunkt wurde der 05.09.2023 um 05:00 ausgewählt. Die Benennung (in der Spalte Name Simulationsdurchlauf) resultiert aus:

1. KLIPS: Projektname
2. HV: Abkürzung für Hechtviertel als Domäne
3. 200x200x30: Anzahl an Gitterzellen in x-, y- und z-Achse
4. 17f33m: Teleskopfaktor (hier 17f) sowie Start Teleskopie (hier 33m)
5. Besonderheit: R - Rotiert, 05B - halbe Gebäudehöhe, n3D - keine 3D Vegetation, nD - kein DGM

Dabei wird zwischen Vorläufen und Hauptläufen unterschieden. Die Vorläufe sollen bei gestauchter Simulationsdauer sowie einer kleineren Modelldomäne aufgrund der daraus resultierenden kürzeren Simulationsdauer einen möglichen Hauptlauf herauskristallisieren. Dieser soll bei möglichen Maßnahmen wie z.B. das Weglassen des DGMs bzw. das Einkürzen der vertikalen Ausdehnung ähnlich gute Simulationsergebnisse liefern und dabei Rechenaufwand sparen. Außerdem soll überprüft werden, ob das Modell auf Veränderungen bestimmter Parameter reagiert und somit sensitiv zu der aufgebauten Umgebung ist.

ID	Simulationsdurchlauf	Besonderheit zum Referenzmodell	Start	Schritte	Ziel des Simulationsdurchlaufes
Vorläufe					
1	KLIPS_HV_200x200x30_2x2x3-17f33m_R_20240222		05.09.2023 05:00 Uhr	24	Referenzmodell
2	KLIPS_HV_200x200x30_2x2x3-17f33m_R05B_20240317	Die errechneten Gebäudehöhen wurden mit dem Faktor 0.5 multipliziert.	05.09.2023 05:00 Uhr	24	Ist das Modell sensitiv hinsichtlich der hier dominierenden Objekte – den Gebäudeblöcken

3	KLIPS_HV_200x200x30 _2x2x3_17f33m_ Rn3D_20240312	Keine 3D-Vegetation; Simple Vegetation bleibt bestehen	05.09.2023 05:00 Uhr	24	Welche mögliche Kühlwirkung kann die vorherrschende Vegetationsstruktur hervorrufen? → Sensitivitätsanalyse
4	KLIPS_HV_200x200x30 _2x2x3-17f33m_ RnD_20240305	Kein DGM; Bahndämme bleiben bestehen	05.09.2023 05:00 Uhr	24	Aufgrund der nachlaufenden Berechnungen ist ein Verzicht des DEMs sinnvoll. Welche Wirkung hat ein vereinfachtes DEM?
5	KLIPS_HV_200x200x15 _2x2x3-0f0m_ R_20240409	Reduzierte Modellhöhe auf 45 m; Subzellen bleiben bestehen; Teleskopfaktor wurde entfernt	05.09.2023 05:00 Uhr	24	Aufgrund der längeren Berechnungszeit ist eine Reduzierung der Modelldomäne sinnvoll. Kann eine Simulation verlustfrei durchgeführt werden bei reduzierter Modellhöhe?
Hauptläufe					
1	KLIPS_HV_200x200x15 _2x2x30f0m_ RnD_20240516	Verlängerter Simulationszeitraum; mit Vorlauf; Reduzierte Modellhöhe auf 45 m; kein DGM	04.09.2023 20:00 Uhr	57	Betrachtung 2. Tag + Vorlauf mit angepasster/optimierter Domäne
2	KLIPS_HV_350x350x16 _2x2x3-0f0m_ RnD_20240603	Große Domäne; mit Vorlauf; Reduzierte Modellhöhe auf 48 m; kein DGM; angepasster Dynamic Driver →Windrichtung (140°), Windgeschwindigkeit (4 m/s) bei Rauigkeitslänge (0.01 m)	04.09.2023 20:00	34	Hauptmodell mit großem horizontalen Domänenmaß

Tabelle 30: Auflistung der Simulationsdurchläufe mit deren Besonderheit

Erste Versuche haben gezeigt, dass das Referenzmodell bei entsprechender Konfiguration ca. eine Woche an Rechenzeit mit der verfügbaren Hardware benötigt. Ein äquivalentes Übertragen auf eine große Domäne würde somit mehrere Wochen dauern.

Angepasste Initialbedingungen wurden für das Erdreich festgelegt. Dabei wurden die Daten der Agrarmeteorologischen Berichte des DWDs für August verwendet. Diese zeigen, dass Sachsen im Mittel für August (in Anlehnung an den Beobachtungszeitraum Anfang September) eine Feuchte von 46 % hat für den lokale Boden unter Gras in 0 bis 60 cm Tiefe [44]. Die entsprechenden abgeleiteten und gerundeten Werte finden sich in Tabelle 31.

Soil Layer	Soil Humdity (%)	Initial Temperatur(°C)
Upper layer (0-20 cm)	50	20
Middle layer (20-50 cm)	50	20
Deep layer (50-200 cm)	75	19
Bedrock layer (below 200 cm)	75	18

Tabelle 31: Initialbedingung der Böden der Simulationsumgebung

5 ERGEBNISSE

5.1 REPRÄSENTATIVITÄT DER STANDORTE

Vergleich der Standort mit der Flächennutzung von Dresden

Durch Verschneidung der generierten Straßendaten mit den Standortdaten der KLIPS-Geräte in der Stadt soll herausgefunden werden, wie viele Geräte direkt über Straßenflächen angebracht wurden bzw. wie viele Geräte in unmittelbarer Nähe zu Straßenflächen sind. Tabelle 32 zeigt die entsprechenden Geräte. Es fällt auf, dass ca. 30 % direkt über Straßenflächen angebracht wurden und, dass sich 70 % bzw. 80 % in unmittelbarer Nähe von 5 m bzw. 10 m zur Straße befinden.

Straße	84 von 260	Ca. 30 %
Straße + 5 m Puffer	184 von 260	Ca. 70 %
Straße + 10 m Puffer	210 von 260	Ca. 80 %

Tabelle 32 Entfernung der KLIPS-Geräte zu Straßenflächen

Nicht ersichtlich ist, welche Materialbeschaffenheit die Straße hat. Das Spektrum kann von Asphalt bis Schotterweg reichen. Vor allem im Bereich bis 10 m Puffer sind räumliche Trennungen zwischen Straßenfläche und KLIPS-Gerät möglich, sodass diese nicht mehr in den unmittelbaren Einflussbereich fallen und damit keine Straßenschlucht repräsentieren.

Vergleich der Standorte zur Corine Land Cover-Klassifikation (CLC)

Die Ergebnisse der Verschneidung der CLC-Klassifikation mit den Standortdaten der KLIPS-Geräte ist in Abbildung 37 zu finden. In Abbildung 37 zeigt A den Flächenanteil der CLC-Klassen für Dresden und B den Anteil der KLIPS-Geräte auf den CLC-Klassen. Auffallend ist, dass alle Klassen, welche größere Flächenanteile (ca. 15% der Gesamtfläche) einnehmen, vertreten sind: *discontinuous urban fabric*, *broad-leaved forest*, *coniferous forest*, *mixed forest*, *complex cultivation patterns*, *non-irrigated arable land* sowie *industrial or commercial units*. Dabei zeigt sich eine Fokussierung auf die städtisch-bebaute Strukturen, welche bei KLIPS ca. 80 % umfassen. Darunter fallen *discontinuous urban fabric* mit ca. der Hälfte der Sensoren sowie *continuous urban fabric* und *industrial or commercial units* mit jeweils ca. 20 %. Zusätzlich sind die Flächenanteile für *green urban areas* sowie *sport and leisure facilities* im Vergleich zur Gesamtfläche stärker vertreten, wohingegen Wald- (*broad-leaved forest*, *coniferous forest* und *mixed forest*) und Ackerlandflächen (*pastures*, *non-irrigated arable land*) weniger stark vertreten sind als im KLIPS-Netzwerk im Vergleich zur Gesamtfläche der Stadt.

Verteilung KLIPS-Geräte auf CLC-Klassifikation (B) im Vergleich zu Verteilung CLC in Dresden (A)

A

B

Abbildung 37: Verteilung der KLIPS-Geräte auf den CLC-Klassen
 A – Flächenanteil der CLC-Klassen; B – Anteile KLIPS-Geräte auf CLC-Klassen

Vergleich der Standorte zur WUDAPT-Klassifikation

Die Ergebnisse der Verschneidung der WUDAPT-Klassifikation mit den Standortdaten der KLIPS-Geräte ist in Abbildung 38 zu finden. Dabei zeigt A den Flächenanteil der LCZ-Klassen in Dresden und B den Anteil der KLIPS-Geräte auf den LCZ-Klassen.

Die Abbildung zeigt, dass alle in Dresden vorkommenden lokalen Klimazonen außer *water* Teil des KLIPS-Messnetzes sind. Dabei sind in den bebauten Gebieten (*open low-rise*, *open mid-rise* und *compact mid-rise*) ebenfalls ca. 80% der KLIPS-Geräte zu verorten, für den Flächenanteil machen diese lediglich $\frac{1}{3}$ aus. Davon sind die Hälfte der Geräte in *open mid-rise* Strukturen, ein Viertel in *open low-rise* Strukturen und somit ca. 10% in *compact mid-rise* Strukturen. Dabei ändern sich die Proportionen. Das heißt, dass laut der Aufteilung der Stadtfläche *open mid-rise* und *open low-rise* etwa dieselbe Anzahl an Geräten beinhalten sollten. Gleiches gilt für Wald- und Wiesenstrukturen (*dense trees*, *scattered trees*, *bush or scrub*, *low plants*, *bare soil or sand*).

Abbildung 38: Verteilung der KLIPS-Geräte auf den WUDAPT-Klassen
A – Flächenanteil der LCZ-Klassen; B – Anteile KLIPS-Geräte auf LCZ-Klassen

Evaluation der Umlandstandorte zur WUDAPT-Klassifikation

Abbildung 39 zeigt die LCZs, welche flächenanteilig im Radius von 100 m um alle ausgewählten Umlandstandorte zur Berechnung des UHI-UCL verwendet werden. Dabei gibt die Zahl über dem Diagramm die Location-ID an. Auffallend ist, dass lediglich Viertel- bzw. Sechstel-Anteile verwendet werden, was der Auflösung des Rasters der WUDAPT-Klassifizierung geschuldet ist.

Im Detail betrachtet zeigt sich, dass die Strukturen der Umlandstandorte durchweg unterschiedlich sind. Es ist aber auch zu erkennen, dass 18 von 26 Geräten mindestens anteilig bebaute Struktur (lcz2 und lcz6), bzw. nahegelegene Industrie (lcz10) in ihrem direkten Umfeld (100 m Radius) haben. Auf homogene, nicht bebaute, Strukturen fallen lediglich sieben Standorte (davon 3x lcz14, 2x lcz11 und 1x lcz12). Davon sind vier Standorte Waldgebieten (lcz11 und lcz12) und drei Standorte Wiesengebieten (lcz14) zuzuordnen. Heterogen und nicht bebaut ist Standort 234.

Abbildung 39: LCZ-Flächenanteile um die Umlandstandorte von KLIPS

Betrachtung des Höhenprofils und die damit verbunden KLIPS-Standorte

Zur Auswertung wurden 2 Histogramme erstellt, welche in Abbildung 40 einzusehen sind. Es wurden alle Rasterzellenwerte des DGM, welche in die Stadtgrenzen fallen mit einbezogen (siehe auch deren Anzahl auf der Ordinate für A). Dabei ist zu erkennen, dass die Bandbreite von 100.2 m ü. NN bis 383.5 m ü. NN reicht. Im Bereich von ca. 110-120 m ü. NN hat das Histogramm sein Maximum mit über 60,000,000 Werten. Ein Plateau ist von ca. 200 m ü. NN bis 320 m ü. NN zu verzeichnen.

Abbildung 40: Höhenprofil von A – Dresden und der B – KLIPS-Geräte

Für die KLIPS-Geräte, deren Höhenverteilung in Abbildung 40 B aufgetragen wurde, zeigt sich eine Spanne von ca. 108 m ü. NN bis 318 m ü. NN. Dabei sind ca. 150 Geräte im Bereich zwischen 108 bis 118 m ü. NN zu verorten. Das bedeutet, dass der Schwerpunkt der verteilten KLIPS-Geräte in etwa dem Schwerpunkt der Höhenprofils von Dresden entspricht. Die Spanne des Höhenprofils ist mehrheitlich abgedeckt, wobei das obere Ende >318 m ü. NN nicht repräsentiert ist.

5.2 VERGLEICHSMESSUNGEN DER KLIPS GERÄTE

Das folgende Kapitel zeigt die Ergebnisse der Vergleichsmessungen der Geräte KL1000011 und KL1000298 auf, welche in Tharandt sowie im Botanischen Garten durchgeführt wurden. Der Fokus liegt dabei auf dem Datenkanal *air_temperature*.

5.2.1 Vergleichsmessungen gegen Referenzgeräte

Vergleich zwischen dem Psychrometer nach Frankenberger und den KLIPS-Geräten in Tharandt

Der Blick auf Abbildung 41 A, B und C zeigt die Differenz zwischen den gemessenen Temperaturwerten von KLIPS-Gerät KL1000011 minus den gemessenen Temperaturwerten des Psychrometers nach Frankenberger, aufgetragen über den Mittelwert der beiden Messungen. Dabei stellt A dies mit 5185 Messwerten (vgl. $n=5185$) für den gesamten Zeitraum (vgl. gesamter Zeitraum) dar. B und C sind jeweils die Untermengen für den Tag (Tag zwischen 05:00 und 20:59) und die Nacht (Nacht zwischen 21:00 und 04:59), mit entsprechender Anzahl an Messwerten. Zusätzlich wurden jeweils der Mittelwert der Differenzen (vgl. „mean“) und das Konfidenzintervall (CI), mit einem Konfidenzniveau von 95 % (vgl. $\pm 1.96 \times SD$) aufgetragen. Dieser Bereich drückt aus, dass zu 95-ig % zu erwarten ist, dass die Differenz der beiden Temperaturmessungen innerhalb dieses Bereiches liegen [45]. Eine Zusammenfassung der statistischen Kennwerte für alle Versuchsreihen mit Referenzgeräten ist in Tabelle 33 zu finden. Zusätzlich beinhaltet diese sowohl die Spannweite der Differenzen der Temperaturmessungen inklusive der unteren und oberen Grenze (vgl. Minimum und Maximum) als auch die Standardabweichung. Die entsprechenden graphischen Auswertungen sind in Anhang A.8 dargestellt.

Allgemein ist für die Geräte KL1000298 (298) und KL1000011 (11) im Vergleich mit dem Psychrometer nach Frankenberger (PSY) über den gesamten Zeitraum ein Offset zu verzeichnen, welcher für (298) 0.22 K und für (11) 0.217 K beträgt. Dabei zeigen die Diagramme über den gesamten Zeitraum zwischen PSY und den KLIPS-Geräten (vgl. Anhänge A.8 A und A.8 B) eine erkennbare Zunahme der Differenz mit steigender mittlerer Temperatur. Durch Unterscheidung

zwischen Tag- und Nachtzeiten kann diese Tendenz aufgelöst werden, und die Daten scheinen annähernd gleich verteilt um den Mittelwert. Auffallend sind hier die Ausreißer in positiver Richtung am Tag, sowohl für (11) sowie (298), was zu einer Zunahme des Mittels auf 0.288 K sowie 0.301 K führt. In der Nacht hingegen liegen die Differenzen im Mittel bei 0.1 K und 0.09 K bei gleichmäßiger Verteilung um den Mittelwert. Für alle 3 Szenarien sind einzelne starke Ausreißer zu verzeichnen, welche zu einer Spannweite für den gesamten Zeitraum von 3.3 K für (11), 3.5 K für (298), am Tag von 2.4 K für (11), 3.3 K für (298) und in der Nacht von 3.2 K für (11), 3.3 K für (298) führen.

Abbildung 41: Darstellung für die Vergleichsmessung – Bland-Altman-Plot des Datenkanals 'air_temperature' am Beispiel des Geräts KL1000011 mit dem Vergleichsmessgerät Psychrometer nach Frankenberger in Tharandt für A – gesamter Zeitraum; B – Tag und C – Nacht

Die Konfidenzintervalle (95%) für den Mittelwert liegen für den gesamten Zeitraum bei ± 0.52 K für (11) und ± 0.62 K für (298), weiten sich für den Tag auf ± 0.58 K (11) und ± 0.7 K (298) und reduzieren sich auf ± 0.28 K für (11) und ± 0.32 K für (298) in der Nacht. Somit sind diese ebenso wie das Mittel der Differenzen ähnlich in deren Verhalten und weisen zwischen den Geräten (298) und (11) eine maximale Abweichung von ca. ± 0.1 K auf. Die erhöhte Abweichung am Tag kann auf den Einfluss der Globalstrahlung sowie auf die Streuung der Messergebnisse zurückzuführen sein.

Gerät 1	Gerät 2	Mean	SD	-1.96 x SD	1.96 x SD	CI (95%)	Minimum	Maximum	Spannweite
Ges. Zeitraum									
KL1000298	THA_PSY	0.22	± 0.32	- 0.4	0.84	± 0.62	- 1.1	2.4	3.5
KL1000011	THA_PSY	0.22	± 0.27	- 0.3	0.74	± 0.52	- 1	2.2	3.3
KL1000298	THA_HMP45	0.15	± 0.23	- 0.3	0.6	± 0.45	- 2.6	3.2	5.8
KL1000011	THA_HMP45	0.15	± 0.23	- 0.3	0.6	± 0.45	- 2.6	3.2	5.8
Tag (5:00 - 20:59) UTM+01:00									
KL1000298	THA_PSY	0.3	± 0.36	- 0.39	1	± 0.7	- 0.8	2.4	3.2
KL1000011	THA_PSY	0.29	± 0.3	- 0.29	0.87	± 0.58	- 0.7	1.7	2.4
KL1000298	THA_HMP45	0.1	± 0.27	- 0.43	0.6	± 0.52	- 2.6	3.2	5.8
KL1000011	THA_HMP45	0.08	± 0.26	- 0.43	0.59	± 0.51	- 2.6	3.2	5.8
Nacht (21:00 - 4:59) UTM+01:00									
KL1000298	THA_PSY	0.09	± 0.16	- 0.24	0.4	± 0.32	- 1.1	2.2	3.3
KL1000011	THA_PSY	0.1	± 0.14	- 0.18	0.8	± 0.28	- 1	2.2	3.2
KL1000298	THA_HMP45	0.25	± 0.11	0.04	0.45	± 0.21	- 0.1	0.9	1
KL1000011	THA_HMP45	0.26	± 0.1	0.06	0.46	± 0.2	- 0.1	0.8	0.9

Tabelle 33: Statistische Kennwerte für die Streuung der Differenzen zwischen den KLIPS-Geräten und den Referenzgeräten in Tharandt (gerundet auf 2 Dezimalstellen)

Zur Analyse des Einflusses der Globalstrahlung wurden die Differenzen der Datenkanäle *tmp117_corr* und *air_temperature* zu den Messergebnissen des PSY über die gemessene Globalstrahlung des Messgerätes SP Lite (SP) aufgetragen (siehe Abbildung 42). Zur übersichtlichen Darstellung wurde die Globalstrahlung faktorisiert (Intervalle siehe Abbildung 42) und die Differenzen zwischen den Messungen als Boxplot aufgetragen. Dabei ist zu erkennen, dass, entgegen der Erwartung, mit steigender Intensität der Globalstrahlung die Verläufe der Differenzen zwischen Datenkanal *tmp117_corr* und PSY für beide Geräte nicht monoton steigen. Sie haben ihr Maximum bei 460 bis 552 W/m² und fallen anschließend ab. Dies kann mehrere Ursachen haben, z.B.:

1. Geminderte Strahlungskompensation des PSY bei hoher Strahlungsintensität
2. Konvektive Prozesse innerhalb oder um die Strahlungshütte der KLIPS-Geräte herum bei hoher Strahlungsintensität, was zu einer besseren Durchlüftung führt
3. Allgemeine meteorologische Bedingungen, bei welcher mit hoher Globalstrahlung zusätzliche konvektive Aktivitäten einhergehen

Mit Blick auf den Graphen aus Abbildung 42 ist zu erkennen, dass die Strahlungskompensation der KLIPS-Geräte durch den implementierten Algorithmus mit steigender Globalstrahlung zunimmt (vgl. Differenz der Mediane). Es ist zu erkennen, dass bei niedriger Globalstrahlung bis 92 W/m² der Algorithmus noch negativ wirkt, also das Messergebnis der Datenkanäle *tmp177_corr* niedriger ist als das Produkt *air_temperature*. Die entsprechende Kompensation

setzt dann bei 92 W/m^2 ein. Setzt man dies in den Kontext, dass das Optimum bei einer Differenz gleich 0 zum Referenzgerät liegt, kann davon abgeleitet werden, dass vor allem bei hoher Globalstrahlung von 644 bis 921 W/m^2 , der Arbeitsbereich des Algorithmus ist und der Bereich von 0 bis 644 W/m^2 weiter empirisch nachgeschärft werden müsste.

Abbildung 42: Darstellung zur Qualifizierung des Einflusses der Globalstrahlung auf die Differenz der Datenkanäle tmp117_corr und air_temperature der Geräte KL1000011 (hier: 206) und KL1000298 (hier: 250) zum Referenzgerät am Beispiel Psychrometer nach Frankenberger

Es sei angemerkt, dass die allgemeine Streuung der Differenzen der Messergebnisse ihr Maximum im mittleren Strahlungsbereich von 368 bis 644 W/m^2 hat (vgl. IQR sowie Whisker). Dies kann unterschiedliche Gründe haben:

1. Niedrige Anzahl an Messungen im hohen Strahlungsbereich
2. Verschattungseffekte: Unterschiedliche Exposition bei Morgen- und Abendsonne (vgl. Ausrichtung der Geräte aus Tabelle 21 sowie Abbildung 23). Es ist für alle Geräte mit einer vollen Exposition in Richtung Sonne gegen die Mittagszeit zu rechnen.

Es ist festzuhalten, dass kein Abrutschen des Medians unter 0 K zu verzeichnen ist, was an dieser Stelle eine Überkompensation bedeuten würde.

Vergleich zwischen dem HMP45A/C und den KLIPS-Geräten in Tharandt

Die Ergebnisse wurden entsprechend dem Vergleich zwischen dem Psychrometer nach Frankenberger und den KLIPS-Geräten in Tharandt erstellt. Die statistischen Kennwerte sind in Tabelle 33 zu finden. Die entsprechenden Abbildungen für die Bland-Altman-Diagramme sind in Anhang A.8 C und D. Der Anhang A.9 zeigt den Einfluss der Globalstrahlung auf die Messdifferenz zu THA_HMP45.

Bei den Ergebnissen ist erstens auf die Ähnlichkeit untereinander (vgl. Vergleichsmessungen zu HMP45A/C) und zweitens auf die starken Unterschiede zur Vergleichsmessung mit dem Psychrometer nach Frankenberger bei Betrachtung der Bland-Altman Plots hinzuweisen. Merkmale sind hier:

1. Negativ-monotoner Trend mit zunehmender mittlerer Temperatur für den gesamten Zeitraum sowie am Tag (vgl. Anhang A.8 C und D)
2. Nächtlicher Temperaturoffset von 0.26 K für (11) und 0.25 K für (298) ohne Trend

Punkt 1 lässt sich dabei nicht wie bei PSY durch eine Tag-Nacht-Separierung filtern. Lediglich für die Nachtzeiten kann eine annähernde Gleichverteilung um das Mittel erzielt werden. Dieses Mittel hat im Gegensatz zu den Vergleichsmessungen mit dem PSY eine signifikante Abweichung von 0.25 K für (298) und 0.26 K für (11). Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das auf die unregelmäßigen Kalibrierroutinen zurückzuführen. Die letztmalige Kalibrierung wurde 2011 durchgeführt (vgl. Tabelle 22).

Die Betrachtung des Einflusses der Globalstrahlung aus Anhang A.9 gibt Aufschluss darüber, dass der Kompensationsalgorithmus bei einem Vergleich zu einem konzeptionell ähnlichen Messmittelaufbau mit Lamellenstrahlungshütte eine signifikante Verbesserung liefert – unter der Annahme, dass es sich bei dem Fehler um eine systematische Drift über den gesamten Temperaturbereich handelt. Entsprechendes kann durch eine Neukalibrierung des Gerätes HMP45A/C herausgefunden werden.

Vergleich zwischen der 107-Probe und den KLIPS-Geräten im Botanischen Garten

Die Ergebnisse des Vergleichs zur 107-Probe (107) sind in Form der statistischen Kennwerte in Tabelle 34 und in graphischer Form in A.10 A und B zu finden. Es ist anzumerken, dass die Tag-/Nacht-Separierung im Vergleich mit dem Messfeld in Tharandt angepasst wurde, da sich Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten im Verlauf des Jahres ändern und es somit zu einer unterschiedlichen Verteilung der Proben kommt.

Gerät 1	Gerät 2	Mean	SD	- 1.96 x SD	1.96 x SD	CI (95%)	Minimum	Maximum	Spannweite
Ges. Zeitraum									
KL1000298	Probe-107	- 0.01	± 0.33	- 0.66	0.63	± 0.64	- 2.86	1.4	3.26
KL1000011	Probe-107	- 0.02	± 0.36	- 0.73	0.69	± 0.71	- 1	2.2	3.3
Tag (7:00 - 19:59) UTM+01:00									
KL1000298	Probe-107	- 0.13	± 0.35	- 0.81	0.56	± 0.68	- 2.86	1.4	3.26
KL1000011	Probe-107	-0.17	± 0.35	- 0.88	0.48	± 0.68	- 0.7	1.7	2.4
Nacht (20:00 - 6:59) UTM+01:00									
KL1000298	Probe-107	0.13	± 0.24	- 0.34	0.59	± 0.47	- 1.18	1.27	2.45
KL1000011	Probe-107	0.18	± 0.26	- 0.33	0.69	± 0.51	- 1	2.2	3.2

Tabelle 34 Statistische Kennwerte für die Streuung der Differenzen zwischen den KLIPS-Geräten und dem Referenzgerät im Botanischen Garten (gerundet auf 2 Dezimalstellen)

Graphisch fällt auf, dass es wieder eine hohe Ähnlichkeit zwischen den Geräten (11) und (298) im Vergleich zu 107 gibt. Die Betrachtung der statistischen Kennzahlen aus Tabelle 34 (vgl. ‚mean‘, ‚CI (95%)‘, usw.) bestätigt dies. Durch die Tag-Nacht-Separierung kann ebenfalls wieder ein Trend für den gesamten Zeitraum erkannt werden. Es fällt auf, dass die Verteilung der Differenzen für beide Geräte für den Tag rechtsschief und für die Nacht linksschief bzw. gegensätzlich sind. Dies gilt für beide Geräte im Vergleich mit dem Referenzgerät. Ebenso ist eine systematische Abweichung der Messergebnisse von ca. 0.1 – 0.2 K für beide KLIPS-Geräte zu verzeichnen, ähnlich der Abweichung im Vergleich mit dem PSY.

5.2.2 Vergleichsmessungen zwischen zwei KLIPS-Geräten

Vergleich zwischen den KLIPS-Geräten KL1000011 und KL1000298 in Tharandt

Die Ergebnisse des Vergleichs zwischen (11) und (298) in Tharandt sind in Form der statistischen Kennwerte in Tabelle 35 und in graphischer Form des Bland-Altman-Diagramme in Anhang A.11 A zu finden.

Zusätzlich werden zur Auswertung ein Scatterplot, welcher die gemessenen Temperaturen beider Geräte einander gegenübergestellt sowie das entsprechende Histogramm der Differenzen in Abbildung 43 mit zur Beurteilung herangezogen.

Wie zu erwarten war, zeigt die Abbildung 43 A, dass die Übereinstimmung der Messdatenkanäle sehr hoch ist. So lässt sich die Abhängigkeit der zwei Geräte mit einer Regression beschreiben, welche durch den Ursprung geht und eine Steigung von 1 hat. Das Bestimmtheitsmaß (R^2) ist dabei 1. Bei der Betrachtung von Abbildung 43 B ist zu erkennen, dass die Verteilung leicht schief ist. Anhang A.11 A zeigt ein ähnliches Bild.

Abbildung 43: Korrelation zwischen den KLIPS-Geräten in Tharandt

A – Scatterplot zwischen den gemessenen Temperaturen

B – Histogramm der Differenzen

Für die drei gewählten Zeiträume ist eine mittlere Abweichung von nahezu 0 K zu verzeichnen. Die Standardabweichung beträgt für diesen Fall für den gesamten Zeitraum ± 0.13 K, für den

Tagfall ± 0.15 K und für den Nachtfall ± 0.06 K. Unter der Annahme, dass ein Gerät den wahren Wert misst, liegen 95 % der gemessenen Werte im Bereich von ± 0.25 K.

Gerät 1	Gerät 2	Ort	Mean	SD	-1.96 x SD	1.96 x SD	CI (95%)	Minimum	Maximum	Spannweite
Gesamter Zeitraum										
KL1000298	KL1000011	Tharandt	0	± 0.13	-0.25	0.26	± 0.25	-0.7	1.1	1.8
KL1000298	KL1000011	Bot. Garten	-0.01	± 0.17	-0.35	0.32	± 0.33	-0.8	1	1.8
Tag										
KL1000298	KL1000011	Tharandt	0.01	± 0.15	-0.29	0.32	± 0.3	-0.7	1.1	1.8
KL1000298	KL1000011	Bot. Garten	0.08	± 0.19	-0.29	0.45	± 0.38	-0.7	1	1.7
Nacht										
KL1000298	KL1000011	Tharandt	-0.01	± 0.06	-0.13	0.11	± 0.12	-0.3	0.2	0.5
KL1000298	KL1000011	Bot. Garten	-0.09	± 0.1	-0.28	0.1	± 0.19	-0.8	0.5	1.3

Tabelle 35: Statistische Kennwerte für die Streuung der Differenzen zwischen den KLIPS-Geräten in Tharandt sowie im Botanischen Garten (gerundet auf 2 Dezimalstellen)

Die Schiefe der Verteilung sowie die sichtbaren periodisch wiederkehrenden Ausreißer von *air_temperature*, *tmp117_corr* und *temp1wire1_corr* für Tharandt und den Botanischen Garten induzieren eine genauere Betrachtung dieser Effekte.

Abbildung 44: Verteilung der Differenzen zwischen den KLIPS-Geräten im Tagesgang in Tharandt aufgetragen auf die Tagesstunden als Boxplot – markiert sind dabei die ungefähren Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs sowie die einhergehenden Tag- und Nachtstunden

Abbildung 44 zeigt, dass es abhängig von der Tageszeit ist, wie stark und um welchen Median die Messdifferenzen streuen. Es fällt auf, dass in der Nacht der Median bei 0 K ist und die IQR gleichbleibend quasi nicht existiert, wohingegen der Median über den Tagesverlauf schwankend ist und sich die IQR aufspannt. Die nicht-vorhandene IQR ist dabei unter anderem den diskreten Temperaturwerten geschuldet. Die Werte sind auf eine Dezimalstelle gerundet. Um die Mittagszeit (12-13 Uhr) fällt auf, dass hier der Median bei erweiterter IQR ebenfalls um 0 K streut. Dies kann damit erklärt werden, dass beide Geräte in Richtung Süden ausgerichtet sind (vgl. Tabelle 21) und somit am Mittag eine identische Exposition zur Sonne haben. Als positiv zu verzeichnen ist, dass bei identischer Exposition mit demselben Median mit entsprechender IQR für beide Messmethoden gerechnet werden kann.

Mit Blick auf die Positionierung der Geräte ist mit einer gegenseitigen Verschattung zu bestimmten Tageszeiten zu rechnen. Die Betrachtung von Abbildung 44 zeigt, dass die Boxen, vor allem für 8 Uhr und 16 Uhr, in positiver Richtung und einmal in negativer Richtung zu 0 K Messdifferenz verschoben sind. Dies würde die Annahme einer Verschattung unterstützen, mit wechselndem Inklinationswinkel zwischen Morgen- und Abendsonne.

Vergleich zwischen den KLIPS-Geräten KL1000011 und KL1000298 im Botanischen Garten

Die Ergebnisse des Vergleichs zwischen (11) und (298) im Botanischen Garten sind in Form der statistischen Kennwerte in Tabelle 35 und in graphischer Form entsprechend dem Vergleich mit Tharandt in Anhang A.11 B und Anhang A.12 zu finden.

Der Blick auf das Diagramm in Anhang A.11 B (nach Bland-Altman) zeigt 4 Dinge auf:

1. Tendenz zu Differenzen mit zunehmender mittlerer Temperatur für den gesamten Zeitraum sowie tagsüber
2. Schiefe Verteilung für alle drei Beobachtungszeiträume. Anhang A.12A. B bestätigt dies für den gesamten Zeitraum
3. Mittlere Abweichung von ca. -0.1 K in den Nachtzeiten, verglichen mit Tharandt mit ca. 0 K (vgl. auch Tabelle 35)
4. Aufweitung der Konfidenzintervalle im Vergleich zu Tharandt für alle drei Zeitbereiche (vgl. auch Tabelle 35)

Mit Blick auf Anhang A.12A (A) ist außerdem zu erkennen, dass die Regression einen Sprung auf 0.28 K auf der Ordinate macht und die Steigung leicht abflacht. Sofern es bei den Geräten keine Qualitätseinbußen bei den Messungen gab, deutet dies vor allem unter der Betrachtung des nächtlichen Beobachtungszeitraumes darauf hin, dass es weitere Einflüsse geben muss. So zeigt Tabelle 21, dass beim Versuchsaufbau zum einen ein vertikaler Offset bei der Anbringung von

ca. 0.2 m vorliegt und zum anderen, dass die Geräte leicht verdreht (ca. 25°) zueinander angebracht wurden.

Anhang A.12B bestätigt die Abweichung von -0.1 K im nächtlichen Bereich. Dabei sind die Differenzen im Vergleich zu Tharandt weiter gestreut (vgl. IQR). Es ist außerdem zu erkennen, dass es einen Verlauf der Mediane gibt, welcher um 14-15 Uhr maximal ausschlägt und anschließend wieder auf die nächtliche Medianabweichung zurückkehrt. Drei Ideen stehen im Raum, welche das Verhalten erklären können:

1. Verschattungssituation, ähnlich wie im Vergleichstest in Tharandt
2. Einfluss durch geänderte Anbringung. Es können sowohl die Höhe als auch die Rotation zueinander eine Rolle spielen
3. Veränderte gerätespezifische Eigenschaften

Punkt 1 kann an dieser Stelle nicht die mittlere Abweichung der Geräte in der Nacht erklären, wohingegen Punkt 2 und Punkt 3 einen möglichen Einfluss haben können. Da keine weiteren Vergleichstests gemacht wurden und eine Überprüfung der Kalibrierung nicht stattgefunden hat, kann dieser Punkt nicht abschließend geklärt werden. Ein Driften der Sensorkennlinie kann daher nicht ausgeschlossen werden.

Der Verlauf am Tag spricht, aufgrund der Ähnlichkeit zu Tharandt, für eine entsprechende Verschattungssituation. Indizien liefert auch Anhang A.7B, welcher die Differenzen zwischen den einzelnen Sensoren der beiden KLIPS-Geräte darstellt. Die sprunghaft auftretenden hohen Differenzen zwischen den exponierten Temperaturfühlern sprechen für eine Situation verschattet zu nicht-verschattet.

5.3 RÄUMLICHE REPRÄSENTATIVITÄT EINES EINZELNEN MESSPUNKTES

5.3.1 Verdichtetes Messnetz

Das dichte Messnetz konnte vor Start des Beobachtungszeitraumes vollständig montiert und in Betrieb genommen werden. Die entsprechenden Metadaten der einzelnen Messtationen sind Anhang A.5 zu entnehmen. Dabei muss angemerkt werden, dass sich die Höhe der Anbringung über Grund für die Standorte 486 und 488 von den anderen mit einer Höhe von 3.5 und 3.8 m über Grund unterscheiden. Dies ließ sich konzeptionell nicht einheitlich umsetzen. Da der bodennahe Temperaturgradient mit zunehmender Höhe abnimmt, sollte dies aufgrund von Erfahrungswerten dennoch hinreichend genau sein.

Für einen ersten Einblick in die Daten soll Abbildung 45 dienen, welche den Temperaturverlauf (PT1H Werte des Datenkanals *air_temperature*) des zentralen Standorts 78 (center) mit dem Mittelwert der umliegenden Standorte (surrounding) des dichten Messnetzes vergleicht.

Abbildung 45: Vergleich der Temperaturverläufe des zentralen Standort 78 mit dem Mittelwert der umliegenden Standorte des dichten Messnetz mit A – gesamter Zeitraum; B und D – zeitliche Eingrenzung der Strahlungstage; C und E – zeitliche Eingrenzung diffuser Tage

Dabei zeigt A, dass es keinerlei auffallende Ausreißer zwischen den Mittelwerten der umliegenden Standorte und dem zentralen Standort gibt. In Anbetracht von B, welches den 1-wöchigen Zeitraum zwischen dem 04. und dem 11. September zeigt, ist zu erkennen, dass im Bereich der Strahlungstage eine erste Systematik zu erkennen ist. Mit zunehmender Anzahl an Strahlungstagen (vgl. Anhang A.4) steigt die mittlere Tagestemperatur. Dabei ist die Amplitude der Temperaturmessung von Standort 78 im Vergleich zu den Mittelwerten der umliegenden Standorte weniger ausgeprägt. Im Bereich der Flanken ist eine hohe Übereinstimmung zwischen den Mittelwerten der dichten Messung und Standort 78 zu erkennen. Kurz vor Erreichen der Minima/Maxima reduziert sich der Gradient von Standort 78 stärker als der der umliegenden Standorte. D zeigt dieses Phänomen detaillierter. Zum Vergleich wurde der Zeitraum um den 22./23. September mit diffusen Wetterverhältnissen gewählt. Dabei zeigt das Meteogramm in Anhang A.4, dass dieser Zeitraum durch einen hohen Bewölkungsgrad und ein Regenereignis auffällt. Abbildung 45 C zeigt dieses Ereignis eingebettet in regulär alternierende Temperaturverläufe, welche ähnlich wie bei Abbildung 45 B und D, reduzierte Minima/Maxima aufweisen. Im Bereich der diffusen Zustände gleichen sich die Temperaturverläufe aneinander an (siehe Abbildung 45 E).

Im Folgenden werden die Strahlungstage vom 04. bis einschließlich dem 10. September analysiert. Diese sind in Abbildung 46 A einzusehen. Auffallend ist, dass Standort 485 im Bereich vom 06. bis zum 09. September im Vergleich zu den restlichen Geräten eine geringere Amplitude am Tag zeigt, wohingegen die Abkühlung in der Nacht ähnlich verläuft.

Aufgrund der steigenden mittleren Temperatur wurden die Tagesgänge für die Evaluierung normalisiert. Alle gemessenen Temperaturen wurden durch die mittlere Temperatur des jeweiligen Tages geteilt und anschließend mit dem arithmetischen Mittel der gesamten gemessenen Temperaturen multipliziert. Das Ergebnis ist in Abbildung 46 B einzusehen. Dabei stellt die horizontale gestrichelte Line das entsprechende Wochenmittel der gemessenen Temperaturwerte mit ca. 20.6 °C dar.

Abbildung 46: Gemessene Temperaturen der Standorte des dichten Messnetze
A – Rohdaten (stündlich); B – normalisiert und multipliziert mit dem Wochenmittel

Werden die Daten aus Abbildung 46 B auf einen typischen Tagesgang pro Standort durch die Bildung des arithmetischen Mittels pro Zeiteinheit pro Tag komprimiert, so ergibt sich Abbildung 47. Dabei stellt der schwarz-markierte Verlauf den typischen normalisierten Tagesgang des Standorts (siehe Kopfzeile) für den Beobachtungszeitraum vom 04. bis einschließlich 10. September dar. Grau hinterlegt sind die normalisierten typischen Tagesgänge der weiteren Standorte im dichten Messnetz. Die braunen Balken stellen die Differenzen der gemessenen Temperaturen zwischen dem 1Wire Sensor (exponiert) und dem verschatteten tmp117 Sensor dar. Dies soll als Maß dienen, inwieweit das Gerät im Tagesgang verschattet bzw. zur Sonne exponiert ist (vgl. auch Kapitel 3). Eine hohe Differenz stellt dabei eine hohe Strahlungsexposition dar, eine niedrige Differenz zeigt eine gänzliche Verschattung. In der Nacht sollten folglich keine nennenswerten Differenzen gemessen werden. Die Ergebnisse von allen Standorten sind in Anhang A.13 einzusehen. Auffallend ist, dass alle Standorte (außer 466) einen nächtlichen Offset zwischen den Sensoren tmp117 und 1Wire aufweisen. Dies könnte ein systematischer Offset oder eine Differenz sein, welche durch den Windchill-Effekt hervorgerufen wird. Der konvektive Abtrag, welcher Teil des Energiegleichgewichts am Sensor ist, muss an dieser Stelle außer Acht gelassen werden, da keine entsprechenden Messwerte (Windmessungen) vorliegen.

Abbildung 47: Normalisierte typische Tagesgänge der Standorte 449 und 462 des dichten Messnetzes im Vergleich für den Beobachtungszeitraum vom 04. bis einschließlich 10. September

Die folgende Tabelle 36 soll die Tagesgänge aus Abbildung 47 sowie Anhang A.13 beschreiben und mögliche Gründe für deren Charakteristika nennen. Dafür werden unter anderem die erhobenen Daten aus dem Metadatenatlas (vgl. Anhang A.5) mit eingebunden sowie eigene Ortskenntnisse. Es werden qualitative Auffälligkeiten untersucht, unter anderem die vier Charakteristika: Minimum (maximale Abkühlung), Maximum (maximale Erwärmung), Aufsteigende Flanke (Erwärmung), Absteigende Flanke (Abkühlung). Die Standorte 449, 462, 464, 466, 470, 471, 486 haben keine offensichtlichen Ausreißer und bewegen sich gleichförmig zur mittleren Bewegung der Gesamtmenge, weswegen diese nicht weiter auf Auffälligkeiten hin untersucht werden.

Standort	Auffälligkeiten	Mögliche Ursachen
463	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kältester Standort in der Nacht (vgl. Minimum bei ca. 5 Uhr) 2. Hoher Abkühlungsgradient 	<p>Zu 1. und 2.: Parkanlage im Bereich des Königsbrücker Platzes mit Vegetation sowie in Teilen unversiegelt</p> <p>Zu 2.: Verstärkte Durchmischung aufgrund der Hanglage der Rudolf-Leonhard-Straße zwischen Erlenstraße und Stauffenbergallee</p>
465	<ol style="list-style-type: none"> 1. Größte Amplitude zwischen Temperaturminimum und -maximum 2. Hoher Gradient in der Aufwärmphase 	<p>Zu 1.: Kleingartenanlage im Westen des Standorts und somit keine „Straßenschlucht“ führt zu einem verstärkten Abfluss der Wärme in der Nacht</p> <p>Zu 1 und 2.: Morgen- und Abendsonne aufgrund der Straßenachse</p>

469	1. Maximale Temperatur aller Standorte 2. Warme Nachttemperatur	Zu 1.: An Kreuzung und somit Horizontfreiheit hinsichtlich Nachmittags- und Abendsonne Zu 2.: Zentrale Lage im Wohnblock
485	1. Signifikant niedrigeres Maximum am Tag bei ähnlichem Minimum (im Vergleich) in der Nacht	Zu 1.: Abgeschotteter Hinterhof mit keiner bis wenig Einfallender Sonne (vgl. auch durchschnittliche Sonnenexposition im Beobachtungszeitraum)
487	1. Wärmster nächtlicher Standort 2. Hohes maximum am Tag	Zu 1.: Anthropogene Wärme durch Nähe zur Hauptstraße (Fritz-Reuter-Straße) Zu 1.: Großflächige Versiegelung des Platzes ohne nennenswerte Vegetation Zu 2.: Offener Platz somit Horizontfreiheit hinsichtlich Nachmittags- und Abendsonne
488	1. Höchster Erwärmungsgradient 2. Maximum der Differenz zwischen tmp117 und 1Wire	Zu 1.: Frühe Morgensonne Zu 1. und 2.: Heller Hinterhof (Farbe der Gebäude) und somit hoher Albedo kann zu einer zusätzlichen Erwärmung führen – aufgrund der Abschirmung des Sensors tmp117 spiegelt sich dies zusätzlich in der Differenz wider

Tabelle 36: Auffälligkeiten im dichten Messnetz nach Standort der normalisierten Tagesgänge für den Beobachtungszeitraum vom 04. bis einschl. 10. September

Standort 78, welcher als POI untersucht wird, reiht sich im Wesentlichen in den mittleren Verlauf der Gesamtmenge ein. Dabei ist das Temperaturmaximum am Tag im unteren Bereich anzusiedeln. Dies geht einher mit keiner bzw. einer geringen Differenz zwischen den tmp117 und 1Wire Sensoren. Der Standort befindet sich zentral in der Straßenschlucht der Hechtstraße und zusätzlich zentral im Verbund Hechtviertel. Dies kann als Grund für die verhältnismäßig hohe Temperatur im Minimum des typischen Tagesganges interpretiert werden. Lediglich Standort 487 ist an dieser Stelle wärmer.

Der Effekt des Einflusses des Hüttenfehlers lässt sich mit Abbildung 48 genauer zeigen. Dafür wurden die Standorte 469 und 470, welche ca. 40 m entfernt vom Standort 78 südlich bzw. nördlich platziert sind, herangezogen. Dabei ist eine hohe Übereinstimmung der Verläufe in der Nacht sowie in der Abkühlphasen erkennbar. Mit zunehmender Differenz der Datenkanäle (1Wire – tmp117) divergieren die Verläufe der gemessenen Temperaturen der Geräte auseinander. Dies gipfelt in einer Abweichung von ca. 1.5 K zwischen Standort 469 und 78 gegen 16 Uhr. Dabei ist festzustellen, dass für Standort 78 keine nennenswerte Differenz der Datenkanäle des verschatteten und exponierten Sensors vorliegt, wohingegen die Differenz bei Standort 469 bei >5 K liegt.

Abbildung 48: Vergleich der typischen Tagesgänge der KLIPS-Standorte 469, 470 und 78

Für die Betrachtung der Durchschnittstemperatur der normalisierten Verläufe wurde das arithmetische Mittel der typischen Tagesgänge gebildet. Die Ergebnisse sind Tabelle 37 zu entnehmen. Dabei zeigt sich, dass die mittlere Temperatur in einem Bereich von 19.5 °C bis 21.2 °C liegt und folglich eine Spanne von 1.7 K hat. Als Ausreißer ($>1.5 \times \text{IQR}$) kann Standort 485 identifiziert werden. Das arithmetische Mittel aller Durchschnittstemperaturen kann mit 20.66 °C beziffert werden und hat damit eine Differenz von 0.14 K zum zentralen Standort 78. Die wärmste Durchschnittstemperatur wurde während des Beobachtungszeitraums bei Standort 487 am Bischofsplatz im Süden des überwachten Gebietes ermittelt.

Standort	449	462	463	464	465	466	469	470	471	485	486	487	488	78	Ges.
Ø Temp. [°C]	20.5	20.7	20.3	20.7	20.8	20.6	21.0	20.8	20.6	19.5	21.0	21.2	20.9	20.8	20.66

Tabelle 37: Mittlere Temperatur der normalisierten Tagesgänge des dichten Messnetzes nach Standorten für den Beobachtungszeitraum vom 04. bis einschl. 10. September

Abbildung 49 zeigt, den normalisierten Tagesverlauf aller Standorte komprimiert auf einen Tag als Boxplot. Dabei ist der Mittelwert des zentralen Standorts 78 rot markiert, in Blau wird der Mittelwert des restlichen Messnetzes abgebildet. Zusätzlich wurden die extremen Ausreißer ($3 \times \text{IQR}$) in lila markiert.

Abbildung 49: Variabilität des Tagesganges nach Tagesstunde des dichten Messnetzes bei autochthoner Wetterlage (Fokus: Standort 78)

Es zeigt sich, dass der Mittelwert des zentralen Standorts 78 im Bereich der Abkühlung sowie im Bereich des Tagesminimums oberhalb des Mittels der restlichen Standorte befindet und somit wärmer ist. Zum Tagesmaximum befindet sich der Mittelwert des zentralen Standortes unterhalb des Tagesmittels der restlichen Standorte. Dies ist unter anderem auf die Schattenlage am Mittag bzw. während des Nachmittags zurückzuführen. Als Gründe können zusätzlich die Erkenntnisse aus Abschnitt 5.2.1 angeführt werden. Diese zeigen, dass eine Spannweite zwischen dem Referenzgerät PSY und KLIPS-Gerät von 2.4 K bzw. 3.2 K möglich ist. Da das Referenzgerät künstlich aspiriert und damit eine adäquate Strahlungskompensation (was einer Schattenlage entspricht) hat, kann dies einen Rückschluss auf das Verhalten zwischen einem verschatteten und einem sonnenexponierten KLIPS-Gerät geben.

In Summe verdeutlicht Abbildung 49 die Erkenntnisse, dass der Standort 78 in der Nacht wärmer, in der Aufwärmung äquivalent, im Tagesmaximum kühler und in der Abkühlung einen geringeren Gradienten aufweist als das Mittel der umliegenden Standorte. Das Temperaturplus von Standort 78 in der Aufwärmung bei 11 Uhr fällt dabei auf den Zeitpunkt hoher

Sonneneinstrahlung. Des Weiteren zeigt die Abbildung, dass vor allem in der Aufwärmphase (ca. 8-12 Uhr) die maximale Variabilität der gemessenen Temperaturen aller Standorte möglich ist (vgl. Whisker). Dies lässt sich mit der teils sonnenexponierten und teils verschatteten Gesamtmenge der Sensoren erklären. Die Menge der extremen Ausreißer des Standorts 485 am Tag zeigt, dass dieser Standort gesondert berücksichtigt werden und entkoppelt von den restlichen Standorten sein muss. Der Hinterhof des Standortes zeichnet sich durch fast keinen Sonnenlichteinfall im Beobachtungszeitraum aus. Dabei ist dieser gänzlich abgeschottet vom Straßensystem und bildet mit seiner geschätzten Fläche von ca. 350 m² (Vermessung mittels QGIS und Satellitendaten) vermutlich ein eigenes Mikroklima aus. Außerdem zeigt sich für Standort 488 ein außergewöhnliches Aufwärmverhalten (Sammlung extremer Ausreißer bei 10Uhr), welches sich ebenfalls in einem Maximum in den Differenzen widerspiegelt. Beide Standorte repräsentieren Hinterhofstandorte. Aus diesem Grund wurde diese Untersuchung noch einmal ohne die Hinterhofstandorte 449, 485 und 488 erstellt (siehe Abbildung 50).

Abbildung 50: Variabilität des Tagesganges nach Tagesstunde des dichten Messnetzes bei autochthoner Wetterlage (ohne Hinterhöfe)

Hier zeigt sich, dass das Weglassen der Standorte zu einer starken Reduktion der Ausreißer führt. Außerdem kürzen sich die Whisker über den typischen Tagesverlauf ein. Die Boxen pro Zeiteinheit in der Nacht von 0-5 Uhr zeigen sich gleichbleibend und in der Erwärmungsphase bis 15 Uhr zusammenschrumpfend. Im Maximum lässt sich keine eindeutige Tendenz erkennen, wohingegen in der Abkühlungsphase die Mittelwerte von Standort 78 und die des restlichen Messnetzes zusammenrücken bei in etwa gleichbleibender IQR.

Als letztes wurde überprüft, ob ein anderer Standort als potenzieller Repräsentant des Beobachtungsgebietes in Frage kommt. Dafür wurden für alle Standorte der mittlere absolute Fehler (MAE) zwischen dem arithmetischen Mittel des entsprechenden Standorts und dem dichten Messnetz gebildet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 38 einzusehen. Dabei fallen die Standorte 462, 464 und 471 positiv mit einem mittleren absoluten Fehler von <0.2 K auf. Davon befinden sich zwei auf der Rudolf-Leonhard-Straße (462 und 471) sowie ein weiterer (464) in der Hechtstraße im Norden des Beobachtungsgebietes. Die Auswertung für Standort 464, welcher den geringsten MAE aufweist, ist in Abbildung 51 einzusehen.

Standort	449	462	463	464	465	466	469	470	471	485	486	487	488	78
MAE [K]	0.24	0.15	0.38	0.12	0.33	0.2	0.38	0.21	0.18	1.24	0.35	0.53	0.49	0.28

Tabelle 38: Mittlere absoluter Fehler zum Mittelwert des dichten Messnetzes nach Standort

Dabei lässt sich das Plus im frühen Mittagsbereich (10-11 Uhr) für Standort 464 durch die einhergehende Sonnenexposition erklären (vgl. auch Anhang A.13). Das entsprechende Minus im Maximum lässt sich ebenfalls darüber erklären. Nichtsdestotrotz bildet dieser Standort adäquat den mittleren Verlauf des gesamten dichten Messnetzes ab und ist vor allem in den Nachtphasen ohne solare Einstrahlung übereinstimmend. Mögliche Gründe können die hauptsächlich aus Süden kommenden Winde (vgl. auch Meteogramm aus Abbildung 33) sein. Der Standort befindet sich im Lee des untersuchten Gebietes und somit stellt dessen Footprint das untersuchte Gebiet dar. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass mit Blick auf die Karte, genau dieser Standort das eigentliche Zentrum des Verbundgebiets Hechtviertel darstellt (vgl. eigene Ortskenntnisse).

Abbildung 51: Variabilität des Tagesganges nach Tagesstunde des dichten Messnetzes bei autochthoner Wetterlage (Fokus: Standort 464)

5.3.2 Simulationen in ENVImet

Der finale Static Driver für das Referenzmodell ist Abbildung 52 zu entnehmen. Abbildung 52 A zeigt farblich abgestuft das eingebettete DGM. Zu erkennen sind dabei die Bahndämme im SW und SO des Untersuchungsgebietes. Im NO ist die Anhöhe um den Königsbrücker Platz erkennbar. B legt den Fokus auf die Oberflächen. Zu bemerken ist, dass durch das Freilassen der Randbereiche zusammenhängende Wohneinheiten aufgebrochen werden und eine freie Einströmung zugelassen wird. Exemplarisch ist hier der Innenhof von Standort 449, bei welchem im SSW schemenhaft die Gebäudegrundrisse zu erkennen sind (vgl. *1 in Abbildung 52)

Abbildung 52: 3D Modell des Static Drivers für das Referenzmodell
 A – Fokus auf DGM; B – Fokus auf Oberflächen

Einen ersten Einblick in die Ergebnisse liefert Abbildung 53, welche die räumliche Verteilung der Temperaturen für deren erwarteten Hoch- (15 Uhr) und Tiefpunkt (5 Uhr) sowie das 0 Uhr Ergebnis darstellt. Der erste Eindruck zeigt dabei, dass für das 15 Uhr Ergebnis die Straßenbereiche sowie der Bereich der Kleingartenanlage im Nordwesten wärmer ist/sind als die Innenhofbereiche. Die Temperaturspanne bewegt sich dabei von 24.1 °C bis 26.1 °C. Für 0 Uhr ist eine Abkühlung auf 15.6 °C bis 16.4 °C zu verzeichnen. Dabei zeichnen sich vor allem die südlichen Randgebiete rund um die Bahndämme sowie der Bereich der Rudolf-Leonhard-Straße als wärmer ab. Hier werden die maximalen Temperaturen berechnet.

Übersicht: Simulationsergebnisse (Potential Air Temperature) der Referenzumgebung auf 2.7 m [Terrain Following]

Abbildung 53: Potenzielle Lufttemperatur des Referenzmodells bei 2.7 m [Terrain Following]
 Für die Zeitschritte 15, 0 und 5 Uhr für den Simulationslauf des Modells (KLIPS_HV_200x200x30_2x2x3-17f33m_R_20240222)

Für 5 Uhr ist eine weitere Abkühlung auf 12.5 °C bis 13.4 °C zu erkennen. Dabei stellen sich die Straßenschluchten im Vergleich zu den Hinterhöfen als wärmer heraus. Die Gebiete rund um die Höhenlage der Rudolf-Leonhard-Straße im NO sowie die Kleingartenanlage im NW sind als Kälteinseln zu verzeichnen. Die maximalen Temperaturen sind im Bereich der niederen Lagen der Rudolf-Leonhard-Straße im SO zu verzeichnen.

Die maximalen Temperaturen zum Zeitschritt 5 Uhr bilden nicht die Ergebnisse der Untersuchungen des dichten Messnetzes ab. Hier sind es vor allem die Standorte 469, 470, 487 und 78, welche die entsprechenden Maxima zum Zeitschritt 5 Uhr aufzeigen. Diese Standorte liegen alle auf der Hechtstraße. Dies zeigt unter anderem, dass es notwendig ist mit einer ausgeweiteten Modelldomäne zu arbeiten. Standort 471, welcher im Bereich der maximalen Temperatur des Simulationsergebnisses ist, zeigt hingegen einen im Vergleich eher kühleren Verlauf (vgl. auch Anhang A.13).

Abbildung 54: Korrelation – Prädiktor des Referenzmodells und den gemessene Zielgröße mittels dem Bestimmtheitsmaß R^2

Die allgemeine Modellperformance vom Referenzmodell soll in Abbildung 54 gezeigt werden. Die Abbildung stellt dar, dass zwischen allen Standorten in der Messung und den entsprechenden Rezeptoren im Modell für den Simulationszeitraum eine hohe lineare Abhängigkeit besteht ($R^2 > 0.97$ für alle Standorte). Es fallen bei einigen Standorte starke

Abweichungen und unterschiedliche Muster um die Regression auf, weswegen der allgemeine Verlauf zwischen Zielgröße (Messergebnis) und Prädiktor (Simulationsergebnis) im Folgenden weiter untersucht wird. Anhang A.14 beinhaltet die graphische Aufarbeitung gegliedert nach Standorten des KLIPS-Messnetzes. Die Aufarbeitung ist exemplarisch in Abbildung 55 dargestellt.

Abbildung 55: Vergleich zwischen Simulationsergebnissen und Messergebnissen nach Standort

Die graphische Auswertung zeigt auf der linken Seite die Verläufe von Prädiktor (türkis) und Zielgröße (rosa) der einzelnen Standorte sowie auf der rechten Seite deren Differenz zueinander. Bei Betrachtung von Anhang A.14 können folgende Dinge festgestellt werden:

1. Das Referenzmodell unterschätzt bei ca. 2/3 der Standorte (449, 462, 463, 465, 469, 470, 486, 487, 488) das Tagesmaximum. Dabei werden für die Standorte 449, 463, 469, 486 und 487 die Verläufe am Tag annähernd gleichförmig unterschätzt, welches sich durch ein Plateau im Differenzenplot zeigt. Die Standorte 462, 465 und 470 nähern sich im Tagesmaximum den Messwerten an, was sich durch einen Einbruch im Plateau der Differenzen zeigt.
2. Der Hinterhofstandort 485 kann fast deckungsgleich abgebildet werden. Lediglich zu Beginn der Simulation ist eine größere Abweichung zu verzeichnen. Abschnitt 5.3.1 zeigt bereits, dass dieser Standort, aufgrund seiner Exposition gesondert betrachtet werden muss.
3. Das Simulationsmodell überschätzt den Start des Tagesganges für alle Standorte mit ca. 0.5 - 1.5 K (vgl. auch Differenzen), was zu der Annahme führt, dass ein Vorlauf notwendig ist.

4. Die maximale Abweichung mit fast 3 K zwischen Prädiktor und Zielgröße liegt beim Hinterhofstandort 488 während des Temperaturanstiegs. Die Anstiegsflanke des Standortes ist bereits in Abschnitt 5.3.1 als ungewöhnlich aufgefallen.
5. Bei allen Standorten (außer 485) wird die Anstiegsflanke der Temperatur durch die Simulation unterschätzt (vgl. auch sprunghafter Anstieg der Differenzen und Kreuzen der Nulllinie nach Start der Simulation). Ein zweiter Peak bei den Differenzen zeigt das Unterschätzen in der Abkühlung gegen 18:00. Dies kristallisiert sich besonders bei den Standorten 464, 465, 466, 470, 471 und 78 heraus, welches alles Standorte im Straßenbereich sind.
6. Alle Standorte weisen bei der Simulation ein Schwanken der Temperatur gegen Ende des Tagesganges auf, was sich in ähnlicher Weise bei den Standorten 465, 466 und 469 in den Messergebnissen zeigt.

Folglich kann festgehalten werden, dass keine allgemeine Systematik zu erkennen ist, jedoch weisen einige der Standorte ähnliche Muster bei den Abweichungen auf. Die Hinterhofstandorte 485 und 488 fallen aus diesen Mustern heraus. Für den zentralen Standort 78 kann außerdem festgehalten werden, dass die Simulation das Tagesmaximum der Temperatur trifft, dabei aber die Flanken unterschätzt werden. Der Auslauf des Tagesganges ist annähernd deckungsgleich und weist neben dem Maximum des Tagesganges eine minimale Differenz zwischen Prädiktor und Zielgröße auf.

Zur allgemeinen Bewertung wurden außerdem die mittleren Abweichungen, auch mean bias error (MBE), zwischen den Rezeptoren des Referenzmodells und den KLIPS-Messgeräten errechnet. Dies wird in folgender Tabelle angeführt. Es ist zu erkennen, dass bis auf Standort 485 das Modell im Mittel die Zielgrößen (Messwerte KLIPS-Geräte) unterschätzt. Dabei hat die mittlere Abweichung eine Spanne von -0.27 bis 1 K je nach Standort.

Standort	449	462	463	464	465	466	469	470	471	485	486	487	488	78
MBE [K]	0.5	0.31	0.32	0.19	0.26	0.18	0.81	0.48	0.07	-0.27	0.56	0.96	0.71	0.55

Tabelle 39: Mittlere Abweichung zwischen Referenzmodell und den Messwerten nach Standort

Eine Bewertung der Modellperformance findet sich in Tabelle 40, welche den Root Mean Square Error (RMSE) für alle Modellläufe zeigt. Dieser berechnet sich wie folgt:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_{Ziel} - y_{Präd})^2}, \quad (4)$$

[46]

mit N : Anzahl der Datenpunkte, y_{Ziel} : gemessene Zielgröße, $y_{Präd}$: simulierter Prädiktor

Für die Referenz ist erkennbar, dass Werte < 1 für die Standorte 464, 466, 470, 471, 485 und 78 erreicht werden können. Dabei gilt, dass je kleiner der Wert ist, umso besser ist die Modelperformance zu bewerten. Im weiteren Verlauf soll dieses Maß dazu dienen die Modelperformance der Optimierungen zu bewerten. Zur Bewertung der Maßnahmen wird vom Referenzmodell ausgegangen. Die farbliche Abstufung zeigt, ob sich der RSME im Vergleich zur Referenz verringert (hier: grün) oder erhöht (hier: rot). Ersteres wäre positiv zu bewerten.

	449	462	463	464	465	466	469	470	471	485	486	487	488	78
Referenz	1.08	1.13	1.18	0.83	1.03	0.9	1.07	0.9	0.83	0.69	1.07	1.16	1.3	0.9
Ohne DGM	0.96	1.09	1.06	0.84	1.04	0.89	1	0.88	0.83	0.69	1.01	1.12	1.25	0.87
Niedrige Domäne	1.08	1.12	1.19	0.83	1.03	0.9	1.08	0.9	0.83	0.69	1.07	1.15	1.29	0.9
Mit Vorlauf	0.95	1.1	1.07	0.85	1.07	0.9	1.04	0.91	0.85	0.64	1.03	1.15	1.25	0.89
2. Tag mit Vorlauf	0.79	0.85	0.68	0.85	1	0.84	0.9	0.8	0.86	1.31	1.1	1.11	1.22	0.96

Tabelle 40: RSME zwischen Prädiktor und Zielgröße nach Modell und Standort – Werte in [K]

mit farblicher Markierung, welcher Wert eine Verbesserung bzw. Verschlechterung zum Referenzmodell zeigt

Sensitivitätsanalysen

Die Simulationsmodelle zur Optimierung des Modells und zu den Sensitivitätsanalysen liefen, außer KLIPS_HV_200x200x30_2x2x3_17f33m_Rn3D_20240312, bis zum Ende durch. Der Simulationsdurchlauf, welcher die Sensitivität des Modells hinsichtlich Vegetation durch Weglassen der 3D-Vegetation untersuchen sollte, brach bei allen gestarteten Durchläufen ab, weswegen zu dessen Ausgang keine Aussagen getroffen werden können.

Für den Durchlauf mit halber Gebäudehöhe ist das Ergebnis in Anhang A.15 einsehbar. Dabei wurde die Differenz der Temperatur zwischen dem Referenzlauf und dem Lauf mit halber Gebäudehöhe für die Ebene (2.7 m), welche hier die größte Relevanz darstellt, für die Zeitpunkte 6, 12, 18, 24 und 5 Uhr des Folgetages für die Modelldomäne abgebildet.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Startbedingungen um 6 Uhr für ein Modell mit DGM geringfügig wärmer sind. Es ist außerdem eine etwas wärmere Umgebung im südlichen Bereich der Rudolf-Leonhard-Straße im Referenzmodell zu erkennen. Um 12 Uhr zeichnen sich erhebliche Unterschiede ab. Dabei zeigen sich wärmere Bereiche für das Modell mit halber Gebäudehöhe (blau gekennzeichnet) mit bis zu ca. 0.5 K Unterschied. Mögliche Gründe können eine geringere Schattenwirkung aufgrund der niedrigeren Bauhöhe sein. Außerdem gibt es Bereiche im Modell mit halber Gebäudehöhe, welche kühler sind (rötlich gekennzeichnet, Unterschiede bis ca. 0.7 K), so z.B. im Osten der Rudolf-Leonhard-Straße. Im Bereich der allgemeinen Abkühlung ab 18:00 bis 5:00 Uhr zeichnet sich dann die größere Wärmekapazität der anliegenden Gebäude ab, was sich in Form von wärmeren Straßenzügen und leicht wärmeren Innenhöfen für das Referenzmodell zeigt. Dabei ist die Differenz in den Innenhöfen geringer, was auf die örtliche Vegetation im Verhältnis zu den Gebäuden zurückführbar sein könnte.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele Effekte direkt, einige nur mit Vermutungen erklärbar sind. Diese Anordnung zeigt, dass die Gebäudehöhe eine entscheidende Rolle für das Modellergebnis spielt und somit das Modell dahingehend sensitiv ist.

Modelloptimierungen

Zur Optimierung des Modells wurden bis zur finalen Simulation weitere Versuche durchgeführt und ausgewertet. Dabei wurde der Effekt des DGM (A), der Effekt der Reduzierung der Domänenhöhe bei gleichbleibenden Abmaßen der einzelnen Gitterboxen (B), der Effekt eines Vorlaufes (C) sowie ein möglicher zweiter Tag im Anschluss evaluiert. Die Ergebnisse sind in Abbildung 56 graphisch als Differenzplots für (A) und (B) zu finden. In Tabelle 40 ist eine Quantifizierung der Modelperformance mittels RMSE im Vergleich zur KLIPS Messung dargestellt. Dabei wird auch der Effekt im Vergleich zur Referenz berücksichtigt (vgl. farbliche Markierung). Außerdem zeigt Anhang A.16 die Verläufe an den Mess-/Rezeptorpunkten sowie einen Vergleich zum Referenzmodell im Differenzenplot. Signifikante Effekte sind grün markiert. Die betrachtete Höhe entspricht mit 2.7 m denen der Messung (vgl. vertikale Auflösung in Tabelle 25). Das Modell wird „Terrain Following“ ausgewertet.

Zu (A): Der Effekt des Weglassens des DGMs zeigt sein gesamtes Ausmaß bei der Betrachtung der räumlichen Ausprägung der Differenz zur Messung in Abbildung 56 A. Es sind (qualitativ) signifikante Veränderungen zu beobachten, welche um 12:00 Uhr ihre Maxima (ca. $\pm 1K$) haben. Die Veränderung der Verläufe der Temperatur an den Standorten kann in Anhang A.16 A eingesehen werden. Es zeigt sich, dass sichtbare Änderungen in den Differenzen zu den gemessenen Werten an den Standorten 449 und 463 im Tagesgang gegen 12:00 Uhr auftreten (weitere Standorte haben leichte Veränderungen). Dabei ist die Änderung für Standort 449 nicht direkt erklärbar. Die Änderung im Verlauf des Tagesganges bei Standort 463 hingegen fällt in den Bereich des DGMs. Dabei ist anzumerken, dass dieses das Ergebnis im Positiven verändert, da der Verlauf dichter bei der Nulllinie liegt. Quantitativ zeigt Tabelle 40, dass im Vergleich zum Referenzmodell der RSME für alle Standorte kleiner und somit die Änderung als positiv zu bewerten ist (vgl. grüne Färbung).

Zu (B): Die Änderung durch die Reduzierung der Domänenhöhe kann in Abbildung 56 B eingesehen werden. Dabei ist die Skala zu berücksichtigen, welche die Änderung im Bereich von $\pm 0.2 K$ angibt. Es zeigt sich im Bereich der Kleingartensiedlung im NW des Beobachtungsgebietes für 12:00 Uhr eine Reduzierung der simulierten Temperatur um ca. 0.15 K auf 2.7 m über dem Grund. Auch das 18:00 Uhr Ergebnis zeigt eine leichte Änderung zur Referenz. An den Standorten selbst kann mit Blick auf Anhang A.16 B keine nennenswerte Änderung festgestellt werden, was sich auch in den Ergebnissen der errechneten RMSE in

Tabelle 40 zeigt. Da sich kein systematischer Einfluss auf das Simulationsergebnis herauskristallisiert, wird diese Maßnahme als positiv bewertet.

Abbildung 56: Differenzen im Ergebnis zwischen Referenz- und Optimierungsdurchläufen für A – Weglassen des DGMs und für B – Reduzierung der Domänenhöhe auf 15 Gitterboxen

Zu (C): Zur Evaluierung des Einflusses eines Vorlaufs zum Beobachtungszeitraums wurde das Modell ohne DGM verwendet. Dabei zeigt sich bei der Betrachtung der Differenzen in Anhang A.16 C für alle Standorte eine positive Veränderung im Bereich des Starts des Beobachtungszeitraumes (Differenz zu 0 wird geringer). Qualitativ sind einige Änderungen, vor allem im frühen Mittagsbereich zu verzeichnen, bei welchen die Abweichungen, die des Referenzmodells leicht übersteigen. Dies zeigt sich auch bei der Betrachtung von Tabelle 40. Dabei reduzieren sich die positiven Effekte in Teilen, welche durch Weglassen des DGMs erreicht werden konnten. Dies zeigt sich trotz eines sichtbaren positiven Einflusses zu Beginn des Simulationsergebnisses. Dennoch wird diese Maßnahme zur Qualitätssteigerung des Beobachtungszeitraumes als notwendig erachtet, da ohne Vorlauf die Initialbedingungen nicht denen der Realität entsprechen, da sich diese erst „einschwingen“ müssen.

Zu (D): Durchlauf D ist im eigentlichen Sinne eine Erweiterung zu Durchlauf C. Dabei wurde der Simulationszeitraum um weitere 24 h verlängert. Tabelle 40 zeigt, dass diese Erweiterung zu der stärksten Veränderung des RMSE führt. Dabei sind erhebliche Verbesserungen ($\Delta\text{RMSE} > 0.1$) für die Standorte 449, 462, 463 und 469 erkennbar. Es zeigt sich jedoch auch eine starke Verschlechterung für Standort 485. Des Weiteren ist für den zentrale Standort 78 eine leichte Verschlechterung des RSME zu verzeichnen. Auffallend stark sind die Fehler im Bereich der Aufwärmphase des Beobachtungszeitraums. Hier sind für alle Standorte (außer 485) ein Maximum in den Differenzen zu verzeichnen. Eine mögliche Erklärung liegt in der Exposition zur Sonne, sodass die Simulation die Messergebnisse der KLIPS-Geräte aufgrund der Strahlungstemperatur unterschätzt. Es sticht besonders Standort 488 heraus. Die Abweichung liegt hier bei ca. 4 K. Abgesehen davon zeigt sich, dass das Modell treffend die Umgebung darstellen kann und vereinzelt Abweichung bis ± 1.5 K vorhanden sind, aber überwiegend kleiner sind. Vor allem die Bereiche um 00:00 Uhr während der Abkühlung werden gut getroffen. Eine Ausnahme stellt Standort 485 dar. Während das Referenzmodell den Standort fast deckungsgleich abbilden kann, zeigt sich hier, dass das Modell den Standort stark überschätzt. Mit Blick auf die Abweichung in Tabelle 41 zeigt sich hier ebenfalls, dass das Modell im Allgemeinen die Messergebnisse unterschätzt. Dabei liegt auch hier das Spektrum gestreut zwischen 0.2 K und 1 K, sodass sich kein allgemeines Bias ableiten lässt. Abschließend kann die Maßnahme als bis dahin beste Maßnahme bewertet werden, da sich der RSME zum Referenzmodell stark verbessert. Aufgrund der zusätzlichen Berechnungsdauer des Modells wird die Maßnahme dennoch nicht auf das Modell mit größerer Modelldomäne übertragen. Hier hat sich nochmals gezeigt, dass das Modell allgemein Probleme hat, die Standorte 485 und 488 in den Innenhöfen adäquat abzubilden.

Standort	449	462	463	464	465	466	469	470	471	485	486	487	488	78
MBE [K]	0.2	0.35	0.27	0.42	0.56	0.53	0.7	0.59	0.42	-0.83	0.77	0.99	0.68	0.6

Tabelle 41: Mittlere Abweichung für ein Modell mit zweitem Tag und Vorlauf zu den Messwerten nach Standort

Finaler Simulationsdurchlauf

Das finale 3D-Modell des Static Drivers wird in Abbildung 57 dargestellt. Die Veränderungen zum Referenzmodell zeigen sich in Form der niedrigen Domänenhöhe und dem fehlenden DGM (außer den Bahndämmen). Die Domänenhöhe wurde zusätzlich auf 16 statt 15 Gitterzellen erweitert, da die erweiterte horizontale Ausprägung dies erforderte (vgl. Gesamthöhe muss 2x der RSL entsprechen). Für den Dynamic Driver musste aufgrund von Instabilitäten in der Simulation das Windprofil angepasst werden. Die entsprechende Anpassung kann in Tabelle 30 eingesehen werden. Des Weiteren wurde zusätzlich ein Vorlauf eingerichtet, welcher um 21:00 Uhr des vorangehenden Tages startet, um so einen gesamten Tagesgang simulieren zu können.

Abbildung 57: 3D Modell des Static Drivers für das finale Modell
Oberflächen und DGM integriert

Die Berechnungsdauer betrug ca. 3 Wochen, weswegen davon abgesehen wurde einen weiteren Tag an den Simulationsdurchlauf anzuhängen. Das hätte an dieser Stelle, trotz der positiv zu bewertenden Ergebnisse aus dem vorherigen Abschnitt, den Rahmen dieser Arbeit überschritten.

Einen ersten Einblick in die Daten liefert Abbildung 58. Es zeigen sich signifikante Änderungen zum Referenzmodell in Abbildung 53. Dabei seien zum einen die Skala für das 15 Uhr Ergebnis zu beachten, welche sich im Maximum auf 28.8°C anhebt, was einer Differenz von 2.6 K entspricht. Dies zeigt sich vor allem im Bereich des Bischofsplatzes an der Fritz-Reuter-Straße, welche nicht Teil des Untersuchungsgebietes des Referenzmodells war. Weitere Auffälligkeiten zeigen sich für das 0 und 5 Uhr Ergebnis in Form von Kälteinseln im Bereich der Kleingartensiedlung im NW des Gebietes sowie dem Friedhofsgeländes im Südosten. Des Weiteren liegt für das 15 Uhr Ergebnis, entgegen der Berechnung der kleinen Modelle, das Gebietsmaximum nicht im NW bei der Kleingartenanlage.

Übersicht: Simulationsergebnisse (Potential Air Temperature) des finalen Modells [Terrain Following]

Abbildung 58: Potenzielle Lufttemperatur des finalen Modells bei 2.7 m [Terrain Following]

Anhang A.17 zeigt zum einen den finalen Berechnungsdurchlauf für die Temperatur pro Standort im Vergleich zu den gemessenen Ergebnissen auf 2.7 m, zum anderen die Abweichung zu den Standorten/Rezeptoren im Verhältnis zu der Abweichung des Referenzmodells. Dabei zeigen sich signifikante Änderungen für die Standorte 449, 462, 463, 469, 486 und 487 im Vergleich zum Referenzmodell. Die Abweichungen lassen sich zum einen auf die davor initiierten Optimierungsmaßnahmen zurückführen (vgl. DGM z.B. für Standorte 463 und 449), zum anderen aber auch auf die größere Domänengröße. So befinden sich die Standorte 462, 463 486 und 487 im Randbereich des Referenzmodells und können so vermutlich nicht adäquat abgebildet werden. Für Standort 449 wird vermutet, dass sich durch das Aufbrechen des Gebäudekomplexes (vgl. auch Abbildung 52) im Referenzmodell die Dynamik des Hinterhofs signifikant verändert, weswegen die Änderung zum finalen Modell nachvollziehbar ist. Standort 469 ist an dieser Stelle kein Randstandort, dennoch verbessert sich dessen Performance in der Simulation des finalen Modells sichtbar.

In Summe zeigt die Betrachtung aller Standorte im finalen Modell, dass eine hohe Abweichung in der Aufwärmphase und zum Beginn der Abkühlphase zu beobachten ist, hier unterschätzt das Modell die Messwerte. Das Tagesmaximum wird dabei von fast allen Standorten durch den Prädiktor gut getroffen. Standort 487 wird dabei durch die Simulation leicht überschätzt (ca. 0.5 K).

	449	462	463	464	465	466	469	470	471	485	486	487	488	78
Referenz	1.08	1.13	1.18	0.83	1.03	0.9	1.07	0.9	0.83	0.69	1.07	1.16	1.3	0.9
Final	0.74	0.92	0.9	0.8	1	0.85	0.79	0.84	0.8	0.69	0.8	0.79	1.12	0.8

Tabelle 42: RMSE für das finale Modell im Vergleich zum Referenzmodell – Werte in [K]

Quantitativ zeigt Tabelle 42 mittels RMSE, dass das finale Modell in Summe für alle Standorte eine Verbesserung darstellt. Auch mit Blick auf die Ergebnisse der Vorläufe in Tabelle 40 zeigt das Modell den im Schnitt besten Lauf.

Zur Evaluation der Repräsentativität von Standort 78 für das Beobachtungsgebiets wurde der Mittelwert der Rasterberechnungen der finalen Simulation auf 2.7 m pro Simulationszeitschritt verwendet. Die Werte entstammen aus einem Umkreis von 300 m (oder 150 Gitterzellen) um den zentralen Standort 78. Diese Auswahl hat zwei Gründe. Zum einen können die Randbereiche nicht adäquat abgebildet werden, weswegen ein Offset zum Rahmen der Domäne notwendig ist, zum anderen ist das Simulationsgebiet quadratisch. Der Footprint der Messung wird jedoch durch Oke et al. (2017) als rund/ellipsoid beschrieben [10]. Zur Analyse wurde das Gebietsmittel pro Zeitschritt der Simulation mittels RMSE ins Verhältnis zu den Messwerten des dichten Messnetzes gesetzt. Außerdem wird MBE betrachtet. Das Ergebnis ist in Tabelle 43 einzusehen.

	449	462	463	464	465	466	469	470	471	485	486	487	488	78
RMSE [K]	0.79	0.92	0.88	0.81	1	0.87	0.98	0.85	0.8	0.72	0.9	1.06	1.01	0.88
MBE [K]	0.25	0.42	-0.09	0.25	0.36	0.2	0.76	0.45	0.29	-0.52	0.42	0.86	0.52	0.51

Tabelle 43: RMSE und durchschnittliche Abweichung zwischen Messergebnis und Gebietsmittel

Dabei zeigt Tabelle 43, dass zwischen dem Gebietsmittel und dem Messwert von Standort 485 der geringste RMSE erreicht wird. Aufgrund der Hinterhoflage kommt dieser Standort nicht als Repräsentant in Frage. Weitere RMSE-Ergebnisse <0.9 K erzielen 449, 463, 464, 466, 470, 471 und 78. Das Ergebnis zeigt, dass diese Standorte das Gebiet mit einer durchschnittlichen Abweichung von <0.9 K pro Zeitschritt abbilden können. Eine klare Tendenz, welcher Standort einen signifikanten Vorteil hat, kann nicht abgeleitet werden. Der zentrale Standort ist dabei im Mittelfeld anzusiedeln. Betrachtete man die durchschnittliche Abweichung, so kristallisiert sich heraus, dass Standort 463 im Verlauf in diesem Punkt am ausgewogensten ist.

Abbildung 59 zeigt den Vergleich zwischen der Messung von Standort 464 und dem errechneten Gebietsmittel. Dabei sind auf der linken Seite die Temperaturtagesgänge von Standort 464 in Rot und vom Gebietsmittel in Schwarz dargestellt. Zusätzlich ist die Spanne der Temperaturverteilung blau hinterlegt. Rechts ist die Differenz zwischen Prädiktor und Zielgröße. Es zeigt sich, dass im Beobachtungsgebiet die größte Spannweite im Tagesmaximum liegt. Dabei trifft die Messung von Standort 464 das Gebietsmittel im Tageshöchstwert. Die Flanken werden durch das Gebietsmittel unterschätzt. Die maximale Abweichung beträgt dabei ca. 1.5 K. Der Auslauf zeigt eine Instabilität des Gebietsmittels, welche durch die Messung in etwa getroffen wird. Dabei ist die maximale Abweichung ca. 1K.

Abbildung 59 Vergleich: Standort 464 und Gebietsmittel der finalen Simulation auf 2.7 m

Zum Abschluss wurde als Anwendungsbeispiel das finale Modell genommen um einen Vergleich zwischen dem in KLIPS verwendeten HI nach Steadman und dem UTCI zu vollziehen. Henninger et al. beschreiben den UTCI als universal einsetzbar für alle Klimazonen, Jahreszeiten sowie räumliche Skalenbereiche, was diesen zu einem gut vergleichbaren Index macht und begründet, weswegen dieser für einen Vergleich verwendet wird [9]. Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Indizes hinsichtlich der verwendeten Parameter. So fließen in das Ergebnis des HI lediglich Temperatur und relative Luftfeuchte ein. Der UTCI wird durch die Parameter Wind und Globalstrahlung erweitert.

Für die Berechnung des HI wurde die Formel, welche durch Rothfus (1990) entwickelt und durch Blazejczyk et al. (2012) für den Celsius-Bereich angepasst wurde, verwendet:

$$\begin{aligned}
 HI = & -0.8784695 + 1.61139411T + 2.338549R - 0.14611605TR - 1.2308094 \\
 & * 10^{-2}T^2 - 4.6424828 * 10^{-2}R^2 + 2.211732 * 10^{-3} T^2R + 7.2546 \\
 & * 10^{-4}TR^2 - 3.582 * 10^{-6}T^2R^2
 \end{aligned}
 \tag{5}$$

[17]

mit $T = \text{Temperatur in } [^{\circ}\text{C}]$ und $R = \text{relative Luftfeuchte in } [\%]$

Für die Berechnung des UTCI wurde der in ENVI-met integrierte Algorithmus verwendet. Dabei wurde als Referenzperson eine 36-jährige Frau mit durchschnittlicher Bekleidung gewählt. Im Regelfall werden die Berechnungen auf Höhe des Schwerpunktes der Person gemacht – also bei ca. 1.1 m [9]. Es wurden die Simulationsdaten des finalen Modells auf 3 m Höhe gewählt, da diese

für diese Arbeit im Fokus stehen und durch Messungen bereits verifiziert werden konnten. Das Ergebnis der UTCI-Berechnung für 15 Uhr Simulationsergebnis ist in Abbildung 60 einzusehen. Die Farbskala wurde dabei Tabelle 6 entnommen. Die Sonneneinstrahlung kommt entsprechend der Uhrzeit ungefähr aus SW. Dabei zeigt sich, dass die Schattenwirkung einen erheblichen Einfluss auf das Gesamtergebnis hat. Dies macht sich sowohl durch die sichtbaren Fußabdrücke der Bäume als auch durch den Schattenwurf der Gebäude, welcher mit dem 15 Uhr Sonnenstand korreliert, bemerkbar. Dabei ist zu erkennen, dass ein Großteil der Fläche als leichte Hitzebelastung wahrgenommen werden würde (vgl. auch Tabelle 6). In Teilen wird damit gerechnet, dass eine physiologische Antwort in Form von Schwitzen o.Ä. eintritt.

Anhang A.18 zeigt den Vergleich zwischen UTCI und HI. Dabei zeigt A die Einschätzung der thermischen Belastung durch den Hitzeindex entsprechend Tabelle 4. Es ist zu erkennen, dass für einen Großteil der Fläche nach HI nicht mit Hitzestress gerechnet werden muss. Lediglich der Bereich um den Bischofsplatz sowie Abschnitte der Rudolf-Leonhard-Straße und der Hechtstraße werden mit Vorsicht markiert. Der UTCI differenziert hier. Dabei deckt dieser nicht den gesamten mit Vorsicht markierten Bereich des HI mit einer entsprechenden Klassifizierung ab. Auch hier kann mit der Schattenwirkung argumentiert werden.

Für die Interpretation muss berücksichtigt werden, dass reguläre Kleidung (nicht Sommerkleidung!) für die UTCI-Berechnung verwendet wurde. Des Weiteren ist mit Unsicherheiten durch die Ungenauigkeit des Simulationsmodells zu rechnen. Dennoch zeigt sich eine starke Abhängigkeit der Sonneneinstrahlung, welche ein HI nicht berücksichtigt. Beide Varianten geben dabei eine Möglichkeit der Fehlinterpretation aufgrund der verwendeten Farbskala auf. Während der HI den Eindruck vermittelt, dass im Wesentlichen nicht mit einer Hitzebelastung zu rechnen ist, schafft das UTCI-Ergebnis den Eindruck einer Hitzewelle ausgesetzt zu sein. Zusätzlich ist das UTCI-Ergebnis auf den ersten Blick komplexer dargestellt. Sowohl Henninger et al. als auch Oke et al. weisen darauf hin, dass ein einfacher Index wie der HI nicht ausreichend ist, das komplexe Thermoregulationssystem des Menschen adäquat zu berücksichtigen [9,10].

Abbildung 60 Berechneter UTCI für 15 Uhr im Beobachtungszeitraum auf 2.7 m Höhe

6 ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION

6.1 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Die folgenden Abschnitte sollen die Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen zusammenfassen, welche dann im Rahmen der Aufgabenstellung mit weiteren Erkenntnissen dieser Arbeit sowie den Grundlagen diskutiert werden.

6.1.1 Repräsentativität der Standorte

Der Abschnitt über die Repräsentativität des gesamten KLIPS-Messnetzes lässt sich in folgenden Punkten zusammenfassen:

1. Das Messnetz ist nach qualitativer Beurteilung nicht gleichmäßig über das Untersuchungsgebiet verteilt. Dabei ist zudem ein starker Fokus auf Straßenflächen und deren unmittelbare Umgebung (5 m Puffer um die Standorte) zu erkennen.
2. Die Überlagerung mit den integrierten Klassifikationen (CLC und WUDAPT) zeigt, dass alle in Dresden vorkommenden Klassen abgedeckt sind. Die Überlagerung zeigt auch, dass der Fokus des Messnetzes auf den *Open-Midrise* Gebieten (WUDAPT) bzw. *Discontinuous Urban Fabric* Gebieten (CLC) liegt mit mehr als 50% der Geräte in diesen Bereich. Dies spiegelt nicht die Flächenaufteilung der Stadt wider. Für weitere Klassen ist ebenso zu beobachten, dass diese nicht äquivalent des Flächenanteils verteilt sind. Vor allem Wald- und Agrarflächen sind unterrepräsentiert.
3. Bei den Umlandstandorten, welche für KLIPS gewählt wurden, haben 18 von 26 Geräten mindestens anteilig bebaute Struktur (lcz2 und lcz6) in deren Footprint (100 m Radius). Darüber hinaus zeigen lediglich drei Standorte (219, 220 und 221) ein Profil auf, welches den Anforderungen eines Umlandstandortes (homogenes, nicht anthropogen beeinflusstes Gebiet mit wenig Rauigkeitselementen) entspricht.
4. Das Höhenprofil von Dresden ist in seiner Spannweite, außer in höheren Lagen (> 320 m ü. NN), komplett abgedeckt mit KLIPS-Geräten. Dabei sind mehr als die Hälfte der Geräte in Tallage (bis 118 m ü. NN) installiert.

6.1.2 Vergleichsmessungen gegen Referenzgeräte

Unter der Annahme, dass PSY und 107 adäquat kalibrierte Geräte sind, lassen sich folgende Erkenntnisse ableiten:

1. Der Feldversuch zeigt, dass (298) einen systematischen Fehler von 0.09 K in Tharandt und 0.13 K im Botanischen Garten sowie (11) einen systematischen Fehler von 0.1 K und

0.18 K im Vergleich mit dem Referenzgerät aufweisen. Ihre Messwerte liegen somit – unter Ausschluss des Fehlers durch Sonneneinstrahlung – im Mittel leicht über denen der Referenzgeräte.

2. Die Präzession, hier die Standardabweichung, liegt zu Nachtzeiten im Bereich von ± 0.24 K für (298) und ± 0.26 K für (11) unter Ausschluss der Globalstrahlung. Dabei ist für die Grundgesamtheit damit zu rechnen, dass 95% der Werte eine kleinere Differenz als ± 0.47 K für (298) und ± 0.51 K für (11) zur mittleren Abweichung vom Referenzgerät 107 haben. Zum Referenzgerät PSY sind es lediglich ± 0.32 K für (298) sowie ± 0.28 K für (11).

Unter der Annahme, dass PSY, aufgrund der künstlichen Belüftung, eine adäquate Strahlungskompensation hat und hinreichend kalibriert ist, lassen sich folgende Erkenntnisse ableiten:

1. 95% der Werte von (298) sind im Bereich von ± 0.62 K um die mittlere Abweichung des Referenzgeräts PSY (0.22 K), sowie für (11) ± 0.52 K um 0.22 K über den gesamten Zeitraum der Beobachtung in Tharandt zu erwarten.
2. Die Strahlungskompensation weist eine positiv zu bewertende Korrektur der Messwerte der KLIPS-Geräte bei gleichzeitiger Globalstrahlung auf. Der Arbeitspunkt liegt bei hoher einhergehender Strahlungsintensität und weist Defizite im mittleren Globalstrahlungsbereich auf. Eine Überkompensation findet nicht statt.

Hinsichtlich der Strahlungskompensation lässt sich allgemein ableiten, dass der Algorithmus zur Kompensation des Strahlungsfehlers im Vergleich zu verwandten Messmethoden unter Nutzung einer Lamellenstrahlungshütte näher am wahren Wert liegt.

6.1.3 Vergleichsmessungen zwischen zwei KLIPS-Geräten

Unter der Annahme, dass ein KLIPS-Gerät als Referenz und eines zur Reproduktion des Messergebnisses verwendet wird, können die nachfolgende Punkte abgeleitet werden. Aufgrund der sinnhafteren Positionierung der Geräte zueinander wird der Versuchsaufbau in Tharandt als Referenz verwendet:

1. Für 95% der gemessenen Temperaturmesswerte wird eine maximale Abweichung von ± 0.12 K in der Nacht erwartet. Dabei streuen die Werte um -0.01 K. Die SD liegt bei ± 0.06 .
2. Am Tag kann von einer Präzision von ± 0.15 K zwischen diesen 2 KLIPS-Geräten ausgegangen werden. Es ist damit zu rechnen, dass die gegenseitige Verschattung als

Haupteinfluss für sprunghafte Differenzen zwischen den Geräten im Messsignal verantwortlich ist.

3. Bei gleicher Exposition kann mit einer Streuung um 0 K gerechnet werden. Dabei nimmt die IQR im Vergleich zur Nachtsituation zu.
4. Es steht die Vermutung im Raum, dass die Ausrichtung des Messgerätes einen messbaren Einfluss auf die Temperaturmessung hat. Dies muss aber in einem separaten Versuchsaufbau verifiziert werden.

6.1.4 Räumliche Repräsentativität eines einzelnen Messpunktes

Dichtes Messnetz

Die Erkenntnisse aus dem Abschnitt lassen sich folgend zusammenfassen:

1. Der zentrale Standort 78 repräsentiert nur bedingt seine Umgebung. Dass dieser im nächtlichen Minimum wärmer als die umliegenden Standorte ist, kann aufgrund der zentralen Lage im homogen bebauten Gebiet den Erwartungen entsprechen. Der MBE zum Mittelwert des Gebiets beträgt dabei 0.14 K. Der MAE 0.28 K.
2. Die starke Variabilität der Messergebnisse lässt sich auf 2 Faktoren zurückführen – zum einen auf die starke Abhängigkeit der Messung durch die eingehende Sonneneinstrahlung, zum anderen auf die hyperlokalen Eigenschaften der einzelnen Standorte, wie z.B. die Hinterhofmessungen, welche sich signifikant (qualitativ) vom mittleren Tagesgang des gesamten dichten Messnetzes unterscheiden.
3. Es kann ein Fehler zwischen den Sensoren tmp117 und 1Wire in der Nacht festgestellt werden (allgemein: tmp117 misst in der Nacht höhere Temperaturen als 1Wire), welcher je nach Standort bis zu 1 K betragen kann. Je nach Standort ist dieser konstant bzw. veränderlich im nächtlichen Bereich. Dies kann zwei mögliche Ursachen haben: a) Zusätzliche Abkühlung durch Windchill-Effekt des 1Wire Sensors bzw. Wärmepuffer durch die Strahlungshütte, b) Fehler durch falsche Kalibration bzw. durch möglichen Sensordrift.
4. Die meisten Charakteristika der Verläufe sind nicht willkürlich, sondern lassen sich mithilfe der hyperlokalen Eigenschaften bzw. mit der Sonnenexposition des Standortes beschreiben.
5. Standort 464 kann adäquat den mittleren Temperaturverlauf des dichten Messnetzes für den Beobachtungszeitraum beschreiben – mögliche Ursachen können die Windsituation, welche den Footprint der Messung verschiebt oder aber auch allgemein die zentrale Lage im Verbund Hechtviertel sein.

Simulationen in ENVImet

Folgende Erkenntnisse können aus der Simulation des Stadtteils Hechtviertel mittels des numerischen mikro-skaligen Stadtklimasimulationstools ENVImet abgeleitet werden. Die folgenden Punkte beschreiben die technischen Aspekte der Simulation:

1. Die Domänengröße muss adäquat zum beobachteten Gebiet ausgewählt werden. Dies wird zum einen im Vergleich zu den Randstandorten des dichten Messnetzes sichtbar, zum anderen durch die möglichen veränderten lokalen Standortfaktoren zentraler Standorte, welche sich mit der Größe der Domäne ändern können (vgl. auch Standort 449). Eine Idee für die Wahl der passenden Domänengröße, könnte aus der Betrachtung des Footprint der AOI kommen.
2. Die Einbindung des 1D-Modells zur Repräsentation der gesamten Atmosphäre funktioniert in ENVImet für diese Arbeit hinreichend gut, weswegen die Atmosphäre nicht in Gänze durch die Domänenhöhe abgebildet werden muss.
3. Das Weglassen des DGMs hat in dieser Arbeit zu einer Verbesserung des Ergebnisses geführt. Dies zeigt sich insbesondere für Standort 463, welcher sich im Bereich der Anhöhe des Beobachtungsgebiets befindet. Dies könnte an der Orographie im Randbereich liegen, welche zu einer veränderten Durchmischung der bodennahen Schichten führt. Standort 449 wurde ebenfalls positiv beeinflusst. Mögliche Ursachen konnten nicht geklärt werden.
4. Eine Verlängerung des Simulationszeitraums hat in Summe ebenfalls zu einer Verbesserung des RMSE im Vergleich zum Referenzmodell geführt. Dabei ist sowohl ein zusätzlicher Vorlauf als auch ein angehängter zweiter Tag positiv zu bewerten. Letzteres wird, neben einem Vorlauf, für die große Modelldomäne ebenfalls empfohlen. Dies konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht umgesetzt werden.

Aus der Betrachtung der Ergebnisse der großen Domäne können folgende Punkte abgeleitet werden:

1. Das Tagesmaximum kann für die meisten Standorte des dichten Messnetzes durch die Simulation gut dargestellt werden. Im Bereich der Flanken unterschätzt das Modell die tatsächlichen Messwerte. Dies kann in Teilen durch den in Kapitel 5.2.1 beschriebenen Hüttenfehler erklärt werden, welcher im Bereich mittlerer Strahlung eine höhere Abweichung zu einem Referenzgerät hat. Dies muss in zusätzlichen Experimenten untersucht werden. Eine weitere Erklärung kann in der Performance des Modells liegen.

2. Das Modell sieht für das 15 Uhr Ergebnis das Gebiet um den Bischofsplatz als am wärmsten an. Auch mit Eintreten der nächtlichen Abkühlung bleibt dieser Bereich mit am wärmsten. Dies wird durch die Messung von Standort 487 bestätigt.
3. Der Bereich der Kleingartensiedlung bildet mit einem warmen Tag- und einem kühlen Nachtergebnis die Erwartungen entsprechend Abbildung 10 ab. Dieser Bereich zeichnet sich durch viele Wiesenflächen, mit entsprechender Vegetation und keiner Bebauung aus. Der Bereich des Friedhofs im Südwesten hat sowohl eine niedrige Nacht- als auch eine niedrige Tagestemperatur. Dieses Gebiet zeichnet sich durch starke Vegetation mit vielen Bäumen aus.
4. In der Nacht zeichnen sich vor allem beim 5 Uhr Ergebnis wärmere Straßenschluchten und kühlerer Innenhöfe ab. Der Innenhofbereich um Standort 488 weist die geringste Übereinstimmung zwischen Modell und Messung auf. Der Innenhof um Standort 485 kann durch die große Modelldomäne adäquat dargestellt werden. Jedoch zeigt der Blick auf den verlängerten Simulationszeitraum, dass dieser Standort am zweiten Tag starke Defizite hat (vgl. Tabelle 40 sowie Tabelle 42).
5. Es konnte kein Standort gefunden werden, welcher das Gebiet auf Basis des RMSE signifikant besser repräsentiert als Standort 78. Wird zusätzlich der MBE miteinbezogen zeigt sich, dass Standort 464 den Beobachtungszeitraum am besten abbildet. Dies deckt sich mit dem Befund aus den Ergebnissen des dichten Messnetzes.

6.2 VERGLEICH MIT DEM STAND DER TECHNIK

Sensorik

Für die Messung der Temperatur wird als Hauptsensor ein tmp117 der Firma Texas Instruments verwendet, welcher laut Datenblatt eine Genauigkeit von ± 0.1 °C in einem Temperaturbereich von -20 °C – 50 °C aufweist. Weitere Sensorik zur Messung der Temperatur, welche mit in das Datenprodukt eingehen sind ein ds18b20 (Genauigkeit: ± 0.5 °C) zur Korrektur des Hüttenfehlers, hier auch 1Wire genannt, sowie ein bme280 (Genauigkeit: ± 0.5 °C), welcher die Temperatur sowie die relative Feuchte misst.

Zur Abschätzung der Abbildbarkeit der Temperatur durch die Sensorik für die Betriebs- und Witterungsbedingungen in der Region Dresden wurden die in Abschnitt 2.2.1 genannten Bedingungen für Standorte im mitteleuropäischen Flachland gegenüber den Werten der Datenblätter (vgl. Tabelle 12) der verwendeten Sensoren gestellt. Die gezeigten Maximalbedingungen für Temperaturen können dabei von keinem der Sensoren in negativer Richtung bei voller Genauigkeit eingehalten werden. Jedoch sind die angegebenen Werte für die

Interessensbereiche Hitzeinseln und Überwärmung hinreichend (volle Genauigkeit für alle Sensoren von mind. 0-50 C°).

Für die Feuchte-Sensorik des bme280 wird ein Bereich von 0-60 °C für die volle Genauigkeit angegeben mit einem Arbeitsbereich von 0-100 %. Es wird im Datenblatt genannt, dass der Sensor inklusive Hysterese eine Genauigkeit von 3 % hat. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass der Arbeitsbereich nur eingehalten werden kann für eine „non-condensing environment“ [31,38]. Für das europäische Flachland mit Luftfeuchten von 90-100 % über mehrere Tage bei wechselnden Temperaturen ist gerade im Winter ein Auskondensieren an kühlen Oberflächen, wie z.B. der Haube des Sensors aus Metall, möglich. Dies kann zu einer Verschlechterung der Sensorperformance führen. Abbildung 61 zeigt dabei beispielhaft zwei Geräte in der Hechtstraße (relativer Abstand < 50 m), bei welchen das Luftfeuchtesignal auseinander divergiert.

Abbildung 61: Exemplarisches Divergieren der relativen Luftfeuchte von 2 Standorten in derselben Straße über den Winter

Mit Blick auf Tabelle 10 sind die Werte von Standort 78 anzuzweifeln. Ein ähnliches Verhalten ist bei weiteren Standortpaarungen ebenfalls zu beobachten. Die Ursache ist in weiteren Untersuchungen zu klären. Jedoch kann festgehalten werden, dass durch die systematisch auftretenden Fehlmessungen, die Messgeräte keine ausreichende Resilienz gegenüber den örtlichen Betriebsbedingungen haben.

Für KLIPS werden an allen Messstationen minütlich die Werte der Sensoren erfasst. Für die Differenzierung mikro-skaliger Phänomene im Minutenbereich (vgl. Abbildung 2) müssten separate Untersuchungen zeigen, ob diese innerhalb der Bestimmungsgrenze liegen. Da die zeitliche Auflösung der KLIPS-Produkte bei einer Stunde liegt und somit 60 Minutenwerte beinhalten, kann davon ausgegangen werden, dass durch die Mittelung der Werte die Empfindlichkeit der Sensorik hinsichtlich einzelner stoßartiger Temperaturänderungen eine untergeordnete Rolle spielt. Dennoch bieten sich Sensoren mit höheren Zeitkonstanten (im Vergleich zu Fine-Wire Sensoren) für die Messaufgabe an, da diese weniger auf lokale stoßartige Änderungen reagieren und deren Einfluss annehmen. Konstante Störgrößen können damit nicht gefiltert werden.

Hinsichtlich des Auflösungsvermögens ist der tmp117 hinreichend mit einer Auflösung von 0.1 K ausgestattet. Nach VDI 3786 ist für Thermistoren mit einer Messunsicherheit von ± 0.2 K (vgl. Tabelle 9) zu rechnen. Somit sollten Änderungen an zweiter Dezimalstelle in der Regel von einer stochastischen Streuung überlagert sein.

Messkonzept

Das Messkonzept zur Messung von Temperatur besteht bei den KLIPS-Geräten aus zwei Teilen. Zum einen aus der Messung der Temperatur innerhalb einer Lamellenstrahlungshütte zur Minderung des Strahlungsfehlers. Zum anderen wird mittels der Temperaturspreizung zu einem sonnenexponierten Sensor versucht, einen möglichen Hüttenfehler zu kompensieren. Die Verwendung einer Lamellenstrahlungshütte entspricht dabei dem Stand der Technik und wird durch die VDI 3786 Blatt 1 mindestens vorausgesetzt. Die VDI-Norm empfiehlt dabei zur Reduktion des Hüttenfehlers die Verwendung einer zusätzlichen künstlichen Belüftung. Zur Kompensation ebendieses Hüttenfehlers setzen die KLIPS-Geräte anstelle von künstlicher Belüftung auf ein neuartiges Konzept. Das verwendete Konzept zeigt beim Vergleich mit Referenzgeräten sowie im Vergleich zwischen zwei KLIPS-Geräten sowohl bei der Präzision als auch für systematische Abweichungen ohne eingehende kurzweilige Strahlung im Feldversuch sehr gute Ergebnisse, welche im Unsicherheitsbereich nach VDI 3786 liegen. Es kann gesagt werden, dass der verwendete Hauptsensor für die Bemessung von nächtlicher Überwärmung für 10 Minuten gemittelte Werte geeignet ist. Bei der Bemessung mit eingehender solarer Einstrahlung zeigt sich, dass die Präzision abnimmt bei einem zunehmenden Fehler. Dabei führt das KLIPS-Gerät die Messaufgabe dennoch besser aus als vergleichbare Messkonzepte ohne Kompensation. Es gibt Tendenzen, dass der Arbeitspunkt des Algorithmus im hohen Strahlungsbereich liegt und im Bereich der mittleren Globalstrahlungsniveau nachgeschärft werden muss (vgl. auch Abbildung 42). Die Ergebnisse der Messung im dichten Messnetz

manifestieren diese Aussagen (vgl. auch Abbildung 48 – Abhängigkeit der Temperaturverläufe von Differenz zwischen tmp117 und 1Wire). Weiter zeigt Abbildung 44, dass zwei KLIPS-Geräte bei identischer Sonnenexposition eine hohe Übereinstimmung der Messergebnisse auch bei eingehender kurzweiliger solarer Einstrahlung haben (vgl. Boxen zwischen 12 und 13 Uhr). Es gibt zudem Anhaltspunkte, dass die axiale Ausrichtung der Messgeräte eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielt (vgl. Tabelle 21 mit Abbildung 44 und Anhang A.9 C). Dies muss in weiteren Experimenten geklärt werden. Eine Endkalibration nach der Messkampagne, welche in VDI 3786 Blatt 2 beschrieben wird, hätte eine hardwareseitige Veränderung der Geräte während der Messkampagne ausschließen können [23]. Aufgrund der verwendeten Referenzgeräte, welche unzureichend in der Kalibrierhistorie (vgl. Tabelle 22) sind, können keine allgemeinen Messunsicherheiten abgeleitet werden. Des Weiteren ist der Test mit der Probengröße aus zwei Geräten nur bedingt aussagekräftig für die Gesamtmenge aller KLIPS-Geräte. VDI 3786 Blatt 1 verweist außerdem auf einen Etalon als Referenzgeräte für die Vergleichsmessung [18].

Für die Messung der relativen Feuchte wurde ein einfacher *out-of-the-box* Sensor ausgewählt, welcher ohne künstliche Belüftung ebenfalls innerhalb der Lamellenhütte sitzt. Allgemein sollte dies für die Messung nach VDI 3786 Blatt 1 ausreichend sein. Mögliche Probleme, welche bei Durchnässen der Sensorik entstehen können, zeigt der Abschnitt Sensorik.

Die Daten für KLIPS werden zeitdiskret im Minutentakt aufgezeichnet. Dabei zeichnen die KLIPS-Geräte die Messdaten auf und übergeben diese an virtuelle Standorte, d.h. bei Ausfall eines Gerätes kann durch den Austausch des Gerätes die Messreihe des Standortes aufrechterhalten werden. Hinsichtlich der Rückführung auf immer dieselben Geräte beim Kalibrierprozess und exakt gleicher Hardware sollte ein Austausch der Geräte auch ohne Messreihen Anpassung möglich sein. Dies ist in entsprechenden Experimenten zu klären. Für die Abfrage der Daten kann zwischen den Rohdaten und Zeitaggregaten (z.B. Temperaturmittelwert über 10 Minuten) entschieden werden. Für die Aggregate werden dann, neben den Daten selbst, ein Coverage Faktor sowie der minimale und maximale Wert des Aggregats mitgeführt. Dies hilft bei der Evaluation der Daten selbst und kann als mögliches Verwerfungskriterium (z.B. Mittelwertbildung bei maximal 30 % der möglichen Daten als kein valider Mittelwert) verwertungsseitig angewendet werden.

Die verwendeten Messgrößen sind zur Erfüllung der Messaufgabe (Bemessung des UHI-UCL sowie HI nach Steadman) hinreichend. Die abgeleiteten Größen sind temperaturabhängig (Temperaturraster, UHI-UCL) sowie temperatur- und luftfeuchteabhängig (Hitzeindex nach Steadman). Dabei muss der HI nach Steadman als Zielgröße kritisch betrachtet werden. Dieser

ist zwar niederschwellig kategorisiert (vgl. Tabelle 4) und somit öffentlichkeitstauglich. Jedoch verwendet der HI weder den Wind noch die Globalstrahlung zur Qualifizierung der Hitzebelastung, welche nach Henninger et al. (2020) eine wesentliche Rolle bei der persönlichen Hitzewahrnehmung spielen[9]. Die Ergebnisse aus Abschnitt 5.3.2 deuten darauf hin, dass die Unterschiede zu einem rationalen Index wie dem UTCI markant sind. Blazejczyk et al. (2012) kommen zu dem Schluss, dass relative Indizes wie der HI keine hohe Korrelation zu rationalen Indizes, welche ein Wärmebilanzierungsmodell für den menschlichen Organismus hinterlegt haben, erreichen. Eine Ausnahme stellt die „Effektive Temperatur“ (ET) dar, welche neben Temperatur und Feuchte, die Windgeschwindigkeit mit einbezieht.

Konstruktion

Hinsichtlich der Konstruktion sei hervorzuheben, dass die Messstationen bei ausreichender Sonneneinstrahlung gänzlich autark arbeiten können, d.h., dass im Regelbetrieb kein menschliches Eingreifen nötig ist. Dies ist essenziell, da bei der Anzahl an Stationen (ca. 260 Stück) ein nicht skalierbarer Aufwand im Betrieb entstehen würde. Die Praxis zeigt, dass der manuelle Eingriff dennoch notwendig sein kann, z.B. beim Austausch von Geräten, welche systematisch Probleme haben. Der einfache Wechsel der Geräte sowie der nahtlose Übergang der Datenreihe der getauschten Geräte ermöglicht dann einen kontinuierlichen Messnetzbetrieb.

Das Zusammenspiel aus Akku und Solarzelle wurde in einem iterativen Prozess laufend verbessert, sodass bei regelmäßiger Sonneneinstrahlung die Geräte im energetischen Gleichgewicht liegen. Bei vollkommener Beschattung sind Laufzeiten von ca. 3-4 Monaten möglich wie Abbildung 62 zeigt. Der Graph zeigt den Abfall der Spannung des Akkus. Ladeschlussspannung ist bei ca. 4.2 V. Entladen ist der Akku bei ca. 3.6 V. Dies ermöglicht saisonale Messkampagnen in Bereichen mit starken Schatten, bzw. in Bereichen mit ausgeprägter Vegetation.

Für die Querempfindlichkeit zwischen Sensorik und Konstruktion konnte kein Maß gefunden werden. Von Vorteil sind die verwendeten Kunststoffeinfassungen der Sensorik aufgrund der geringen Wärmekapazität.

Abbildung 62: Beispielhafter Abfall der Spannung eines beschatteten KLIPS-Gerätes (Location 485) im Hechtviertel

Des Weiteren ist die Abschirmung von witterungssensiblen Teilen notwendig. Ein Großteil der elektrischen Baugruppen (vgl. Abbildung 15) sind in einer zentralen Box gelagert, welche nach IP66 strahlwasser- und staubfest ist (inkl. der Kabeldurchführungen). Stand heute [25.04.2024] konnte bei routinemäßigen Überprüfungen der im Netzwerk verbauten Geräte bei keinem Gerät ein Eindringen von Wasser in die zentrale Box festgestellt werden. Dabei wurden ca. 30 Geräte überprüft. Zur Abschirmung der externen Sensorplatine fungiert die Strahlungshütte. Zum aktuellen Stand konnten bisher keine sichtbare Korrosion der Kontakte festgestellt werden [Stand: 25.04.2024]. Jedoch bietet die Lamellenbauweise der Strahlungshütte sowie die Einfassung der Sensorplatine mit ihren Hinterschneidungen Platz für Kleintiere oder Verschmutzungen. Hier müssen zukünftige systematische Auswertungen zeigen, ob diese einen Einfluss auf das Messverhalten der Geräte haben. Dies ist als generelles Problem bei der Verwendung von Lamellenstrahlungshütten (vgl. auch VDI 3786) einzustufen.

Kritisch bei der Konstruktion sei noch anzumerken, dass die Entfernung vom Hauptsensor in der Strahlungshütte zum Ort der Anbringung, welcher konstruktiv bei ca. 15 cm Abstand zum Mast liegt, gering ausfällt. In Anbetracht der zu erwartenden unterschiedlichen Maste (vgl. die unterschiedliche Leuchtinfrastuktur der Stadt), kann dies Auswirkungen auf das Messverhalten der Sensorik haben und so auch den Vorteil der identischen Messgeräte, welche für das KLIPS-Netzwerk verwendet werden, nivellieren. Einen möglichen Effekt müssen entsprechende Versuchsreihen zeigen.

Außerdem sollte erwähnt werden, dass durch das Lackieren des externen Sensors (1-Wire) mit schwarzer Farbe, aufgrund der dadurch entstehenden höheren Absorption der

Strahlungsenergie, ein ausgeprägteres Spreizungssignal denkbar wäre, welches zu einer höheren Stabilität des Korrekturalgorithmus führen könnte. Dies müsste aber ebenfalls experimentell überprüft werden.

Anbringungskonzept

Das Anbringungskonzept für das KLIPS-Messnetz basiert im Wesentlichen auf zwei Komponenten. Zum einen werden die Geräte vornehmlich an Laternenmasten auf 3 m Höhe angebracht, zum anderen werden diese mit dem Solarpanel in Richtung Süden montiert. Dies führt dazu, dass die Messung, konstruktiv bedingt, ebenfalls im Süden des Mastes ist und somit nicht dessen Schattenwirkung im Mittagsbereich nutzen kann. Die natürliche Schattenwirkung könnte zu einer zusätzlichen Reduzierung des Hütten-/Strahlungsfehlers, welcher bei direkter Sonneneinstrahlung auftritt, führen und somit die Messungenauigkeiten, in einem gewissen zeitlichen Rahmen kompensieren. Ein weiterer Punkt ist, dass bei herkömmlichen meteorologischen Messungen meist speziell dafür vorgesehene Masten eingesetzt werden, welche einen Kompromiss aus Stabilität und deren thermischen Masse darstellen. UMNs zur Messung der Temperatur müssen implizit, aufgrund mangelnder Platzverhältnisse, auf alternative Konzepte zurückgreifen. Für KLIPS wurden im Wesentlichen Laternenmasten verwendet. Die Auswirkung auf das Messergebnis, z.B. durch deren Material sowie Durchmesser sollte in weiteren Studien untersucht werden. VDI 3786 Blatt 3 weist z.B. bei der Messung des vertikalen Temperaturprofils darauf hin, dass dünne Masten Voraussetzung für eine adäquate Messung der Temperaturmessung sind, da „Massive Türme oder Schornsteine sich nicht eignen, weil hier die Gefahr besonders groß ist, dass die Messfühler im Störbereich des Baukörpers liegen“ [23].

Des Weiteren werfen die Messungen aus Abschnitt 5.2.2 den Verdacht auf, dass der Einfluss der Platzierung größer sein könnte als bisher angenommen. Dabei unterscheiden sich die Vergleichsmessungen im Botanischen Garten zur Messung in Tharandt darin, dass die Achse zwischen den Geräten um 25° verdreht und nicht wie in Tharandt parallel zueinander ist. Des Weiteren ist ein größerer Höhenoffset zwischen den Geräten vorhanden. Das resultierende Ergebnis zeigt markante Unterschiede zwischen den beiden Standorten auf, welches sich in Form eines Bias in der Nacht bemerkbar macht sowie in einem unterschiedlichen Verlauf der mittleren Abweichung der Temperaturen im Tagesgang. Fehler bei der Montage hinsichtlich Höhe und Achse bzw. das Verändern Anbringungskonzepts aufgrund von Verschränkungen könnte folglich zu systematisch Fehlern im Messnetz führen. Die Gründe dafür könnten darin liegen, dass die Geräte im Querschnitt nicht rotationssymmetrisch sind (vgl. auch Abbildung 15).

Dieses Verhalten sollte in weiteren Experimenten evaluiert werden, z.B. durch die systematische Verdrehung bei Vergleichsmessungen von zwei KLIPS-Geräten nebeneinander.

Für die Verteilung der KLIPS-Geräte in der Stadt Dresden ist anzumerken, dass alle relevanten LCZs sowie alle in Dresden vorkommenden CLC-Klassen abgedeckt sind. Der bebaute Stadtkörper stellt dabei den Fokus dar. Wald- und Wiesenflächen sind unterrepräsentiert. Für die Berechnung des UHI-UCL, welcher den Fokusbereich auf dem Stadtkörper legt, stellt dies nach WMO kein Problem dar, da bereits ein Standort das Umland repräsentieren kann. Es wird aber darauf verwiesen, dass durch verteilte Messungen im Umland eine stabilere Referenz geschaffen wird [16]. Für KLIPS wurden 26 Standorte ausgewählt deren Median der gemessenen Temperaturen als Umlandreferenz dienen soll. Die Ergebnisse aus Kapitel 5.1 zeigen auf, dass für die 26 Standorte für das Umland 23 den Verdacht haben keinen tatsächlichen Umlandstandort darzustellen, da diese weitere LCZs, z.B. von bebauten Strukturen in deren 100 m Umkreis haben und/oder in keine homogene Umgebung eingebettet sind. Da das Ergebnis aus der Verschneidung mit der 100x100 m WUDAPT-Klassifizierung generiert wurde, weist dieses Ergebnis Schwächen auf. Dies sollte zum Anlass genommen werden, die Repräsentativität der Standorte zu prüfen, z.B. durch Begehungen. Generell deckt sich dies mit der Aussage aus Stewart et al. (2011), dass die Auswahl repräsentativer Standorte zur Bemessung des UHI-UCL systematisch schlecht ist [22].

Außerdem kann im Kontext der Verteilung der KLIPS-Geräte im Stadtkörper gesagt werden, dass die flächige Extrapolation der Temperaturdaten im Allgemeinen unter der Schiefe in der Verteilung der Geräte im Stadtkörper (vgl. Fokus auf bebaute Bereiche, viele straßennahe Standorte, wenige Hinterhöfe, usw.) leiden könnte. Dies müssen die Ergebnisse der KI im Vergleich zu weiteren Messkampagnen zeigen.

Ein weiterer Punkt ist die Aufnahme der Metadaten. KLIPS, Stand heute, setzt auf ein Konzept, bei welchem der Kontext der Messung im Wesentlichen durch die Verschneidung der Standortkoordinaten zu georeferenzierten Strukturdaten (vgl. Tabelle 1) geschaffen wird. Stationär erfasste Metadaten umfassen lediglich den Stationsnamen, die Einbauhöhe über Grund, die Einbaustelle und deren Umgebung als Freifeld sowie anzufügende Hinweise. Zusätzlich gibt es ein Foto der Einbaustelle sowie eine 360°-Aufnahme (vgl. Abschnitt 3.3). Die Verschneidung mittels Standortkoordinaten birgt die Gefahr, dass durch fehlerhaftes Platzieren des Standortes mittels Zielscheibe (vgl. Abbildung 18), fehlerhaft Verknüpfungen zwischen Standort und Stadtstrukturdaten geschaffen werden, welche Einflüsse auf das KI generierte Ergebnis haben können. Vice-versa können auch veraltete/fehlende Stadtstrukturdaten (vgl.

fehlende Bäume auf Friedhofsgelände bzw. in Hinterhöfen in Abschnitt 4.5.1) bzw. die Saisonalität der Vegetation zu Fehlschlüssen führen.

Generell würde eine Qualifizierung aller Standorte mittels der genannten Metadaten aus Tabelle 8 für einzelne Anwender:innen eine zusätzliche Verständnisebene über die aufgezeichneten Temperaturen geben und helfen, diese hinsichtlich deren hyperlokalen Eigenschaften einzuordnen. Nach Tabelle 8 entspräche dies vor allem der dritten Spalte: Mikro-skalige Einordnung. Ein Beispiel für eine Umsetzung liefert der Metadatenatlas des dichten Messnetzes in Anhang A.5. Allgemeine Metadaten über das KLIPS-Gerät sowie das Messnetz können im Wesentlichen dieser Arbeit entnommen werden. Der Zugang zu einer Wartungs- und Kalibrierhistorie würde weiterführend helfen mögliche Fehlmessungen zu identifizieren. Generell wird Anwender:innen der Aufzeichnungen bei Messkampagnen für einen aktuellen Metadatenatz eine eigenständige Begehung der Standorte im Beobachtungszeitraum empfohlen.

Kalibrierung

Alle Geräte wurden in einer Klimakammer 3-Punkt kalibriert. Die abgedeckte Temperaturspanne von 15 – 30 °C liegt im Bereich von Hitzeeffekten und kann diese somit abbilden. Für Studien, welche Temperaturbereiche behandeln, die außerhalb dieser Spanne liegen, kann daher keine Garantie für die Richtigkeit der Messergebnisse übernommen werden.

Der stichprobenartige Vergleich von zwei KLIPS-Geräten im Feldversuch zeigt, dass für reine Temperaturmessungen unter Ausschluss kurzweiliger Strahlung eine hohe Übereinstimmung zwischen dem finalen Temperaturergebnis der beiden Geräte vorliegt. Die Stichprobe zeigt aber auch, dass der Temperaturdatenkanal *bme280_corr* trotz Kalibrierung einen systematischen Fehler zwischen den beiden Vergleichsgeräten sowohl in Tharandt als auch im Botanischen Garten hat (vgl. Anhang A.7). Eine regelmäßige Überprüfung der Kalibrierung im zyklischen Abstand von 6 Monaten nach VDI 3786 Blatt 2 kann entsprechende Fehler aufdecken [23]. Eine stichprobenartige Überprüfung einzelner KLIPS-Geräte, welche dann Aufschluss auf die Grundgesamtheit gibt, sollte geprüft werden.

Betriebskonzept

Für eine langfristige und nachhaltige Nutzung des Sensornetzwerkes muss ein Betriebskonzept erstellt sein, welches systematisch die Funktion des Sensornetzwerkes sicherstellt. Wichtige Punkte für die Verwertbarkeit der Daten sind dabei die Wartung und Instandhaltung der Geräte, regelmäßige Überprüfung der Kalibrierung der Geräte, sowie ein Blick auf mögliche Änderungen der Randbedingungen bei den einzelnen Messtandorten des Messnetzes. ERGO hat dabei

angefangen die KLIPS-Geräte des Sensornetzwerkes systematisch einzuholen und deren allgemeinen Zustand sowie deren Kalibrierung zu überprüfen. Die Auswahl der einzuholenden Geräte wird dabei Anhand einer automatisierten Fehlererkennung generiert. Zusätzlich werden zufällige Geräte ausgewählt. Dies wird als notwendige Maßnahme empfohlen, um das Messnetz mittel- bzw. langfristig betreiben können.

6.3 DISKUSSION ÜBER DIE RÄUMLICHE REPRÄSENTATIVITÄT EINES EINZELNEN MESSPUNKTES

Dichtes Messnetz

Das dichte Messnetz, welches um den Standort 78 des KLIPS-Messnetzes aufgebaut wurde, konnte in Gänze entsprechend der in Abschnitt 4.4 beschriebenen Aufbaustrategie montiert und in Betrieb genommen werden. Der Beobachtungszeitraum wurde auf den Bereich vom 01.09.2023 - 30.09.2023 festgelegt. Dabei wurden zwei der dreizehn montierten Geräte abweichend von der konzeptionellen Höhe angebracht. Dies wurde in der Auswertung bedingt berücksichtigt, unter der Annahme, dass der bodennahe Temperaturgradient mit zunehmender Höhe abnimmt. Zusätzlich wurde zu jedem Messstandort ein Steckbrief der Metadaten aufgenommen (vgl. Anhang A.5). Diese Steckbriefe haben den Fokus auf die standortspezifische mikro-skalige Einordnung und wurden in Anlehnung an Tabelle 8 angefertigt. Es sind in Summe neben dem zentralen Standort neun Standorte in Straßenschluchten montiert sowie vier weitere in Hinterhöfen (vgl. Standorte 449, 485, 488) bzw. hinterhofähnlichen Strukturen (vgl. Standort 487). Dies könnte möglicherweise eine Verzerrung der Ergebnisse bedeuten, da Straßen und Hinterhofflächen qualitativ betrachtet ähnliche Flächenanteile einnehmen.

Der Auswertungszeitraum wurde auf die im September identifizierten Strahlungstage (vgl. Abbildung 33) vom 04.09.2023 bis einschließlich zum 10.09.2023 eingegrenzt. Die Daten der einzelnen Standorte wurden dann zur Evaluierung normalisiert und in einen typischen Tagesgang überführt. Auf dieser Grundlage können die Charakteristika der einzelnen Standorte abgeleitet werden. Es ist zu beachten, dass es sich bei den betrachteten Daten um Zeitreihen aus einer Woche im September handeln. Somit sind lediglich Rückschlüsse auf diesen Beobachtungszeitraum möglich.

Es stellte sich heraus, dass Standort 78, welcher zentral im Untersuchungsgebiet liegt, nicht den Mittelwert der Messstandorte widerspiegelt. Weder am Tag noch in der Nacht konnte eine hohe Übereinstimmung erreicht werden. Der Mittelwert des typischen Tagesganges von Standort 78 weicht um 0.14 K vom Mittel des gesamten dichten Messnetzes ab. Dies kann über die höheren gemessenen Temperaturen von Standort 78 in der Nacht und den niedrigeren Temperaturen am Tag erklärt werden. Somit beträgt der MAE 0.28 K. Auch die Überprüfung der

Repräsentativität von Standort 78 zum dichten Messnetz ohne die Hinterhofstandorte reduzierte im Wesentlichen lediglich die Summe an extremen Ausreißern. Als Grund für die höheren gemessenen Temperaturen in der Nacht kann die zentrale Lage im Beobachtungsgebiet von Standort 78 genannt werden. Da jede einzelne Messung einen Footprint von 500 bis zu 1000 m haben kann [16], ist der Footprint der umliegenden Standorte, welche im Randbereich des Hechtviertel liegen, ebenso von anderen LCZ beeinflusst. Nichtsdestotrotz kann Standort 78 mit Blick auf Abbildung 48 unter Ausschluss der Globalstrahlung mindestens Geräte in derselben Straßenschlucht abbilden. Dies deckt sich mit dem Katalog der WMO, welcher definiert, ab wann Standorte repräsentativ sind [16].

Mit Blick auf den MAE konnte Standort 464, welcher sich ebenfalls auf der Hechtstraße im Norden von Standort 78 befindet, als Mittel des dichten Messnetzes identifiziert werden. Dabei zeigt die graphische Aufarbeitung, dass vor allem in der Nacht und bei den Flanken des Tagesganges eine hohe Übereinstimmung zwischen dem Standort und dem Mittel des restlichen Messnetzes festgestellt werden kann. Das Tagesmaximum konnte nicht getroffen werden. Dabei muss erwähnt werden, dass die Untersuchungen in dieser Arbeit gezeigt haben, dass das Messergebnis trotz Strahlungskompensation veränderlich in Abhängigkeit zur einfallenden Strahlung ist. Dies zeigt auch das Beispiel der nahen Standorte 469, 470 und 78 in der Hechtstraße in Abbildung 48. Dass Standort 464 als Repräsentant in der Nacht fungieren kann, hat zwei mögliche Ursachen.

Zum einen zeigt die Abbildung 9, dass mit einhergehendem Wind sich die Ausprägung der Überwärmung leeseitig verschiebt. Dies kann auch auf den Footprint von Temperaturmessungen übertragen werden. So wird die Temperatur gemessen, welche durch das Windfeld an das Messobjekt herangetragen wird [18]. Dies korreliert mit der Hauptwindrichtung, welche im Beobachtungszeitraum Süden ist. Jedoch muss beachtet werden, dass die Messungen des Windes an der DWD-Wetterstation 1048 Dresden Klotzsche erzeugt wurden, welche ca. 6 km entfernt vom Beobachtungsgebiet, auf einer Anhöhe des Elbtals liegt.

Zum anderen ist Standort 464 zwar nicht das Zentrum des Beobachtungsgebietes, jedoch stellt er das eigentliche Zentrum der Nachbarschaft Hechtviertel dar. Dies könnte möglicherweise ein Grund für das Ergebnis sein.

Zuletzt muss erwähnt werden, dass das aufgebaute Messnetz lediglich Punktmessungen an ausgewählten Standorten widerspiegelt. Dabei sind Standorte an Straßen im Verhältnis zur Fläche des Beobachtungsgebietes in qualitativer Betrachtung überrepräsentiert. Zusätzliche Erkenntnisse können an dieser Stelle mobile Messungen oder Simulationen bringen. Außerdem

wurden im Wesentlichen Mittelwerte betrachtet. Ein Flächenmittel, welches den Footprint der einzelnen Standorte berücksichtigt, könnte zu anderen Schlüssen kommen.

Simulation des Beobachtungsgebietes mittels ENVImet

Das Beobachtungsgebiet des dichten Messnetzes wurde in QGIS als digitaler Zwilling aufgebaut und mittels ENVImet für einen Tagesgang im Beobachtungszeitraum des dichten Messnetzes simuliert. Der Tagesgang ist vom 05.09.2023 6:00 bis zum 06.09.2023 5:00. Auf Basis von fünf Vorläufen wurden zwei Hauptläufe entwickelt. Die Vorläufe unterteilen sich in ein Referenzmodell, zwei Modelle zur Sensitivitätsanalyse sowie zwei Modelle, welche mögliche Modelloptimierungen untersuchen. Diese beiden Hauptläufe beinhalten die Erkenntnisse aus den Vorläufen. In einem Hauptlauf wurde die Länge der Simulationsdauer erweitert, indem dieser einen Vorlauf (plus 9 Stunden) sowie einen Nachlauf (plus 24 Stunden) zum Referenzmodell hat. In einem zweiten Hauptlauf wurde die Domäne in horizontaler Ausprägung von 200 auf 350 Gitterzellen erweitert. Zusätzlich wurde ebenfalls ein Vorlauf (plus 9 Stunden) zum eigentlichen Beobachtungszeitraum angefügt.

Der Aufbau des Static Drivers beinhaltet im Wesentlichen die georeferenzierten Daten der Kommunalverwaltung. Diese erwiesen sich mehrheitlich als vollständig. Die Methodik zum Aufbau kann Abschnitt in 4.5.1 eingesehen werden. Lücken zeigten sich vor allem in den Baumbeständen. Als Beispiele können das Friedhofsgelände im Süden des Beobachtungsgebietes genannt werden sowie die Hinterhöfe des Blocks. Diese konnten manuell eingefügt werden.

Als Dynamic Driver wurden die meteorologischen Daten der DWD-Station 1048 in Klotzsche verwendet. Dabei ist die räumliche Distanz zwischen Beobachtungsgebiet und DWD-Station 6 km. Dies ist kritisch zu betrachten. Des Weiteren befindet sich der Standort der DWD-Station nicht im Elbtal sondern auf den umliegenden Anhöhen. Eine Kompensation dahingehend hat nicht stattgefunden. Der Vergleich zwischen dem Meteogramm der Wetterstation des DWD in Anhang A.4 und den meteorologischen Daten in ENVImet in Anhang A.6 zeigen, dass die Daten korrekt eingebunden werden konnten. Aufgrund von Instabilitäten in der Simulation wurde das finale Simulationsmodell mit konstanter Windrichtung und -geschwindigkeit ausgeführt.

Das Referenzmodell konnte unter Zuhilfenahme der Messergebnisse des dichten Messnetzes in dessen Simulationsdauer („Wall Clock Time“) bei marginaler Veränderung der Ergebnisse verbessert werden. Dafür wurde die ursprünglich gewählte Domäne in der vertikalen Ausprägung eingekürzt. Die finale Höhe entspricht der ENVImet Empfehlung (2-mal die maximale Höhe der Gebäude plus DGM). Dies entspricht mit ca. 45 m in etwa der Höhe der RSL.

Als Maß für die Modellperformance wird der RMSE verwendet, welcher die Genauigkeit zwischen Prädiktor und Zielgröße errechnet und eine gängige Vergleichsgröße ist [46]. Tsoka et al. (2018) zeigen in ihrem systematischen Review zur Evaluation von ENVI-met Modellergebnissen noch den RMSEs (systematischer Fehler) und den RMSEu (zufälliger Fehler) auf. Außerdem werden der MAE, der MBE sowie das Bestimmtheitsmaß R^2 als Güte für das Modell genannt. Diese sind ebenfalls Teil dieser Arbeit. Das Bestimmtheitsmaß R^2 zeigte für das Referenzmodell eine hohe Übereinstimmung, weswegen dieses, aufgrund der Ähnlichkeit der weiteren Modellergebnisse, nicht weiterverwendet wurde. RMSEs und RMSEu wurden ebenso nicht weiter betrachtet.

Optimierungen für das Modell konnten durch das Weglassen des DGM sowie durch den vorgezogenen Simulationsstart erreicht werden. Zur Bewertung wurden zum einen der RMSE (vgl. Tabelle 40) und zum anderen eine qualitative Beurteilung der Unterschiede verwendet. Dabei macht vor allem das Weglassen des DGM einen signifikanten Unterschied aus. Der angehängte zweite Tag mit zusätzlich vorgezogenem Simulationsstart und ohne DGM weist in Bezug auf den RMSE die genaueste Übereinstimmung auf (vgl. Tabelle 40). Diese Erkenntnisse sind in ein finales Modell eingeflossen. Dieses hat eine Domänengröße von 350 Gitterzellen und somit 700 m in horizontaler Ausprägung. Dabei konnte für die große Domäne des finalen Modells aufgrund der zu erwartenden Rechenzeit kein zweiter Tag angehängt werden.

Das finale Modell bringt dabei Ergebnisse, welche eine Güte aufweisen, entsprechend aktuellen Untersuchungen mit ENVI-met. Tariku et al. (2023) fassen das systematische Review von Tsoka et al. (2018) zusammen und beschreiben für den RMSE eine Spanne von 0.5 – 4.3 K für alle ausgewerteten Studien (> 50 Studien). Somit liegen die Ergebnisse der in dieser Arbeit ermittelten RMSE, welche für alle Standorte des dichten Messnetzes eine Spanne von 0.69 – 1.12. K haben, im oberen Drittel.

Hinsichtlich der Repräsentativität von Standort 78 für das Beobachtungsgebiet kann mit Blick auf die Ergebnisse des RMSE abgeleitet werden, dass dieser Standort das Gebiet ähnlich gut repräsentiert wie andere Standorte (449, 463, 464, 466, 470 und 471). Wird der MBE mit einbezogen, kristallisiert sich, ähnlich wie für das dichte Messnetz, Standort 464, mit einem RMSE von 0.88 K und einem MBE von -0.09 K, als geeignet heraus, das Gebiet abzubilden. Abbildung 59 vergleicht dabei die Verläufe des Gebietsmittels mit dem Messergebnis von Standort 464. Dabei zeigt sich zum einen, dass das Maximum im Tagesgang gut abgebildet wird und zum anderen, dass die Flanken durch das Gebietsmittel unterschätzt werden. Letzteres kann mit der Annahme begründet werden, dass die Strahlungskompensation für den mittleren Strahlungsbereich nicht adäquat ist. Dies korreliert mit den Differenzen im Tagesgang. Bei

Betrachtung von Anhang A.17 zeigt sich, dass die meisten Standorte ein ähnliches Verhalten im Vergleich zum simulierten Ergebnis aufweisen (vgl. Tagesmaximum mit hoher Übereinstimmung, Flanken werden durch Modell unterschätzt). Ausnahmen bilden die Hinterhofstandorte 485 und 488. Dies untermauert die Repräsentativität von Standort 464. Dabei zeigt sich auch, dass entweder die Messungen in den Hinterhöfen hinterfragt werden müssen oder das Simulationsmodell diese Hinterhöfe nicht adäquat darstellen kann.

In Summe kann gesagt werden, dass Standort 464 sowohl für die Ergebnisse des dichten Messnetzes als auch für die Simulationsergebnisse die höchste Übereinstimmung hat, das Beobachtungsgebiet im Beobachtungszeitraum zu repräsentieren.

7 FAZIT

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zur Evaluierung des Stadtklimamessnetzes KLIPS in Dresden verschiedene Themenbereiche im Sinne der Aufgabenstellung bearbeitet. Dabei wurde hierarchisch vorgegangen, beginnend von der kleinsten Einheit, dem KLIPS-Gerät zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, über die verteilte Messung innerhalb einer Nachbarschaft bis hin zur Betrachtung des gesamten Messnetzes.

Es stellte sich für die untersuchten KLIPS-Geräte heraus, dass die betrachtete Stichprobe, entsprechend der Anforderung der Messaufgabe, geeignet ist zur zeitkontinuierlichen Aufzeichnung der Temperatur von stündlich und 10-minütlich gemittelten Werten. Dabei haben KLIPS-Geräte, ebenso wie vergleichbare Messgeräte, welche kurzweilige Strahlung mittels Lamellenstrahlungshütte kompensieren, einen Hüttenfehler zu verzeichnen. Dieser kann für die KLIPS-Geräte durch einen empirisch entwickelten Algorithmus zumindest in Teilen kompensiert werden. Eine ähnlich gute Kompensation im Vergleich zu einem künstlich aspirierten Messgerät kann nicht erreicht werden, weshalb für Tage mit hoher Sonneneinstrahlung mit einem größeren Fehler zur wahren Temperatur zu rechnen ist.

Für die Aufzeichnung von Luftfeuchtigkeitsdaten weisen die KLIPS-Geräte starke Defizite auf, was stichprobenartig gezeigt wurde. Dieses Verhalten bedarf weiterer Untersuchungen.

Mit der verwendeten Hard- und Software können meteorologische Messwerte, die zur Quantifizierung des UHI-UCL notwendig sind mit folgenden Einschränkungen erhoben werden. Die Sicherheit, dass die Geräte ohne Einfluss von Sonneneinstrahlung verwertbare Daten liefern, ist hoch. Die Unsicherheit steigt an Strahlungstagen. Da das Verschattungsprofil der einzelnen Standorte nicht bekannt ist oder sich aufgrund von Vegetation verändert, wird das Ergebnis zur Berechnung des UHI-UCL verzerrt sein.

Für die räumliche Verteilung der Sensorik in Dresden konnte gezeigt werden, dass das Messnetz einer gewissen Schiefe unterliegt und dabei bestimmte Bereiche überproportional häufig im Messnetz vertreten sind (hier: Straßenstandorte in bebauten Gebieten), wohingegen andere Bereiche im Vergleich zur Gesamtfläche deutlich unterrepräsentiert sind (Wald- und Wiesenflächen). Zur Differenzierung des UHI-UCL mit entsprechenden Hitzearchipelen im städtischen Bereich ist vor allem eine Abdeckung der urbanen LCZs in ihren verschiedenen Ausprägungen notwendig. Der Fokus auf den urbanen Raum ist nachvollziehbar, sofern alle LCZs abgedeckt sind und das Messnetz breitflächig verteilt wurde. Wenige Umlandstandorte können dabei als Referenz genügen. In Summe sind die ausgewählten Umlandstandorte aufgrund der

Erkenntnisse dieser Arbeit im Vergleich zur WMO-Richtlinie nicht geeignet die ländliche Umgebung zu repräsentieren. Lediglich 3 von 26 Geräten sind adäquat in einer ländlichen LCZ positioniert.

Entsprechend der Fragestellung, ob die Messwerte bzw. abgeleiteten Werte ausschließlich örtliche Punktmessungen widerspiegeln oder ob sie eine räumliche Aussagekraft haben und somit repräsentativ für den jeweiligen Bereich sind, wurden für diese Arbeit um den Standort 78 des KLIPS-Messnetzes weitere Geräte engmaschig angebracht. Das dichte Messnetz weist Defizite in der Konsistenz (z.B. die Anbringungshöhe der Geräte) auf. Weitere Geräte könnten die Verlässlichkeit der abgeleiteten Aussagen bestätigen. Nichtsdestotrotz liefert das dichte Messnetz detaillierte Einblicke in die Temperaturdynamik innerhalb eines Stadtviertels, welche durch mobile Messungen untermauert werden könnten.

Zusätzlich wurde dasselbe Gebiet virtuell nachgebildet und im Beobachtungszeitraum simuliert. Das ausgearbeitete Simulationsmodell kann dabei als dem Stand der Forschung entsprechend bewertet werden.

Die Ergebnisse des dichten Messnetzes zeigen, dass der überprüfte Standort 78 den Beobachtungsbereich nur bedingt repräsentieren kann. So wird das (gemessene) gemittelte Tagesminimum der umliegenden Standorte überschätzt und Tagesmaximum unterschätzt. Eine Verbesserung wird durch das Weglassen der Hinterhofstandorte erreicht. Die Ergebnisse des dichten Messnetzes und der Simulation zeigen, dass ein weiterer Standort (464) im dichten Messnetz das Gebiet besser repräsentieren kann als der selektierte KLIPS-Standort 78. Als ein möglicher Grund kann die leeseitige Lage von Standort 464 zu Standort 78 angeführt werden.

Zuletzt zeigt eine erste Anwendung der Simulationsergebnisse, dass der für KLIPS verwendete Hitzeindex hinterfragt werden sollte.

Alles in allem konnten alle Themen der Aufgabenstellung bearbeitet werden. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass viel Potenzial vorhanden ist, die gesammelten Daten des Messnetzes für weitere Untersuchungen zu verwenden.

8 AUSBLICK

Diese Arbeit beinhaltet vier große Themenblöcke: (1) Vergleich von Messgeräten zur Ableitung der Messgenauigkeit für die Temperatur, (2) Evaluation der räumlichen Aussagekraft des KLIPS-Messnetzes, (3) die Erörterung der Repräsentativität urbaner Messungen mittels eines dichten Messnetzes sowie (4) die numerische mikro-skalige Simulation des Messnetzes mittels ENVImet. Anzahl und Umfang der Themenblöcke zeigen, dass viele Teilbereiche nur angeschnitten werden konnten und weitere tiefergehenden Analysen und Evaluationen, z.B. hinsichtlich der Auswertungen des dichten Messnetzes sowie der Simulationsergebnisse, notwendig sind. Außerdem müssen Einzelheiten im gesamten Messnetz, wie z.B. der Umfang der Metadaten, nachgeschärft und Entscheidungen, wie z.B. die Auswahl der Umlandstandorte, für die Auswertung des UHI-UCL, überdacht werden. Dazu wird zum einen auf die Daten der meteorologischen Messungen der KLIPS-Geräte im Sensorhub der Firma Pikobytes und zum anderen auf die Ergebnisse der Simulationen, welche an diese Arbeit digital angehängt werden, verwiesen. Die Namen der Standorte des KLIPS-Messnetzes sowie die entsprechenden Beobachtungszeiträume, welche hierbei verwendet wurden, sind dieser Arbeit zu entnehmen. Die Eingabedaten und Ergebnisse der Simulationen sowie ihre Ziele können Tabelle 30 entnommen werden. Die Weiterverwertung der Simulationsergebnisse wird aufgrund der langen Berechnungsdauer und der damit einhergehenden Rechenkapazitäten der einzelnen Simulationen empfohlen. Außerdem sollten, je nach Themenblock, die Kapitel, die die Entwicklung bis hin zum Ergebnis beschreiben, berücksichtigt werden.

Eine Auswahl an Themen, welche im Zusammenhang mit dieser Arbeit noch bearbeitet werden sollten, wird im nachfolgenden Themenblock aufgelistet:

Zu (1):

1. Die Arbeit zeigt, dass der Algorithmus zur Strahlungskompensation im mittleren Globalstrahlungsbereich Schwächen zeigt. Es wird daher empfohlen diesen zu präzisieren.
2. Im Rahmen der Arbeit wurden Vergleichsmessungen mit Referenzgeräten durchgeführt, deren Kalibrierhistorie weit zurückreicht oder nicht nachvollzogen werden konnte. Es wird daher empfohlen einen Vergleich mit einem Etalon anzustreben.
3. Bei den Vergleichsmessungen zwischen zwei KLIPS-Geräten haben die Ergebnisse gezeigt, dass Faktoren, wie z.B. ihre axiale Ausrichtung, einen Einfluss auf das Messergebnis der Temperatur haben können. Aus diesem Grund wird nahegelegt einen systematischen Vergleich durchzuführen, welcher die Achse der Ausrichtung, die

Beschaffenheit des Mastes sowie verschiedene Umgebungseinflüsse berücksichtigt. Um Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit der KLIPS-Geräte zu erhalten, wird empfohlen die Anzahl der KLIPS-Geräten zu vergrößern.

4. Zuletzt sollten die Messungen der Feuchte einer systematischen Prüfung unterzogen werden, welche die Plausibilität der Messergebnisse untersucht. Die Kalibrierung des Datenkanals wird empfohlen.

Zu (2):

1. Grundsätzlich wird im Sinne der Auswertungsperspektive empfohlen, die lokalen Standorteigenschaften herauszuarbeiten. Ein Beispiel gibt der Metadatenatlas des dichten Messnetzes in Anhang A.5. Wegen der Anzahl der Geräte im Messnetz erscheint dies allerdings unrealistisch. Bei eigenen Messkampagnen wird die Vorortbegehung der einzelnen Standorte angeregt. Das hat den Vorteil, dass die saisonale Vegetationsstruktur berücksichtigt werden kann.
2. Die Analyseergebnisse für die Umlandstandorte zur Berechnung des UHI-UCL zeigen, dass diese den Anforderungen möglicherweise nicht gerecht werden. Die Auswahl der Umlandstandorte sollte daher nochmals überdacht werden.

Zu (3):

1. Die Verdichtung der Messungen um einen Standort des KLIPS-Messnetzes zeigen, dass ein zentraler Standort im KLIPS-Messnetz nur bedingt repräsentativ für seine Umgebung ist. Andere Standorte könnten ggf. besser geeignet sein, um das Beobachtungsgebiet entsprechend abzubilden. Es wird nahegelegt diesen Beobachtungszeitraum genauer zu untersuchen, z.B. durch die Betrachtung der einzelnen Flächen, welche durch die Messungen repräsentiert werden sollen.
2. In Anlehnung an Punkt 1 sollte das Beobachtungsgebiet des dichten Messnetzes mittels mobiler Messungen auf Extrema untersucht werden. Es wird angeregt ähnliche Untersuchungen für weitere Standorte durchzuführen, z.B. Standorte, welche eine andere LCZ haben.

Zu (4):

1. Die Ergebnisse der Modelldurchläufe zeigen, dass die erstellte Domäne Probleme hat, Hinterhofstandorte korrekt abzubilden. Ein Grund könnte die verwendete Vegetations- bzw. Materialstruktur des Simulators sein. Ergänzende Simulationen, die geeigneter sind, z.B. mit angepasster 3D-Vegetation, sollten durchgeführt werden.

2. Die Ergebnisse der kleinen Domäne bei einem verlängerten Simulationszeitraum zeigen, dass durch den zusätzlichen Tag eine signifikante Verbesserung des RMSE für die große Domäne zu erwarten ist. Die Durchführung einer solchen Simulation scheiterte im Rahmen dieser Arbeit an der zu erwartenden Rechendauer, wird aber vorgeschlagen.
3. Die ersten Vergleiche zwischen den Hitzeindizes UTCI und HI unter der Verwendung der errechneten meteorologischen Parameter des finalen Simulationsmodells zeigen, dass zwischen ihren Ergebnissen eine große Diskrepanz besteht. Vielversprechend scheint laut Literatur der Index ET zu sein. Dieser Index benötigt jedoch neben der Temperatur und der Luftfeuchte zusätzlich die Windgeschwindigkeit. Weiterführende Untersuchungen könnten zeigen, ob durch eine partielle Verteilung von Windmessgeräten im Stadtraum der HI, welcher als rationaler Index zur Bewertung von Hitzestress in der Kritik steht, durch den ET abgelöst werden könnte.

Das KLIPS-Messnetz hat aufgrund seiner Ausdehnung über den gesamten Stadtraum das Potenzial, Teil von weiteren Forschungsarbeiten zu werden. Diese Arbeit zeigt auf, welche Grenzen und Möglichkeiten im Raum stehen, das Messnetz für weitere Kampagnen zu verwenden. Der Fokus liegt dabei auf den einzelnen Messgeräten sowie Standorten des Messnetzes. Die Ergebnisse der künstlichen Intelligenz, welche die Punktmessungen der Gerätestandorte in die Fläche bringen, wurden in dieser Arbeit nicht betrachtet. Dies wäre der nächste naheliegende Schritt.

Der Blick sollte dann darauf gerichtet sein, das eigentliche Ziel – KI-basierte Informationsplattform für die Lokalisierung und Simulation von Hitzeinseln für eine innovative Stadt- und Verkehrsplanung – weiter zu verfolgen und den Fokus auf die Hitzeadaptation von Städten zu legen, um so den Folgen des voranschreitenden Klimawandels entgegenzuwirken.

9 Quellen

- [1] C. Rosenzweig, S. Dhakal, P. Romero Lankao, et al., eds., 2018, *Climate Change and Cities: Second assessment report of the Urban Climate Change Research Network*, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, DOI: 10.1017/9781316563878, ISBN: 9781316563878.
- [2] Software AG, “Klips Projektwebsite”, <http://www.klips-projekt.de/>, Zuletzt geprüft am: 23.01.2023.
- [3] B. Weber, 2023, *Data Governance*, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, DOI: 10.1007/978-3-662-67556-4.
- [4] Tilasto, “Einwohnerzahl und Fläche: Langenfeld und Dresden”, <https://www.tilasto.com/thema/bevoelkerung-und-gesundheit/sozialwesen/>, Zuletzt geprüft am: 23.01.2023.
- [5] M. Kottek, J. Grieser, C. Beck et al., “World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated”, *Meteorologische Zeitschrift*, vol. 15, no. 3, pp. 259–263, 2006, DOI: 10.1127/0941-2948/2006/0130.
- [6] “Klimadiagramm Dresden”, <https://en.climate-data.org/europe/germany/saxony/dresden-2130/>, Zuletzt geprüft am: 20.02.2024.
- [7] “Klimadiagramm Langenfeld”, <https://en.climate-data.org/europe/germany/north-rhine-westphalia/langenfeld-9610/>, Zuletzt geprüft am: 20.02.2024.
- [8] T. Leichtle, S. Helgert, M. Müller et al., 2023, “Opposing land surface and air temperatures from remote sensing and Citizen Science for quantification of the Urban Heat Island effect” in *2023 Joint Urban Remote Sensing Event (JURSE)*, pp. 1–5, IEEE.
- [9] S. Henninger and S. Weber, 2020, *Stadtklima*, Ferdinand Schöningh, Paderborn.
- [10] T. R. Oke, G. M. Mills, A. Christen et al., 2017, *Urban climates*, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, DOI: 10.1017/9781139016476.
- [11] Landeshauptstadt Dresden, dl-de/by-2-0, opendata.dresden.de, “Opendata Dresden”, <https://opendata.dresden.de/>, Zuletzt geprüft am: 12.06.2024.
- [12] ESRI, *Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community*, ESRI.
- [13] I. D. Stewart and T. R. Oke, “Local Climate Zones for Urban Temperature Studies”, *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 93, no. 12, pp. 1879–1900, 2012, DOI: 10.1175/BAMS-D-11-00019.1.
- [14] M. Demuzere, J. Kittner, and B. Bechtel, “LCZ Generator: A Web Application to Create Local Climate Zone Maps”, *Frontiers in Environmental Science*, vol. 9, 2021, DOI: 10.3389/fenvs.2021.637455.

- [15] M. Demuzere, B. Bechtel, A. Middel et al., “Mapping Europe into local climate zones” ,*PloS one*, vol. 14, no. 4, e0214474, 2019, DOI: 10.1371/journal.pone.0214474.
- [16] WMO, ed., 2023, *Guidance on Measuring, Modelling and Monitoring the Canopy Layer Urban Heat Island (CL-UHI): WMO - No. 1292, ISBN: 978-92-63-11292-2*.
- [17] K. Blazejczyk, Y. Epstein, G. Jendritzky et al., “Comparison of UTCI to selected thermal indices”, *International journal of biometeorology*, vol. 56, no. 3, pp. 515–535, 2012, DOI: 10.1007/s00484-011-0453-2.
- [18] Verein Deutscher Ingenieure e.V., August 2013, VDI-Richtlinie 3786 Blatt 1, “Meteorologische Messungen: Grundlagen”, 07.060, 13.040.01, Beuth Verlag GmbH.
- [19] C. L. Muller, L. Chapman, C. Grimmond et al., “Toward a Standardized Metadata Protocol for Urban Meteorological Networks”, *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 94, no. 8, pp. 1161–1185, 2013, DOI: 10.1175/BAMS-D-12-00096.1.
- [20] WMO, ed., 2021, *Guide to Instruments and Methods of Observation - Volume I - Measurement of Meteorological Variables, ISBN: 978-92-63-10008-5*.
- [21] T. R. Oke, 2006, “Siting and Exposure of Meteorological Instruments at Urban Sites” in *Air Pollution Modeling and Its Application XVII*, C. Borrego and A.-L. Norman, Eds., pp. 615–631, Springer US, Boston, MA. DOI: 10.1007/978-0-387-68854-1.
- [22] I. D. Stewart, “A systematic review and scientific critique of methodology in modern urban heat island literature”, *International Journal of Climatology*, vol. 31, no. 2, pp. 200–217, 2011, DOI: 10.1002/joc.2141.
- [23] Verein Deutscher Ingenieure e.V., Oktober 2012, VDI-Richtlinie 3786 Blatt 3, “Meteorologische Messungen: Lufttemperatur”, ICS 07.060, 13.040.01, Beuth Verlag GmbH.
- [24] WMO, ed., 2021, *Guide to Instruments and Methods of Observation - Volume III - Observing Systems, ISBN: 978-92-63-10008-5*.
- [25] Verein Deutscher Ingenieure.V., 2023, VDI-Richtlinie VDI 3786 Blatt 4, “Meteorologische Messungen: Luftfeuchte”, ICS 07.060, 13.040.01, Beuth Verlag GmbH.
- [26] A. Matzarakis, F. Rutz, and H. Mayer, “Modelling radiation fluxes in simple and complex environments--application of the RayMan model”, *International journal of biometeorology*, vol. 51, no. 4, pp. 323–334, 2007, DOI: 10.1007/s00484-006-0061-8.
- [27] Sebastian Huttner, “Further development and application of the 3D microclimate simulation ENVI-met”, 2012.
- [28] P. J. Crank, D. J. Sailor, G. Ban-Weiss et al., “Evaluating the ENVI-met microscale model for suitability in analysis of targeted urban heat mitigation strategies”, *Urban Climate*, vol. 26, pp. 188–197, 2018, DOI: 10.1016/j.uclim.2018.09.002.
- [29] ENVI-met GmbH, “ENVI-met Model Architecture [A holistic microclimate model]”, <https://envi->

- met.info/doku.php?id=intro:modelconcept#built_environment_building_system, Zuletzt geprüft am: 29.03.2024.
- [30] BOPLA, “BOPLA - Gehäuse in denen Elektronik ein Zuhause findet”, <https://www.bopla.de/>, Zuletzt geprüft am: 28.06.2024.
- [31] Bosch Sensortec GmbH, “Datasheet: BME280”, <https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/humidity-sensors-bme280/>, Zuletzt geprüft am: 14.03.2023.
- [32] Texas Instruments, “TMP117 High-Accuracy, Low-Power, Digital Temperature Sensor With SMBus™- and I2C-Compatible Interface datasheet (Rev. D): Datasheet: TMP117”, <https://www.ti.com/product/TMP117>, Zuletzt geprüft am: 14.03.2023.
- [33] Maxim Integrated Products, Inc., “DS18B20 - Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer: Datasheet: DS18B20”, <https://www.analog.com/en/products/ds18b20.html>, Zuletzt geprüft am: 14.03.2023.
- [34] European Environment Agency, “CORINE Land Cover 2018 (raster 100 m), Europe, 6-yearly - version 2020_20u1, May 2020”.
- [35] QGIS Development Team, “QGIS Geographic Information System” Open Source Geospatial Foundation, <http://qgis.osgeo.org>, Zuletzt geprüft am: 12.06.2024.
- [36] GitHub, “GitHub - honjo7777/theta2svf: from theta image to calculation of sky view factor”, <https://github.com/honjo7777/theta2svf>, Zuletzt geprüft am: 26.03.2024.
- [37] R Core Team, “R: A Language and Environment for Statistical Computing” R Foundation for Statistical Computing, <https://www.R-project.org/>, Zuletzt geprüft am: 12.06.2024.
- [38] MessCom GmbH, “Datasheet: Psychrometer Franken B. - Luftfeuchte - Messgeräte: Datasheet: Psychrometer Franken B. - Luftfeuchte - Messgeräte”, http://www.messcom.de/web/links/_de/produktkatalog/psychrometer/psychrometer819.html, Zuletzt geprüft am: 18.03.2024.
- [39] Campbell Scientific Inc., “Datasheet: HMP45C-L”, <https://www.campbellsci.com/hmp45c-l>, Zuletzt geprüft am: 18.03.2024.
- [40] Campbell Scientific Inc., “Datasheet: 107-Probe: Datasheet: 107-Probe”, <https://www.campbellsci.com/107>, Zuletzt geprüft am: 18.03.2024.
- [41] T. HONJO, T.-P. LIN, and Y. SEO, “Sky view factor measurement by using a spherical camera”, *Journal of Agricultural Meteorology*, vol. 75, no. 2, pp. 59–66, 2019, DOI: 10.2480/agrmet.D-18-00027.
- [42] “Deutscher Wetterdienst - Großwetterlage”, <https://www.dwd.de/DE/leistungen/grosswetterlage/grosswetterlage.html>, Zuletzt geprüft am: 28.03.2024.

- [43] COST Action 732, ed., 2005, *Model Evaluation Guidance and Protocol Document: QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT OF MICRO-SCALE METEOROLOGICAL MODELS*, European Science Foundation, Brussels, ISBN: 3000183124.
- [44] "Deutscher Wetterdienst - Agrarmeteorologische Berichte Sommer 2023", https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/landwirtschaft/berichte/pdfs/2023_bericht_sommer_berrierefrei.html?nn=730330, Zuletzt geprüft am: 06.06.2024.
- [45] D. Giavarina, "Understanding Bland Altman analysis" ,*Biochemia Medica*, vol. 25, no. 2, pp. 141–151, 2015, DOI: 10.11613/BM.2015.015.
- [46] S. Tsoka, A. Tsikaloudaki, and T. Theodosiou, "Analyzing the ENVI-met microclimate model's performance and assessing cool materials and urban vegetation applications–A review", *Sustainable Cities and Society*, vol. 43, pp. 55–76, 2018, DOI: 10.1016/j.scs.2018.08.009.

10 ANHANG

A.1 LCZ-KLASSIFIZIERUNG NACH STEWART, OKE (2012) MIT TYPISCHEN WERTEN FÜR EINZELNE LCZ

Built types	Definition	Land cover types	Definition
1. Compact high-rise 	Heavily wooded landscape of deciduous and/or evergreen trees. Land cover mostly pervious (low plants). Zone function is natural forest, tree cultivation, or urban park.		
2. Compact midrise 	Lightly wooded landscape of deciduous and/or evergreen trees. Land cover mostly pervious (low plants). Zone function is natural forest, tree cultivation, or urban park.		
3. Compact low-rise 	Open arrangement of bushes, shrubs, and short, woody trees. Land cover mostly pervious (bare soil or sand). Zone function is natural scrubland or agriculture.		
4. Open high-rise 	Featureless landscape of grass or herbaceous plants/crops. Few or no trees. Zone function is natural grassland, agriculture, or urban park.		
5. Open midrise 	Featureless landscape of rock or paved cover. Few or no trees or plants. Zone function is natural desert (rock) or urban transportation.		
6. Open low-rise 	Featureless landscape of soil or sand cover. Few or no trees or plants. Zone function is natural desert or agriculture.		
7. Lightweight low-rise 	Large, open water bodies such as seas and lakes, or small bodies such as rivers, reservoirs, and lagoons.		
8. Large low-rise 	Open arrangement of large low-rise buildings (1–3 stories). Few or no trees. Land cover mostly paved. Steel, concrete, metal, and stone construction materials.	VARIABLE LAND COVER PROPERTIES	
9. Sparsely built 	Sparse arrangement of small or medium-sized buildings in a natural setting. Abundance of pervious land cover (low plants, scattered trees).	b. bare trees	Leafless deciduous trees (e.g., winter). Increased sky view factor. Reduced albedo.
10. Heavy industry 	Low-rise and midrise industrial structures (towers, tanks, stacks). Few or no trees. Land cover mostly paved or hard-packed. Metal, steel, and concrete construction materials.	s. snow cover	Snow cover > 10 cm in depth. Low admittance. High albedo.
		d. dry ground	Parched soil. Low admittance. Large Bowen ratio. Increased albedo.
		w. wet ground	Waterlogged soil. High admittance. Small Bowen ratio. Reduced albedo.

Local climate zone (LCZ)	Sky view factor ^a	Aspect ratio ^b	Building surface fraction ^c	Impervious surface fraction ^d	Pervious surface fraction ^e	Height of roughness elements ^f	Terrain roughness class ^g
LCZ 1 <i>Compact high-rise</i>	0.2–0.4	> 2	40–60	40–60	< 10	> 25	8
LCZ 2 <i>Compact midrise</i>	0.3–0.6	0.75–2	40–70	30–50	< 20	10–25	6–7
LCZ 3 <i>Compact low-rise</i>	0.2–0.6	0.75–1.5	40–70	20–50	< 30	3–10	6
LCZ 4 <i>Open high-rise</i>	0.5–0.7	0.75–1.25	20–40	30–40	30–40	>25	7–8
LCZ 5 <i>Open midrise</i>	0.5–0.8	0.3–0.75	20–40	30–50	20–40	10–25	5–6
LCZ 6 <i>Open low-rise</i>	0.6–0.9	0.3–0.75	20–40	20–50	30–60	3–10	5–6
LCZ 7 <i>Lightweight low-rise</i>	0.2–0.5	1–2	60–90	< 20	<30	2–4	4–5
LCZ 8 <i>Large low-rise</i>	>0.7	0.1–0.3	30–50	40–50	<20	3–10	5
LCZ 9 <i>Sparsely built</i>	> 0.8	0.1–0.25	10–20	< 20	60–80	3–10	5–6
LCZ 10 <i>Heavy industry</i>	0.6–0.9	0.2–0.5	20–30	20–40	40–50	5–15	5–6
LCZ A <i>Dense trees</i>	<0.4	>1	<10	<10	>90	3–30	8
LCZ B <i>Scattered trees</i>	0.5–0.8	0.25–0.75	<10	<10	>90	3–15	5–6
LCZ C <i>Bush, scrub</i>	0.7–0.9	0.25–1.0	<10	<10	>90	<2	4–5
LCZ D <i>Low plants</i>	>0.9	<0.1	<10	<10	>90	<1	3–4
LCZ E <i>Bare rock or paved</i>	>0.9	<0.1	<10	>90	<10	<0.25	1–2
LCZ F <i>Bare soil or sand</i>	>0.9	<0.1	<10	<10	>90	< 0.25	1–2
LCZ G <i>Water</i>	>0.9	<0.1	<10	<10	>90	–	1

^a Ratio of the amount of sky hemisphere visible from ground level to that of an unobstructed hemisphere

^b Mean height-to-width ratio of street canyons (LCZs 1–7), building spacing (LCZs 8–10), and tree spacing (LCZs A–G)

^c Ratio of building plan area to total plan area (%)

^d Ratio of impervious plan area (paved, rock) to total plan area (%)

^e Ratio of pervious plan area (bare soil, vegetation, water) to total plan area (%)

^f Geometric average of building heights (LCZs 1–10) and tree/plant heights (LCZs A–F) (m)

^g Davenport et al.'s (2000) classification of effective terrain roughness (z_0) for city and country landscapes. See Table 5 for class descriptions

A.2 WUDAPT-KLASSIFIZIERUNG FÜR DRESDEN

A. Eingereicht am 2023-11-09 21:26 durch Amir Raoufi

LCZ-Klassifizierung für Dresden: Erstellt und übermittelt mit dem LCZ-Generator durch Amir Raoufi (2023) [14]

B. Gesamtklassifizierung für Europa

A.3 VERGLEICH VERSCHIEDENER INDIZES ZUR QUANTIFIZIERUNG THERMISCHER BELASTUNG AUF DEN MENSCHLICHEN ORGANISMUS

Thermal sensation	Index								
	HI	Humidex	ET	WBGT	WCT	SET*	PET	PT	PST
Frosty (extreme hazard) ^a					< -55			< -39	< -36
Very cold (very cold ¹) ^a			< 1		-54 to -40		< 4	-39 - -26	-36 - -16
Cold (cold) ^a			1-9		-39 tp -28		4-8	-26 - -13	-16-4
Cool (moderate hazard) ^a			9-17		-27 to -10	<17	8-18	-13-0	4-14
Comfortable (no danger) ^{a, a}		<30	17-21	<18	>-10	17-30	18-23	0-20	14-24
Warm (caution) ^b	27-32	30-40	21-23	18-24		30-34	23-35	20-26	24-34
Hot (extreme caution) ^b	32-41	40-45	23-27	24-28		34-37	35-41	26-32	34-44
Very hot (danger) ^b	41-54	45-55	>27	28-30		>37	>41	32-38	44-54
Sweltering (extreme danger) ^b	>54	>55		>30				>38	>54

^a Alert descriptions for WCT

^b Alert descriptions for HI, Humidex and WBGT

Aus "Comparison of UTCI to selected thermal indices" von Blazejczyk et al. (2011) [17]

A.4 METEOGRAMM FÜR DIE DWD-WETTERSTATION 1048 IN DRESDEN-KLOTZSCHE FÜR SEPTEMBER 2023

Eigene Darstellung mit Daten der DWD-Station 1048 bezogen über „opensensorweb.com“

A.5 METADATEN DER STANDORTE DES DICHTEN MESSNETZ

78: Hechtstraße 25

Longitude: 13.7468
 Latitude: 51.0742
 Höhe Anbringung: 3 m
 Anbringung: Straßenerne
 Beschreibung: versiegelt, wenig Vegetation
 Lage: Straße mit kleinen Bäumen (Alee)
 Höhe: 112.31 m ü. NN
 SVF_360°: 0.237
 SVF_sampled: 0.28
 WUDAPT-Klasse: 5
 Durchschnittliche Sonneneinstrahlung: 2.75 h pro Tag im Beobachtungszeitraum
 Sonnenexposition: 6°
 Azimuth (n.f.Strasse): 17.69/17=1.041
 H/W (n.f. Straße):

Skyview:

Anbringung:

Luftbild:

Lage:

449: Erlenstraße 7

Longitude: 13.7474
 Latitude: 51.0734
 Höhe Anbringung: 3 m
 Anbringung: Balkongerüst
 Beschreibung: unversiegelt, mittlere Vegetation
 Lage: geschlossener Hinterhof
 Höhe: 112.74 m ü. NN
 SVF_360°: 0.166
 SVF_sampled: 0.2
 WUDAPT-Klasse: 5
 Durchschnittliche Sonneneinstrahlung: 3.53 h pro Tag im Beobachtungszeitraum
 Sonnenexposition: °
 Azimuth (n.f.Strasse): °
 H/W (n.f. Straße): / =

Skyview:

Anbringung:

Luftbild:

Lage:

Lage:

Luftbild:

Anbringung:

Skyview:

463: Königstrücker Platz

Longitude: 13.7489
 Latitude: 51.075
 Höhe Anbringung: 3 m
 Straßenlaterne
 Beschreibung: teilweise versiegelt, mittlere Vegetation
 Lage: Straße mit Parkstraße
 Höhe: 114.88 m ü. NN
 SVF_360°: 0.352
 SVF_sampled: 0.37
 WUDAPT-Klasse: 5
 Durchschnittliche Sonneneinstrahlung: 4.08 h pro Tag im Beobachtungszeitraum
 Azimuth (n.f. Straße): 96°
 H/W (n.f. Straße): 18.7/1/16.8=1.114

Lage:

Luftbild:

Anbringung:

Skyview:

462: Rudolf-Leonhard-Straße 27

Longitude: 13.749
 Latitude: 51.0741
 Höhe Anbringung: 3 m
 Straßenlaterne
 Beschreibung: versiegelt, keine Vegetation
 Lage: Straße
 Höhe: 113.2 m ü. NN
 SVF_360°: 0.304
 SVF_sampled: 0.28
 WUDAPT-Klasse: 5
 Durchschnittliche Sonneneinstrahlung: 3.65 h pro Tag im Beobachtungszeitraum
 Azimuth (n.f. Straße): 30°
 H/W (n.f. Straße): 17.49/16.89=1.036

464: Hechtstraße 41

Longitude: 13.7469
 Latitude: 51.0755
 Höhe Anbringung: 3 m
 Anbringung: Straßenlaterne
 Beschreibung: versiegelt, wenig Vegetation
 Lage: Straße mit kleinen Bäumen (Allee)
 Höhe: 112.32 m ü. NN
 SVF_360°: 0.235
 SVF_sampled: 0.32
 WUDAPT-Klasse: 5
 Durchschnittliche Sonneneinstrahlung: 3.31 h pro Tag im Beobachtungszeitraum
 Azimuth (n.f.Strasse): 6°
 H/W (n.f. Straße): 17.69/17=1.041

Skyview:

Anbringung:

Luftbild:

Lage:

465: Fichtenstraße 16

Longitude: 13.7456
 Latitude: 51.0751
 Höhe Anbringung: 3 m
 Anbringung: Straßenlaterne
 Beschreibung: versiegelt, wenig Vegetation
 Lage: Straße mit kleinen Bäumen (Allee)
 Höhe: 112.56 m ü. NN
 SVF_360°: 0.406
 SVF_sampled: 0.37
 WUDAPT-Klasse: 5
 Durchschnittliche Sonneneinstrahlung: 5.49 h pro Tag im Beobachtungszeitraum
 Sonneneinstrahlung: 96°
 Azimuth (n.f.Strasse): 18.71/16.8=1.114
 H/W (n.f. Straße): 18.71/16.8=1.114

Skyview:

Anbringung:

Luftbild:

Lage:

Lage:

Luftbild:

Anbringung:

Skyview:

469: Hechtstraße 20

Longitude: 13.7469
 Latitude: 51.0738
 Höhe Anbringung: 3 m
 Straßenlaterne
 Anbringung: versiegelt, wenig
 Beschreibung: Vegetation
 Lage: Straße mit kleinen
 Bäumen (Allee)
 Höhe: 112.45 m ü. NN
 SVF_360°: 0.297
 SVF_sampled: 0.22
 WUDAPT-Klasse: 5
 Durchschnittliche
 Sonneneinstrahlung:
 Azimuth (n.f. Straße): 6°
 H/W (n.f. Straße): 17.69/17=1.041

Lage:

Luftbild:

Anbringung:

Skyview:

466: Johann-Meyer-Straße 11

Longitude: 13.7452
 Latitude: 51.0745
 Höhe Anbringung: 3 m
 Straßenlaterne
 Anbringung: versiegelt, mittlere
 Beschreibung: Vegetation
 Lage: Straße mit großen
 Bäumen (Allee)
 Höhe: 112.61 m ü. NN
 SVF_360°: 0.128
 SVF_sampled: 0.29
 WUDAPT-Klasse: 5
 Durchschnittliche
 Sonneneinstrahlung:
 Azimuth (n.f. Straße): 6°
 H/W (n.f. Straße): 20.29/19.46=1.043

470: Hechtstraße 30

Longitude: 13.7469
 Latitude: 51.0745
 Höhe Anbringung: 3 m
 Anbringung: Straßenlaterne
 Beschreibung: versiegelt, wenig Vegetation
 Lage: Straße mit kleinen Bäumen (Allee)
 Höhe: 112.37 m ü. NN
 SVF_360°: 0.251
 SVF_sampled: 0.28
 WUDAPT-Klasse: 5
 Durchschnittliche Sonnenexposition: 2.76 h pro Tag im Beobachtungszeitraum
 Azimuth (n.f.Strasse): 6°
 H/W (n.f. Straße): 17.69/17=1.041

Skyview:

Anbringung:

Luftbild:

Lage:

471: Rudolf-Leonhard-Straße 21

Longitude: 13.7483
 Latitude: 51.0733
 Höhe Anbringung: 3 m
 Anbringung: Straßenlaterne
 Beschreibung: versiegelt, keine Vegetation
 Lage: Straße
 Höhe: 112.64 m ü. NN
 SVF_360°: 0.35
 SVF_sampled: 0.29
 WUDAPT-Klasse: 5
 Durchschnittliche Sonnenexposition: 4.24 h pro Tag im Beobachtungszeitraum
 Azimuth (n.f.Strasse): 30°
 H/W (n.f. Straße): 17.49/16.89=1.036

Skyview:

Anbringung:

Luftbild:

Lage:

Lage:

Luftbild:

Anbringung:

Skyview:

486: Johann-Meyer-Strasse, Hechtgrün

Longitude: 13.7455
 Latitude: 51.0735
 Höhe Anbringung: 3,5 m
 Anbringung: Wassertank
 Beschreibung: unversiegelt, mittlere Vegetation
 Lage: offener Hinterhof
 Höhe: 112.05 m ü. NN
 SVF_360°: 0.443
 SVF_sampled: 0.41
 WUDAPT-Klasse: 5
 Durchschnittliche Sonneneinstrahlung: 8.99 h pro Tag im Beobachtungszeitraum
 Azimuth (n.f. Strasse): °
 H/W (n.f. Strabe): / =

Lage:

Luftbild:

Anbringung:

Skyview:

485: Erlenstraße 23 HH

Longitude: 13.7463
 Latitude: 51.074
 Höhe Anbringung: 3 m
 Anbringung: Handlauf Balkon
 Beschreibung: versiegelt, mittlere Vegetation
 Lage: geschlossener Hinterhof
 Höhe: 112.22 m ü. NN
 SVF_360°: 0.339
 SVF_sampled: 0.16
 WUDAPT-Klasse: 5
 Durchschnittliche Sonneneinstrahlung: 0.12 h pro Tag im Beobachtungszeitraum
 Azimuth (n.f. Strasse): °
 H/W (n.f. Strabe): / =

487: Hechtstraße 7, Café Kawa

Longitude: 13.7465
 Latitude: 51.0727
 Höhe Anbringung: 3 m
 Anbringung: Markisenengerüst
 Beschreibung: versiegelt, keine Vegetation
 Lage: Straße mit Platz
 Höhe: 112.41 m ü. NN
 SVF_360°: 0.491
 SVF_sampled: 0.44
 WUDAPT-Klasse: 5
 Durchschnittliche Sonneneinstrahlung: 6.3 h pro Tag im Beobachtungszeitraum
 Azimuth (n.f.Strasse): 6°
 H/W (n.f. Straße): /=

Skyview:

Anbringung:

Luftbild:

Lage:

488: Hechtstraße 28 HH 2

Longitude: 13.7478
 Latitude: 51.0746
 Höhe Anbringung: 3.8 m
 Anbringung: Wendeltrappe
 Beschreibung: versiegelt, keine Vegetation
 Lage: geschlossener Hinterhof
 Höhe: 111.99 m ü. NN
 SVF_360°: 0.298
 SVF_sampled: 0.25
 WUDAPT-Klasse: 5
 Durchschnittliche Sonneneinstrahlung: 6.79 h pro Tag im Beobachtungszeitraum
 Azimuth (n.f.Strasse): 0°
 H/W (n.f. Straße): /=

Skyview:

Anbringung:

Luftbild:

Lage:

A.6 METEOROLOGISCHE DATEN FÜR DEN DYNAMIC DRIVER ALS AUSZUG AUS ENVIMET FÜR DEN 05.09.2023

A.7 DIFFERENZEN ZWISCHEN DEN SENSOREN DER GERÄTE 206 UND 250

A. in Tharandt

B. im Botanischen Garten

A.8 VERGLEICH ZWISCHEN REFERENZ- UND KLIPS-GERÄTEN NACH BLAND-ALTMAN IN THARANDT

A. Für THA_PSY und KL1000011

B. Für THA_PSY und KL1000298

C. Für THA_PSY und KL1000011

Vergleich des Datenkanals 'air_temperature' des Geräts KL1000011 mit dem Vergleichsmessgerät THA_HMP45 für den Zeitraum R5328/2023-06-23T14:09/P/T10M in Tharandt nach Bland-Altman

D. Für THA_PSY und KL1000298

Vergleich des Datenkanals 'air_temperature' des Geräts KL1000298 mit dem Vergleichsmessgerät THA_HMP45 für den Zeitraum R5328/2023-06-23T14:09/P/T10M in Tharandt nach Bland-Altman

A.9 EINFLUSS GLOBALSTRAHLUNG AUF MESSDIFFERENZ ZWISCHEN KLIPS- UND REFERENZGERÄT

Einfluss Globalstrahlung auf Messdifferenz zu THA_HMP45 für das Messintervall R5328/2023-06-23T14:09/PT10M

A.10 VERGLEICH ZWISCHEN REFERENZ- UND KLIPS-GERÄTEN NACH BLAND-ALTMAN IM BOT. GARTEN

A. Für KL10000298

B. Für KL10000011

A.11 VERGLEICH KLIPS-GERÄTE NACH BLAND-ALTMAN

A.12 VERGLEICH KLIPS-GERÄTEN IM BOTANISCHEN GARTEN

A. A – Scatterplot und B – Histogramm der Differenzen

Vergleich zwischen den Geräten KL1000298 & KL1000011 für den Beobachtungszeitraum R6480/2023-08-12T00:00/PT10M im bot. Garten

B. Boxplot der Differenzen im Tagesgang

Boxplot: Temperaturdifferenz in Abhängigkeit von der Tageszeit für den Beobachtungszeitraum R6480/2023-08-12T00:00/PT10M zwischen den Geräten KL1000298 & KL1000011 im bot. Garten

A.13 TYPISCHER TEMPERATURVERLAUF PRO STANDORT BEI AUTOCHTHONER WETTERLAGE

A.14 ABWEICHUNGEN PRO STANDORT ZWISCHEN SIMULATIONSDURCHLAUF (REFERENZ) UND GEMESSEN

Vergleich Rezeptoren (türkis) zu KLIPS-Geräten (rosa) für Referenz (links)

Differenz zu KLIPS-Geräten: Referenz (schwarz) (rechts)

A.15 SENSITIVITÄTSANALYSE DER SIMULATIONSUMGEBUNG

Diffferenz zwischen den Simulationen mit regulärer und halber Gebäudehöhe für $z = 2.7$ m [Terrain Following]

A.16 OPTIMIERUNGSDURCHLÄUFE

A. Ohne Digitales Geländemodell

Vergleich Rezeptoren (türkis) zu KLIPS-Geräten (rosa) für Referenz (links)

Differenz zu KLIPS-Geräten: Referenz (schwarz) & ohne DGM (rot) (rechts)

B. Niedrigere Domänenhöhe

Vergleich Rezeptoren (türkis) zu KLIPS-Geräten (rosa) für niedrige Domänenhöhe (links)

Differenz zu KLIPS-Geräten: Referenz (schwarz) & niedrige Domänenhöhe (rot) (rechts)

C. Mit Vorlauf

Vergleich Rezeptoren (türkis) zu KLIPS-Geräten (rosa) für ohne DGM mit Vorlauf (links)

Differenz zu KLIPS-Geräten: Referenz (schwarz) & ohne DGM mit Vorlauf (rot) (rechts)

D. Mit Vorlauf (2. Tag)

Vergleich Rezeptoren (türkis) zu KLIPS-Geräten (rosa) für 2. Tag ohne DGM und mit Vorlauf (links)

Differenz zu KLIPS-Geräten: Referenz (schwarz) & ohne 2. Tag ohne DGM und mit Vorlauf (rot) (rechts)

A.17 VERGLEICH FINALE DOMÄNE MIT REFERENZ

Vergleich Rezeptoren (türkis) zu KLIPS-Geräten (rosa) für finale Domäne (links)

Differenz zu KLIPS-Geräten: Referenz (schwarz) & finale Domänenhöhe (rot) (rechts)

A.18 HEATINDEX VS UTCI IM HECHTVIERTEL AM 05.09.2023 – 15:00

